

LECTIVA

Asociación de Profesores - Universidad de Antioquia
Medellín, N° 5, 2001

Verdad y Justicia

La democracia
como posibilidad

El nombre y la cosa

La democracia en
el lenguaje académico

La escritura como estrategia
para formar en democracia

Perspectiva pedagógica
de una auténtica democracia

**LA DEMOCRACIA
EN LA UNIVERSIDAD**

LECTIVA

Asociación de Profesores - Universidad de Antioquia
Medellín, No. 5, 2001

LECTIVA

Número 5, 2001. Medellín, Colombia

ASOCIACIÓN DE PROFESORES UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

ISSN: 0123 - 3386

Comité Editorial:

Jorge Aristizábal Ossa
Jaime Rafael Nieto López
Flor Ángela Tobón Marulanda

Editor:

Víctor Villa Mejía

Adecuación de textos:

Marta Lucía Jiménez

Diseño :

Augusto Ochoa

Portada:

LA ENERGÍA

Rodrigo Arenas Betancourt

Asociación de Profesores. Universidad de Antioquia
Bloque 22, oficina 107. Ciudad Universitaria
Teléfonos 210 53 60 y 263 61 06

JUNTA DIRECTIVA ASOCIACION DE PROFESORES

WILLIAM BOTERO RUIZ (Medicina)	Presidente
JAIME RAFAEL NIETO LOPEZ (Ciencias Sociales y Humanas)	Vicepresidente
JUAN IGNACIO SARMIENTO GUTIÉRREZ (Medicina)	Secretario
FLOR ÁNGELA TOBÓN MARULANDA (Química Farmacéutica)	Tesorera
ALBA HELENA CORREA ULLOA (Enfermería)	Principal 4
JORGE ARISTIZÁBAL OSSA (Ingeniería)	Principal 5
JORGE LUIS PÁEZ LÓPEZ (Educación Física)	Principal 6
EFRAIN OVIEDO REGINO (Ingeniería)	Suplente 1
J. HERNANDO GALLEGO PERDOMO (Ciencias Sociales y Humanas)	Suplente 2
PEDRO G. MORÁN FORTUL (Ciencias Sociales y Humanas)	Suplente 3
JOSE LUIS PÉREZ LÓPEZ (Ciencias Exactas y Naturales)	Suplente 4
CARMEN SOFIA GUALDRÓN MARTÍNEZ (Odontología)	Suplente 5
HAYDEE MARÍN ÁLVAREZ (Artes)	Suplente 6
ANTONIO RAMÍREZ SIERRA (Ciencias Exactas y Naturales)	Suplente 7

TABLA DE CONTENIDO

LECTIVA EDITORIAL

LA DEMOCRACIA EN LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	13	Junta Directiva
---	----	-----------------

LECTIVA GREMIAL

DEMOCRACIA EN LA UNIVERSIDAD: EL NOMBRE Y LA COSA	19	Jaime Rafael Nieto López
LA DEMOCRACIA COMO POSIBILIDAD	33	Óscar Madrid Botero
VERDAD Y JUSTICIA	41	Junta Directiva
PERSPECTIVA PEDAGÓGICA DE UNA AUTÉNTICA DEMOCRACIA	47	Flor Ángela Tobón

LECTIVA MAGISTRAL

PEDAGOGÍA CONSTITUCIONAL	57	José Ramiro Galeano Londoño
EL DEBATE: UN SIGNIFICATIVO ESPACIO PARA EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA	65	Juan Leonel Giraldo Salazar
EL PROYECTO DE AULA O LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN	69	Elvia María González Agudelo
ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS EN LA EDUCACIÓN	75	Rogelio Tobón Franco
LA ESCRITURA COMO ESTRATEGIA PARA FORMAR EN DEMOCRACIA: EL ENSAYO	83	Teresita Alzate Yepes

LECTIVA MEMORIAL

DOCTOR ALBERTO VASCO	91	Astrid Helena Vallejo Rico John Jairo Zapata Vasco
PROFESOR Y AMIGO GUILLERMO PORTOCARRERO	93	Carlos Cataño Rocha Flor Ángela Tobón Marulanda
COMPAÑERO Y DIRIGENTE NACIONAL LUIS JOSÉ MENDOZA	95	Comité Ejecutivo. Federación Nacional de Profesores Universitarios

LECTIVA PUNTUAL

AUTONOMÍA, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO	99	Eduardo Domínguez Gómez
LA UNIVERSIDAD COLOMBIANA FRENTE AL RETO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL	109	Jorge Ossa Londoño
11 DE SEPTIEMBRE: REPERCUSIONES MUNDIALES	115	Erick Pernet García
LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA	123	Enrique Rentería Arriaga
POLÍTICA DE FRENTE	131	Alberto Vasco Uribe

LECTIVA SOLAZ

EL INTELLECTUAL FUCSIA	139	Jaime Alberto Vélez
SENTIDO DE LA LECTURA EN UN MUNDO EN CRISIS	141	Dídier Álvarez Zapata
LA DEMOCRACIA EN EL LENGUAJE ACADÉMICO	147	Víctor Villa Mejía
LECTIVA: DE UNO A CINCO	155	Comité Editorial

LECTIVA EDITORIAL

Asociación de Profesores - Universidad de Antioquia
Medellín, N° 3, 2001

ISSN: 0123 - 3386

LECTIVA

Asociación de Profesores - Universidad de Antioquia
Medellín, No. 1, 1997

LA DEMOCRACIA EN LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

JUNTA DIRECTIVA - Asociación de Profesores

Lo que está en juego no es otra cosa que el problema de la convivencia en la Universidad de Antioquia: cómo hemos de tramitar y resolver los conflictos necesarios e inevitables a su interior; y cómo han de tomarse las decisiones que afectan la vida universitaria, y quiénes han de tomarlas.

A finales del año pasado el Consejo Superior Universitario, siguiendo prescripciones establecidas por el Estatuto General de la Universidad, procedió a la designación del Rector de la misma para el período de 2001 a 2003. Siendo designado, por tercera vez consecutiva, el profesor Jaime Restrepo Cuartas. Durante el año 2001 el CSU, siguiendo igualmente el Estatuto General, ha procedido a la designación de Decanos en las diferentes Facultades en las que sucesivamente se les ha vencido el período a los salientes. Pese a que el mismo Estatuto General contempla la participación del profesorado en la designación de los dos tipos de cargos, Rector y Decanos, ella no ha sido tenida en cuenta por el CSU para proceder a su encargo estatutario.

La designación de Rector estuvo precedida de la inscripción de varios candidatos de reconocidas calidades y trayectorias para aspirar a dicho cargo, así como también de la apertura de un amplio debate entre la comunidad universitaria alrededor de los nombres y los programas de cada uno de ellos. Sin embargo, desatendiendo el deseo de la propia comunidad universitaria, el actual Rector se negó a atender la invitación reiterada para exponer y debatir con la misma su programa y sus tesis, prefiriendo realizar *lobbies* intensivos con los miembros del CSU e instancias de poder externas a la Universidad; mientras tanto, se omitía por parte del mismo CSU la habilitación de mecanismos que hicieran posible la participación de la comunidad universitaria en el proceso de designación. De esta manera el criterio de la participación, aun en el sentido restringido indicado por el

Estatuto General, fue desconocido de plano por el CSU. Ante los ojos de la comunidad universitaria, la designación del profesor Jaime Restrepo Cuartas como Rector de nuestra Alma Máter tiene los visos de legalidad emanada del Estatuto General, pero también el manto inevitable de la duda respecto de la legitimidad democrática de la misma.

La designación de Decanos por parte del CSU, en lo que va corrido del año, no ha contado con mejor suerte. Atendiendo el llamado que la Asociación de Profesores ha hecho al profesorado, nuevamente con base en lo estipulado por el Estatuto General, la designación de Decanos en las respectivas dependencias ha estado antecedida por lo general de amplias, masivas y entusiasta participación de los profesores. Para esta oportunidad el profesorado ha contado, por iniciativa de la Asociación de Profesores, con urnas diferenciadas según el tipo de vinculación de los profesores con la Universidad, para emitir a través del voto su voluntad respecto de los candidatos y programas que han de regir los destinos de las facultades para los próximos tres años. Pese a la riqueza política y académica que ha mostrado el proceso, nuevamente el CSU, siguiendo al parecer un libreto político preestablecido, ha desconocido de plano los resultados de las consultas, imponiéndose en todas ellas el criterio del señor Rector, aun en situaciones de abierta violación de la reglamentación establecida por el propio Estatuto General, o de abierto desconocimiento a la consulta profesoral antes de haberse realizado. Si bien las consultas han permitido que el Representante Profesoral defina su

voto según los resultados de la misma, su desconocimiento literal y sistemático por parte del CSU deja entre amplios sectores del profesorado la sensación de frustración y pesimismo, así como la percepción según la cual un ámbito importante de su papel como universitario se le está sustrayendo por parte de las Directivas de nuestra Alma Máter.

Los debates recientes suscitados a raíz de la designación del señor Rector y la de los señores Decanos (más las decisiones recientes tomadas por el CSU en relación con la no adopción del Decreto 2527 en materia de pensiones, la no concertación con los estamentos universitarios de la nueva entidad de salud de la Universidad, la reforma académico-administrativa que cursa en el Consejo Académico, de espaldas al profesorado) han vuelto a colocar en lugar de primera importancia en la comunidad universitaria el asunto del gobierno y la autonomía universitarios. Más exactamente, el problema de la democracia en la Universidad. No es para menos, porque lo que está en juego no es otra cosa que el problema de la convivencia en la Universidad de Antioquia: cómo hemos de tramitar y resolver los conflictos necesarios e inevitables a su interior; cómo han de tomarse las decisiones que afectan la vida universitaria y quiénes han de tomarlas; cómo se forma y ejerce la voluntad colectiva universitaria; en fin, cuáles son las reglas de juego que ordenan la convivencia según el marco normativo vigente: el Estatuto General de la Universidad,

La Asociación de Profesores no puede es-

tar al margen de este debate. Como universitarios, el debate obliga. Con el ánimo de contribuir a él y a su enriquecimiento, hemos considerado oportuno y necesario dedicar la sección *Lectiva Gremial* de este número a su desarrollo, con la expectativa de que el profesorado se apropie de él y lo enriquezca. Como quiera que existe un marco normativo vigente que es el Estatuto General de la Universidad, consideramos que la controversia no puede desarrollarse en abstracto, sino que debe tomar en consideración el mencionado Estatuto como referencia concreta.

De otro lado, acogiendo un mandato de la Asamblea Permanente, queremos en este número -en *Lectiva Memorial* y en *Lectiva Puntual*- rendir un sentido home-

naje al profesor Alberto Vasco, médico salubrista, maestro y demócrata, quien consagró su inteligencia y su vitalidad no sólo al pensamiento científico, campo en el cual brilló entre los suyos, sino también a la lucha por la democracia en el país y en la Universidad; lucha que le valió el estigma, la persecución y finalmente el destierro, en una de las épocas más oscuras e intolerantes de la ciudad y del país. El profesor Vasco y sus amigos Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancur y Pedro Luis Valencia estarán en nuestra memoria como modelos de universitarios y ciudadanos ejemplares, quienes supieron conjugar el compromiso académico con el compromiso social y político, con su Universidad, su ciudad y su país.

LECTIVA GREMIAL

Asociación de Profesores - Universidad de Antioquia
Medellín, N.º 2, 1998

ISSN: 0123 - 3386

LECTIVA

Asociación de Profesores - Universidad de Antioquia
Medellín, No. 2, 1998

DEMOCRACIA EN LA UNIVERSIDAD: EL NOMBRE Y LA COSA

JAIME RAFAEL NIETO LÓPEZ- Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

La designación de Rector y de Decanos son coherentes en absoluto con el criterio abiertamente antidemocrático y antiuniversitario consagrado por el Estatuto General, respecto de la institución del gobierno en la Universidad (composición del CSU y designación del Rector y Decanos), tan celosamente custodiado por el señor Rector y el mismo CSU.

El mundo contemporáneo es una contradicción, como en realidad no ha dejado de serlo nunca. Un mundo en el que convergen, conviven o coexisten conflictivamente unas veces, armoniosamente otras, tendencias mundiales y locales, aparentemente antagónicas. La globalización misma, que se ha tornado el símbolo de moda para nombrar los nuevos tiempos, no puede ser pensada hoy sin su correlativa tendencia y contratendencia, igualmente global, a la localización. Pares de tendencias que se juntan para darle forma y contenido a la dinámica contemporánea del mundo: mercado / estado; universalismo / multiculturalismo; diálogo intercultural / xenofobia y racismo; democracia / autoritarismo, y un etcétera extenso. Tendencias contradictorias que se identifican en el plano global, pero que igualmente se reproducen en los múltiples planos locales. Incluso la unidad de análisis más pequeña de lo social, el individuo contemporáneo, no escapa a sus ambigüedades, complementariedades y desgarramientos interiores contradictorios a que es sometido por la recepción, activa o pasiva, de dichas tendencias.

La universidad no es una excepción, y menos aún la universidad pública. Sujeta cada vez más a la tensión entre la preeminencia de algunos de los términos que organizan la vida colectiva: (privado / público, mundial / local, democracia / autoritarismo, control social / arbitrariedad despótica, personalismo y clientelismo / academia y compromiso ético, etc.), la universidad pública va siendo cada vez menos pública, menos democrática, menos cosmopolita, menos académi-

mica y menos comprometida. Sin embargo, la legitimidad y el desempeño de la universidad dependerá cada vez más de su capacidad para innovar, recrear y adaptarse a los crecientes cambios y transformaciones en los múltiples contextos regionales, nacionales y mundiales.

Dos coyunturas marcan hoy los límites y posibilidades para que la Universidad de Antioquia afirme o renuncie a los principios que históricamente la han definido como una Universidad moderna; esto es, comprometida con la academia, con su época y con el ejercicio de la democracia. Por un lado, la amenaza que se cierne sobre ella por las políticas gubernamentales dispuestas a extorsionarla académica y financieramente (proyecto gubernamental de reforma a la educación superior), y por otro lado, como corolario de lo anterior, la formación y el ejercicio autoritario y excluyente, en todo caso no democrático, del poder. Las políticas neoliberales de ajuste impuestas por el FMI a las naciones latinoamericanas para ser gobernables requieren cada vez más de regímenes políticos autoritarios, como Fujimori en Perú y las múltiples «democraduras» (cada vez más duras y menos democráticas), de los gobiernos civiles latinoamericanos. De ahí que la tendencia política en nuestras universidades públicas se oriente cada vez menos a la democracia y más al autoritarismo. Esto explica, en buena parte, la actualidad y la importancia del debate acerca de la democracia en sus predios.

Este ensayo se propone efectuar una aproximación teórica al problema de la democracia en la Universidad pública, a la luz de la experiencia reciente de designación de Rector y de Decanos en las diferentes Facultades en la Universidad de Antioquia por parte de su Consejo Superior Universitario (CSU). Pese a que se trata de una reflexión realizada a partir de la coyuntura política reciente de la Uni-

versidad de Antioquia, su pretensión es la de ir más allá y, por consiguiente, sugerir algunos elementos teóricos de mayor alcance, que trasciendan tanto los afanes del presente como el marco específico de la experiencia de nuestra Alma Máter¹.

UNIVERSIDAD, POLÍTICA Y CONVIVENCIA

La reciente designación del Rector y de Decanos por parte del CSU ha puesto sobre el tapete uno de los asuntos fundamentales de la vida universitaria en la Universidad de Antioquia. Este asunto fundamental se llama *política*. Entendámonos: hablo de política y no de politiquería, que hasta ahora ha sido lo dominante en la Universidad cada vez que se habla de política.

El sentido que le doy aquí a la noción de política es, o pretende ser, muy preciso. Es la instancia desde la cual una comunidad (local, nacional o mundial) resuelve, por un lado, el asunto de la convivencia, o para ser más precisos, las reglas de juego que hacen posible la convivencia; y, por otro lado, la instancia desde la cual se resuelve el asunto de la asignación de autoridades o de jerarquías, es decir, el asunto del poder.

Parece conveniente hacer cuatro aclaraciones adicionales: en primer lugar, que la convivencia social sea ante todo un asunto político no significa, sin embargo, que está hecha sólo de política. Significa, simplemente, que es desde la política desde donde ella se resuelve, se organiza y se instituye como orden colectivo;

¹ Buena parte de las tesis y planteamientos de este ensayo fueron formulados anticipadamente por el autor, a través de declaraciones públicas de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia durante el año 2000, de cara a situaciones concretas relacionadas con el tema de la democracia y el gobierno en la Universidad.

así se nutra de otros referentes, como la cultura, lo ético, lo económico, lo social, el género y lo propiamente político².

En segundo lugar, la convivencia social no es un acto, no se decreta, no es algo acabado o estático; por el contrario, es el producto de un proceso dinámico de construcción y de deconstrucción continuas, es decir, es un proceso siempre inacabado, abierto.

En tercer lugar, lo contrario de la convivencia social no es el conflicto, sino la violencia; de donde se sigue que convivencia no es igual a armonía o a ausencia de conflictos. Por el contrario, en una sociedad plural, instituida a partir de la diferencia, la convivencia se nutre y estructura a partir del conflicto. Convivencia y conflicto guardan una relación dialéctica estrecha, ya que es a través de este último y gracias a él como se define la convivencia. La función de la política es *hacer posible* la convivencia a través del conflicto, esto es, humanizar el conflicto para que no devenga en violencia. La convivencia social más sólida no es aquella que uniformiza o se construye a pesar del conflicto, suprimiéndolo, sino aquella que se resuelve a través del conflicto, estimulándolo, tramitándolo y transformándolo en conflictos mejores.

Por último, cabe aclarar que no existe un modelo prescrito de convivencia; existen tantos modelos políticos de convivencia, como posibilidades y experiencias tenga una comunidad: autoritario, democrático, clientelista, paternalista, participativo, excluyente, horizontal, vertical, dialógico, monológico, etc.

El asunto de la democracia en la universidad es, pues, en primerísimo lugar, el asunto de la convivencia universitaria. De ahí la convenien-

² Esto no contradice la tendencia contemporánea hacia una pérdida de centralidad de la política, aunque la redetine.

cia de reabrir un debate serio y de altura sobre lo que significa plantear hoy el tema de la convivencia como convivencia democrática en la Universidad de Antioquia. Debate que debe conducir a una revisión exhaustiva por la comunidad universitaria de todos los aspectos considerados por el actual Estatuto General y las implicaciones de la Ley 30 de 1992 en materia de autonomía y gobierno universitario.

El Estatuto General de la Universidad de Antioquia bien podría equivaler a la Constitución Política de nuestra Alma Máter y, en consecuencia, ser considerado como el conjunto de reglas de juego cuya finalidad central es la de organizar el gobierno y la convivencia universitaria. Tal Estatuto establece las reglas de juego de la vida académica y laboral de los universitarios; sus derechos y deberes; las instancias administrativas y académicas que rigen en la Universidad; establece igualmente el conjunto de procedimientos y mecanismos a través de los cuales tramitar y resolver los conflictos de intereses o las decisiones de carácter académico, administrativo, laboral y disciplinario; las instancias y mecanismos de participación y representación de los universitarios en las instancias de poder de la Universidad. Todo ello enmarcado dentro de una filosofía, unos principios y una misión de la Universidad, de acuerdo con los contextos regional, nacional y mundial.

Desde la perspectiva que estoy planteando no es, pues, en absoluto, sorprendente que en un grupo social exista una lucha de poderes y, por consiguiente, una lucha por el poder. Es lo normal, en el sentido de que es lo propio de una sociedad pluralista. Lo sorprendente y extraño es que, en una institución pública y moderna como la Universidad de Antioquia, esta lucha por el poder, y el poder mismo, se ejerza a expensas de los valores y de la trayectoria misma de la Universidad.

La concepción democrática de la convivencia hunde sus raíces en el pensamiento político de Occidente. En efecto, a Occidente debemos una concepción de la política moderna, secular, fundada en una ética civil, no religiosa, ni fundamentalista, ni fanática. Tal concepción de la política ha hecho de las categorías morales normas jurídicas. Los referentes éticos de esta política moderna son: la idea de *un interés general o público* y la idea *normativa del poder*, la cual se puede resumir en la máxima: no hay poder legítimo, si no es, también, un poder legal, esto es, un poder basado y regulado por normas.

Esta dimensión ética de la política nos viene desde el pensamiento político antiguo. Aristóteles, por ejemplo, lo planteaba en los siguientes términos: "Las constituciones que tienen en mira el interés público, resultan ser constituciones rectas de acuerdo con la justicia absoluta; y que aquellas, en cambio, que miran exclusivamente al interés particular de los gobernantes, son todas erradas, como desviaciones que son de las constituciones rectas, ya que son despóticas, mientras que la ciudad es una comunidad de hombres libres"³.

Igual idea rectora encontramos en Hegel: "Eso esencial, la unidad de la voluntad subjetiva y de lo universal, es el orbe moral y, en su forma concreta, el Estado. Este es la realidad, en la cual el individuo tiene y goza su libertad; pero por cuanto sabe, cree y quiere lo universal [...] La esencia del Estado es la vida moral. Esta consiste en la unificación de la voluntad general y la voluntad subjetiva [...] La idea universal se manifiesta en el Estado"⁴.

La doble idea del pensamiento político ilus-

trado: lo universal / general y lo normativo, toman forma en el Estado democrático, como Estado regido por normas y fundado en la soberanía popular (universal). El gobierno democrático es, por consiguiente, *un gobierno público* en el triple sentido de, por un lado, ser un gobierno fundado en el interés público (común, colectivo o general); por otro lado, en el sentido de ser un gobierno que se ejerce ante el público, esto es, públicamente, visiblemente; y, por último, en el sentido de ser un gobierno cuyo poder proviene del público (*demos*, ciudadanía). Dice Bobbio: "En el Estado autocrático el secreto de Estado no es la excepción sino la regla [...] La democracia es idealmente el gobierno del poder visible, o sea del gobierno cuyos actos se desarrollan en público, bajo el control de la opinión pública"⁵.

Por otra parte, el ejercicio de la democracia como *convivencia* y como *poder* requiere la vivencia de un conjunto simple pero valioso de preceptos y la observancia de un conjunto de normas. Desde el punto de vista de la convivencia, requiere que esté fundada en el diálogo como método para dirimir las controversias y las disputas de intereses. Allí donde se agota la palabra, comienza la violencia. El poder autoritario es mudo por definición, y en el mejor de los casos, monológico, justamente por su incapacidad para conversar. Conversar supone siempre un acto de reconocimiento del otro, como sujeto de conversación, por ser diferente. Quien domina no conversa; impone, uniformiza. Quien conversa, hace posible el ejercicio de la libertad; se reconoce en el otro como propio, como miembros de una comunidad de plurales.

El poder democrático es un poder dialógico por definición, por que funda su legitimidad en el poder de la palabra, de la argumenta-

³ Aristóteles. *La Política*, III. Porrúa.

⁴ Hegel, F. W. *Lecciones de filosofía de la historia*. Altaya.

⁵ Bobbio, Norberto. *El futuro de la democracia*. FCE.

ción racional, de la persuasión y, como tal, está siempre abierto a la renovación de consensos. Es una conversación interminable, de la que brotan decisiones vinculantes consensuales y claridad en las diferencias. En la democracia gana quien más y mejor argumenta; el poder es de quien más convence, aunque no siempre del que más conversa. "La fe en la razón quiere decir confianza en la discusión, en los buenos argumentos, en la inteligencia que dirime las cuestiones oscuras, en contra de la pasión que las hace incluso más turbias y en contra de la violencia que elimina desde el inicio la posibilidad del diálogo" (Bobbio).

Si el brazo del poder autoritario es la violencia, el brazo del poder democrático es la voz. Si la confrontación violenta es el escenario en el que los autoritarismos dirimen la lucha por el poder y se reconocen como poderes absolutos; el coloquio, el foro y la controversia, por el contrario, son los escenarios para la resolución de los conflictos y la garantía de la convivencia democrática y civilizada. En la historia no han sido precisamente los "sin voz" quienes han iniciado el drama de la violencia, sino aquellos que, teniéndola, no pudieron articularla para responder la conversación nueva propuesta por éstos. Cuando los "sin voz" han hablado, los poderosos enmudecen, y casi siempre rompen su silencio con el "lenguaje" atronador de la violencia. Si la violencia ha sido "la partera de la historia", lo ha sido por el mutismo de los dominadores. No ha habido un sujeto revolucionario violento por definición; y cuando lo ha habido, el monstruo que brota de sus entrañas no ha sido mejor que el sacrificado. No se lucha, pues, por la democracia con medios antidemocráticos.

Intimidar, en un país como el nuestro, es muy fácil; convencer es supremamente difícil. Ahí está el reto. Si no convencemos con la pala-

bra, no es porque los demás sean estúpidos, sino porque no somos convincentes. Abrir el espacio para el ejercicio de la democracia, allí donde tradicionalmente no ha existido, no es una labor fácil ni de corto plazo; es algo complejo, cuyos frutos sólo serán percibidos en el mediano o largo plazo. Ahora, abrir el espacio a la democracia tampoco es algo que se logre sin conflictos y sin controversia. Por el contrario, exige encarar y presupuestar la apertura de nuevos conflictos. Escuchar al otro y permitirle que exprese libremente sus ideas no significa necesariamente compartir su opinión, sino respetar y hacer respetar su común derecho a la libre expresión, así no estemos de acuerdo con ella. No es acallando o intimidando la crítica y la libertad de expresión como defendemos lo público, sino abriéndole espacio y estimulándolas.

Un criterio elemental de la democracia es el de garantizar igual derecho a las posiciones diferentes para que se expresen y sean escuchadas en igualdad de condiciones. Sin disenso no es concebible la convivencia democrática. De ahí que un principio capital de la convivencia democrática sea la no penalización del derecho a disentir y a exigir cuentas (*accountability*) a los funcionarios públicos; lo cual requiere que la voz de la minoría no sea acallada sino permitirle que se exprese libremente y con todas las garantías, con la expectativa de que si hoy mis posiciones son minoritarias, mañana se conviertan en mayoritarias. Parafraseando a los antiguos, diríamos que si hoy soy minoría en la ciudad, no debo ser excluido ni mucho menos excluirme de la ciudad, ni menos aún destruir la ciudad.

Desde el punto de vista del poder, ya hemos dicho que la democracia supone un poder público, tanto por su procedencia (la ciudadanía) como por el interés al que responde (el bien público). Lo propio de un ciudadano o de un grupo de ciudadanos (partidos, mo-

vimientos), con pretensiones de poder en la ciudad, es que luche por obtenerlo. Lo que no puede olvidar, sin embargo, es que esa lucha por el poder -y, sobre todo, que una vez en el poder, su gobierno, si quiere ser legítimo y democrático- requiere, por un lado, revestirse de eticidad (Hegel), esto es, que el gobierno se ejerza en el interés de todos y no del grupo de poder; por otro lado, que su ejercicio esté sujeto a escrutinio y control público, que, además, esté sujeto a reglas o normas, y que, por último, proceda de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos.

Sólo un gobierno faccioso, autocrático o personalista teme al escrutinio público; el gobierno democrático, por el contrario, se nutre de la crítica pública, la estimula y la requiere. Insisto, gobierno democrático significa que tanto el poder como lo público mismo; tiene que estar sujeto a normas, al control y escrutinio del público, y cuyo ejercicio tiene que hacerse en función del interés público y no de grupo o de clientelas. Algunas voces replican contra este criterio porque supuestamente favorece reformas neoliberales y de derecha. Nada más falaz. La experiencia neoliberal latinoamericana ha mostrado, por el contrario, que nada ha legitimado más al discurso de derecha, *eficientista* y *antiestatal*, que la corrupción, el clientelismo y el despilfarro de los recursos públicos en manos de una burocracia igualmente ineficiente, corrupta y clientelista. La defensa de lo público pasa necesariamente por una lucha frontal contra la corrupción y el clientelismo, justamente por tratarse de dos formas conjugadas de su privatización. Depurar la gestión de lo público de las inveteradas prácticas del sistema político tradicional colombiano en todas las instituciones públicas, especialmente en la universidad, no es sólo la mejor forma de defenderlo en la práctica, sino también, una manera de enseñar como defenderlo.

Un principio elemental de la democracia es el de la regla de la mayoría. Bien lo ha anotado Bobbio: "La regla fundamental de la democracia es la regla de la mayoría, o sea, la regla con base en la cual se consideran decisiones colectivas y, por tanto, obligatorias para todo el grupo, las decisiones aprobadas al menos por la mayoría de quienes deben de tomar las decisiones"⁶. Es verdad que sobre la regla de la mayoría se conocen en Occidente versiones teóricas y diseños institucionales diferentes. Sin embargo, cualesquiera sean los alcances y sentidos de tales versiones y diseños, todas, sin excepción, reconocen en la regla de la mayoría el principio axial de la democracia. Es a dicha regla a que se refiere el criterio del consenso democrático. La aplicación de la misma supone la vigencia de los principios básicos de la convivencia democrática y un sistema normativo que la haga posible y regule⁷.

UNIVERSIDAD Y DEMOCRACIA

¿Qué lugar tiene la universidad respecto de la vida democrática en su ciudad o en su nación? ¿Qué papel puede jugar y cómo hacerlo? Responder tales preguntas no es fácil. Sin embargo, conviene intentarlo, no sólo por salud política de la ciudad, sino de la universidad misma.

Si, por un lado, la sociedad es la condición primera para la realización de la vida humana, por otro lado, los hombres no nacen aptos para la vida en sociedad, "la aptitud se da si se construye". Si no nacen aptos para la convivencia social, cabe la pregunta ¿quién o qué prepara a los hombres para ello? La política no actúa sobre hombres vacíos, desprovistos de referentes y de sentido. La posibili-

⁶ *Idem.*

⁷ Dhal, Robert. *La democracia y sus críticos*. Paidós, 1991.

dad de la política, como posibilidad de un orden colectivo, se realiza sobre la base de hombres determinados histórica y culturalmente, con un acumulado de saberes aprendidos a través del tiempo y de generaciones pasadas, de experiencias de vida compartidas y con expectativas de futuro. Si la política no está en sintonía con estas múltiples formas de vida, de historia, de cultura y de expectativas, fracasa en su propósito y función central, cual es la de resolver la convivencia social. Sin embargo, la adquisición de estos saberes y, sobre todo, la socialización de ellos a las nuevas y futuras generaciones, no es algo que la política resuelva en sí misma. Esto sólo puede ser resuelto desde la educación. Aquí aparece indicado el lugar orgánico de la escuela y particularmente de la universidad respecto de la convivencia social, aun si aceptamos que tal acción educadora no siempre ha recaído en ella.

La educación, y particularmente la universidad, juega el papel central de formar, cultivar y templar el espíritu para la convivencia. En las sociedades modernas el papel central de la escuela consiste en preparar a los hombres para la vida social y la participación en los asuntos públicos. En otros términos, es concebida como *una escuela para el ejercicio de la ciudadanía*. Aquí radica la dimensión sociológica y, al mismo tiempo, política de la escuela. Su contribución al proceso más general de la convivencia social deriva no sólo de los valores que instituye, recrea y promueve entre sus miembros constitutivos sino, también, de su grado de integración o desarticulación respecto del orden social.

Hay dos recortes históricos que ilustran bien este papel medular de la escuela. Uno, que nos viene de la antigüedad griega, a través de Hegel: "A la pregunta de un padre acerca de la mejor manera de educar éticamente a su hijo, un pitagórico dio la siguiente respuesta

(también atribuida a otros): haciéndolo ciudadano de un estado con buenas leyes"; el otro recorte nos viene del filósofo de la ilustración, Emmanuel Kant, a través de su célebre respuesta a la pregunta *Qué es la Ilustración*, como el abandono progresivo del hombre de su condición de minoría de edad, a través de la educación.

Un recorte más contemporáneo, relacionado con el mundo del nuevo milenio, gobernado y atontado por el dominio mixtificado de la informática, nos lo ofrece Fernando Savater en los siguientes términos: "A otros despistados, entusiastas de la onda cibernética, les interesa mucho la educación -que consideran 'un arma cargada de futuro', como diría el poeta-, pero la escuela les parece un atraso injustificable. Profetizan poniendo los ojos en blanco que mañana ningún niño tendrá que desplazarse al aula, lugar incómodo y aburrido: cada cual en su casa, a través del ordenador, conectará con los profesores y recibirá toda la información interactiva requerida para aprender álgebra o geografía. Será el propio alumno quien decida el momento y la duración del estudio, en lugar de someterse a un horario estereotipado y a una disciplina uniformadora semicarceraria contra cuyos males ya nos previno Foucault. En fin, que la revolución educativa del siglo XXI comienza con internet [...] El primer aprendizaje escolar es el de convivir en grupo bajo ciertas normas dignas de respeto con diversos semejantes nuestros con los que no nos une ningún lazo de parentesco, salvo la humanidad. Esta lección es más importante que ninguna otra de las que se reciben en el aula"⁸.

Resumo, pues, esta aproximación en la siguiente tesis: la escuela no es sólo escenario de convivencia democrática, sino también

⁸ Savater, Fernando. "La educación desconcertada". *Lecturas Dominicales. El Tiempo*. Bogotá, mayo 21 de 2000.

escuela para la convivencia democrática. Escuela en el doble sentido de, por un lado, educar al ciudadano en los principios democráticos y, por otro lado, educar ejerciendo interiormente la democracia, esto es, viviéndola.

Dice el profesor Mira: "La universidad es un espacio de controversia y de debate de planteamientos, posturas y visiones de la realidad. Eso hace parte de su esencia fundamental e irrenunciable [...] Las universidades públicas como la Universidad de Antioquia están llamadas a dar ejemplo en el manejo de estas diferencias, centrándose en las ideas, planteamientos, tesis, sin caer en la tentación propia de este país, de rebajar los debates al plano de lo personal y de los intereses individuales o de grupos. Lo público nos corresponde a todos y quiénes más que las universidades deben mostrar cómo se enfrentan sus controversias y discusiones siempre presentes"⁹.

La Universidad no debería ser sólo una institución democrática, sino también, una escuela para la democracia. Tanto por el conjunto de prácticas que allí desarrollan todos y cada uno de sus miembros, como por la manera como dirimen sus conflictos.

UNIVERSIDAD Y CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA

Norberto Bobbio, en su ya clásico *El Futuro de la Democracia*, decía que el problema contemporáneo de la democracia no es tan sólo quién vota, sino dónde se vota (a lo cual yo agregaría también qué se vota). Con ello quería indicar que la onda expansiva de democratización debía penetrar los cotos cerrados antidemocráticos de la sociedad sobre los que

se erigía el sistema político democrático. Tales cotos cerrados los refería a la fábrica, a la administración pública y a la escuela.

Me interesa subrayar lo concerniente a esta última, y sobre todo sus implicaciones con respecto a la convivencia escolar. Dice el mismo Bobbio, en un texto quizás menos clásico que el anterior, *La Crisis de la Democracia y la Lección de los Clásicos*, que uno de los mayores problemas de cualquier convivencia civil es el de crear instituciones que permitan resolver los conflictos, si no todos los conflictos que puedan surgir en una sociedad, al menos la mayor parte, sin que sea necesario recurrir a la fuerza. El conjunto de las instituciones que hacen posible la solución de los conflictos sin recurrir a la fuerza constituyen, además del Estado de Derecho, el Estado Democrático, lo que equivale a decir el Estado en el que está vigente la regla fundamental de que en cada conflicto el vencedor no es ya quien tiene más fuerza física sino más fuerza persuasiva.

No es necesario forzar los brillantes pasajes de Bobbio para bautizar como democrática la convivencia escolar con la cual habremos de afrontar optimistamente los desafíos del presente y del futuro en la escuela. Pero aparte de las indicaciones generales de Bobbio, ¿no convendría acaso que precisáramos de qué hablamos cuando hablamos de convivencia escolar democrática? Nadie dudará en aceptar que nos referimos a por lo menos tres asuntos fundamentales íntimamente relacionados: por un lado, a la formación, organización y ejercicio del poder en la escuela. La democracia como valor y como regla supone el reconocimiento de la pluralidad y el derecho a la diferencia. Por consiguiente, el poder democrático es aquél que, además de hacer posible el disenso, exprese el consenso mayoritario de los miembros de la colectividad, producto de la controversia, la participación

⁹ Mira, Hernán. "La verdad en la U. de A.". *El Colombiano*, Medellín, mayo 23 de 2000.

y la toma de decisiones colectivas vinculantes. Quién gobierna, cómo se gobierna, qué se decide en la escuela, son preguntas que sólo pueden ser resueltas a través del consenso democrático.

Por otro lado, nos referimos a la estructuración y aplicación de la justicia, entendida como consenso activo de la comunidad educativa en torno de las reglas de juego (la norma) que habrán de regir la propia convivencia escolar; reglas de juego que son las destinadas a hacer posible el ejercicio real de la deliberación (de hecho sin deliberación no cabría hablar siquiera de consenso activo), la adopción de decisiones legítimas, la institución de un microsistema de sanciones y reconocimientos, mecanismos de regulación y tramitación eficaces de los conflictos, etc. El problema de la justicia, más exactamente de su ejercicio y acatamiento, es el problema de la legitimidad de la norma. De ahí que consenso activo en torno de las reglas de juego es otra manera de atender el precepto roussoniano, según el cual sólo estás obligado a obedecer aquellas leyes en cuya hechura tu has participado.

Por último, convivencia escolar democrática se refiere a que el orden colectivo de la escuela es aquel cuya construcción descansa en ciertos preceptos básicos: la autonomía individual, el autorreconocimiento y el reconocimiento al otro como diferente, con quien se deben establecer reglas de convivencia (principios del pluralismo y el respeto); un cuadro sustantivo de libertades y de derechos políticos, individuales y colectivos; igualdad de oportunidades; la solidaridad; una actitud dialógica; una valoración de lo público como escenario en el que se dirimen los conflictos y se resuelve la convivencia, y como valoración de lo colectivo; una restitución o vigorización del espacio público escolar como escenario para la conversación, entendiendo ésta últi-

ma en el sentido de Fredrich Bollnow¹⁰, esto es, como el hablar dialógico, el nervio mismo de la convivencia escolar democrática. Preceptos que deben estar presentes en cualquier ordenamiento normativo democrático.

Se trata de tres asuntos fundamentales que deben impregnar no sólo el campo de las relaciones interpersonales y de la gestión escolar, sino, también, todos aquellos aspectos constitutivos de la escuela como institución académica, cultural y social: el aprendizaje, lo pedagógico y la relación activa con el entorno social.

Pero no es a la norma simplemente a lo que debemos fijar nuestra mirada crítica. Es sobre todo a los sujetos de la institución educativa. Es, nuevamente, a sus prácticas y a sus imaginarios a quienes debemos interrogar a la hora de fundar expectativas en una transformación democrática de la escuela.

Bien decía Fukuyama, un autor que no es de buen recibo entre muchos de nosotros, que sin cultura democrática no puede florecer la democracia. En otros términos, la democracia es un asunto de *maqueta institucional*; pero lo es, sobre todo, de *ethos democrático*. Cuando en Colombia se ha tomado en serio a la democracia su resultado ha sido la mejor parodia política. Tal parodia es la que amenaza a la institución escolar en los nuevos escenarios que define la actual normatividad educativa contemplada en la Constitución de 1991 y en la Ley 30 de 1992. El cuadro no puede ser menos patético, igual que en el país: instituciones formalmente democráticas *sin sujeto y sin prácticas democráticas*.

Aquí radica uno de los principales retos de la

¹⁰ Bollnow, Fredrich. "Educación del hombre para la conversación". *Revista Educación*. Gotingen.

universidad. ¿Cómo construir el sujeto democrático en la Universidad como soporte básico y protagonista principal de la convivencia escolar? El atajo más socorrido consiste en reenviar la solución del problema al pénsium y engordarlo con todo tipo de cátedras y asignaturas acerca de la convivencia, la tolerancia y la democracia. Se olvida que la mejor manera de la formación democrática, por ser la más eficaz en términos de perdurabilidad y de cultura, consiste en actuar democráticamente. Esto es, como decía el maestro Estanislao Zuleta, ser consecuentes. Cuando en la Universidad se empieza a actuar democráticamente, estaremos presenciando su transformación de actor de violencia en actor para la convivencia.

LA DEMOCRACIA EN LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Sobre el problema de la democracia en la universidad se pueden escuchar (y se han escuchado) las más disímiles y encontradas voces, cargadas todas ellas de sus respectivos matices y énfasis. Lo que es ineludible hoy es considerarlo como un asunto de orden estructural e integral que tiene que ver no sólo con la política (la institución del poder y del orden), sino también con la forma como construimos conocimiento, como investigamos, como educamos, como convivimos, como difundimos conocimiento y cultura, como nos integramos con el entorno social en sus múltiples dimensiones y expresiones.

Sin embargo, el problema de la democracia en la universidad, en la dimensión temporal, es también un asunto de coyuntura. Por un lado, los proyectos de reforma a la educación superior que hoy cursan en el Congreso de la República a iniciativa del Gobierno Nacional ponen al orden del día el tema de la gobernabilidad universitaria, y con ella el asun-

to de la democracia. Sin democracia difícilmente podrá la universidad ser gobernable, en términos de generar alternativas de consenso y suficientemente legítimas como para afrontar los desafíos a que la emplazan tales proyectos abiertamente antinuniversitarios. A la postre terminará imponiéndose una gobernabilidad autoritaria acorde con la naturaleza y los alcances de tales proyectos reformistas; en todo caso, no muy diferente a la gobernabilidad de estirpe neoliberal que campea en la convulsionada América Latina.

Por otro lado, los procesos recientes de designación de Rector y las expectativas que ella ha suscitado, así como la destacada participación del profesorado que la designación de Decanos ha desatado colocan en el centro de la vida universitaria el asunto de la democracia. Es evidente que tales procesos, tanto los que se anuncian como los que ya están en curso, sugieren la conveniencia y necesidad de reabrir el debate acerca de la democracia en la Universidad y la necesidad de someter a discusión y, eventualmente, a revisión el Estatuto General en esta materia.

La designación de Rector y de Decanos son coherentes en absoluto con el criterio abiertamente antidemocrático y antiuniversitario consagrado por el Estatuto General, respecto de la institución del gobierno en la Universidad (composición del CSU y designación del Rector y Decanos), tan celosamente custodiado por el señor Rector y el mismo CSU. Tal criterio sustrae a la comunidad universitaria del derecho a elegir democrática y autónomamente a las autoridades académicas y administrativas del Alma Máter en todas sus instancias. El debate académico alrededor de propuestas y de proyectos y la consulta *decisoria* a la comunidad universitaria como criterios para la escogencia del gobierno universitario, son sustituidos por el *lobby* y la componenda burocrática extrauniversitaria,

generalmente realizadas en el seno de los directorios bipartidistas y la empresa privada.

Tal criterio y las lógicas que le son inherentes hacen de la Universidad presa de todos los vicios del sistema político que nos rige: corrupción, clientelismo, amiguismo y exclusión. El debate de ideas es sustituido, gracias a la lógica perversa que le es inherente, por la *leonesa* de las camarillas y la animadversión personalista. Cualquier forma de control o de petición de cuentas a quienes ejercen cargos de responsabilidad académica o administrativa deviene en satanización y estigma contra quienes pretendan ejercerlo. En vez de una comunidad universitaria fundada en el libre examen, la crítica y la controversia argumentada, construimos clanes fundados en la lealtad y la obediencia. No es fácil creer que una universidad no democrática pueda ser escuela y ejemplo de democracia, como igualmente no es fácil creer que se pueda educar para la mayoría de edad dando trato de menor de edad. En fin, no es fácil que se enciendan las *luces de la República* cuando se apagan, aquí y en toda parte.

Gobierno democrático en la Universidad significa, por lo menos dos cosas: primero, que sea resultado de la participación de todos los miembros de la comunidad universitaria en elecciones libres y secretas; segundo, que su ejercicio se haga en atención a derecho y en función del interés de la universidad y de la comunidad universitaria como tal. Lo establecido por el Estatuto General contradice abiertamente tales criterios.

Para empezar, el CSU, como instancia máxima de gobierno de la Universidad, no debe ser integrado por representación de actores, en su mayoría externos a la universidad, y, además, no universitarios. Recordemos que el CSU, según el Estatuto General de la Universidad, está integrado por nueve miembros:

el Gobernador que lo preside, un representante del Presidente de la República, un representante del Ministro de Educación, un representante del Sector Productivo, un representante de los Exrectores, un representante de los Egresados, un representante del Consejo Académico, un representante de los Profesores y un representante de los Estudiantes (en la práctica, está integrado por ocho miembros, ya que la representación de los estudiantes no se ejerce). De los nueve miembros que integran el actual CSU, por lo menos cinco de ellos corresponden a actores ajenos a la Universidad o de cuyos vínculos con la universidad, como es el caso de los rectores, existe el manto de la duda.

La composición actual de dicho Consejo no sólo viola el criterio de la democracia sino también el de la autonomía. La autonomía universitaria no es sólo académica sino también política, en el sentido de que corresponde a la propia Universidad darse su propio gobierno autónomamente. ¿A quiénes realmente representan el Sector Productivo, los Exrectores, el Gobernador, los representantes del Presidente y del Ministro de Educación? ¿Quién los elige o cómo se designan? ¿Tienen un pensamiento propio y definido acerca de la Universidad? ¿Es la Universidad asunto primordial de su agenda como tales? Si lo que se busca con esta representación espuria es que la Universidad tenga un vínculo orgánico con estos sectores y favorecerse de dicho vínculo, éste podría establecer constituyendo una especie de consejo consultivo o propositivo cuya función sea la de proponer líneas estratégicas de acción o políticas generales, que favorezcan su desempeño y la utilización más eficiente y oportuna de los recursos que le ofrece el medio; pero de ninguna manera ser gobierno o parte constitutiva del gobierno universitario.

De acuerdo con esto, es un contrasentido que

la Universidad sea la institución cultural dispuesta por la sociedad para educar en ciudadanía y democracia, y a ella misma no se le permita gobernarse autónoma y democráticamente; como es también un contrasentido, que sea ella la llamada a educar para la mayoría de edad, y, sin embargo, sea tratada como menor de edad, sobre todo en un asunto tan sustantivo como el de la política, en el que se resuelve el problema de la convivencia y del poder.

De acuerdo con estos dos criterios básicos, autonomía y democracia, el CSU, como instancia máxima de gobierno de la Universidad, debe estar integrado, en su mayoría por representantes de los miembros de la comunidad universitaria: profesores y estudiantes. Siguiendo la lógica de estos dos criterios, igualmente el Rector, los Decanos y Jefes de Departamento o de unidades académicas, deben ser elegidos democráticamente por la propia comunidad universitaria, a través del sistema del voto *proporcional* y teniendo en cuenta requisitos estrictamente académicos para los respectivos candidatos o candidatas.

En el asunto de la democracia en la Universidad, por supuesto, están en juego dos aspectos claves que históricamente han acompañado a la democracia como experiencia y como teoría. Por un lado, el principio electivo, del cual hemos hablado arriba, y por el otro lado, el referido al tamaño del demos, esto es, al acotamiento del soberano. En cuanto al principio electivo, este ha sido, por lo menos en el Occidente moderno, el mecanismo que posibilita la realización del principio axial de la democracia, es decir, el principio de la regla de la mayoría; y en cuanto al acotamiento de la soberanía, la experiencia histórica de las sociedades modernas revela una progresiva ampliación del referente socio-político del demos (que equivale a una democratización progresiva), que va de una

élite ilustrada y pudiente a la universalización del soberano: un hombre un voto, que más tarde se amplió a un ser humano (hombre o mujer) un voto.

Se controvierte el planteamiento de la democracia en la universidad según como lo planteamos, al parecer, por que estaría fomentando un supuesto corporativismo. No parece convincente el argumento. Quienes integren el CSU lo harían, no en representación de gremios, sindicatos o asociaciones, sino en representación de la comunidad universitaria considerada globalmente, a través del voto. Y quienes los elijan democráticamente no lo harían como asociados o sindicalizados, sino como ciudadanos universitarios. Tanto en cuanto a los representantes como en cuanto a los representados el principio orientador no puede ser sino el del *interés general de la Universidad*. El riesgo de corporativismo, no lo ha subsanado hasta ahora ninguna democracia del mundo, y siempre estará presente mientras socialmente existan grupos de interés plenamente constituidos. La universidad tampoco estará al abrigo de este riesgo. La posibilidad de afrontarlo radica tanto en la calidad de las propuestas de los representantes como en la expectativa de los representados.

Se objeta, por otra parte, que el principio de la democracia universitaria es restrictivo, pues la soberanía se refiere exclusivamente al demos del campus universitario. Este argumento no sólo no parece convincente, sino más bien falaz. Se dice que la soberanía universitaria es ampliada e incluye también a la sociedad. Se trata de una extrapolación de órdenes sociales y políticos distintos. Si bien la universidad está integrada a la sociedad y regida por sus normas, el principio de la autonomía la define no sólo en cuanto sus fines y razón de ser sino también como una instancia socio-cultural diferente, esto es, específi-

ca en la sociedad. En ese sentido, se entiende el legítimo derecho de la universidad a darse, en los marcos de la constitución y las leyes que rigen para toda la sociedad, su propio gobierno y sus propias reglas de convivencia. Gobierno y reglas que, por consiguiente, sólo pueden provenir de sus miembros como comunidad universitaria, de la misma manera como, por ejemplo, según el ordenamiento político-administrativo del país, corresponde a las comunas, municipios, departamentos, provincias, distritos indígenas, darse también su propio gobierno.

Los contrasentidos arriba indicados respecto del gobierno democrático se hacen más patéticos en el caso de la reciente designación de Rector y de Decanos. No es coherente con la propia naturaleza de la universidad pública que su jefe administrativo y académico máximo no sea elegido democráticamente por los propios universitarios, sino por una instancia espuria, cuasiextraña a la propia Universidad, y a través del método de la transacción burocrática, el regateo y la componenda de intereses particulares; tal como lo pudimos presenciar, vergonzosamente, en la manera como los candidatos a Rector realizaban *lobbies* intensivos con cada uno de los miembros del CSU para asegurar el favor de su voto. Esto explica porqué la pasada elección de Rector, lejos de convertirse en una verdadera demostración de controversia y debate democráticos en la universidad, esto es, de ejercicio de la democracia, por el contrario, se convirtió en la colectiva y paralizante expectativa, propia de quienes esperan que al ser querido le vaya bien en la operación de alta cirugía.

El *lobby* y el regateo, generalmente realizado a través de los directorios políticos del gobernante local de turno, pasaron a ocupar el primer lugar de la escena; y la comunidad universitaria, sujeto real de la soberanía en la

Universidad, no pasó de simple convidada de piedra. De ahí el desdén de los candidatos a Rector por hacer un debate de cara a la propia comunidad universitaria, pese a las insistentes y reiteradas invitaciones de los estamentos estudiantil y docente. Contra todo asomo de democracia la legitimidad fue buscada, no en la comunidad universitaria sino en la muy estrecha y supercalculada del CSU. Por eso, contra todos los equívocos, con la reelección del actual Rector (aunque cabe decir mejor redesignación) como rector de la Universidad, no ganó la reelección sino la antidemocracia.

Reelección o no reelección, fue la otra manera, la más directa, polarizada y patética, de traducir ese clima ambiguo de frustraciones y expectativas de la comunidad universitaria. Pero fue también la forma equívoca y desfigurada de afrontar y de resolver el problema del gobierno democrático en la Universidad; que es, a la postre, el asunto político más importante de la misma. El gobierno democrático no es un asunto de orden coyunturalista, que se dirima en la conveniencia o no de un gobernante para un período determinado, sino un asunto estructural, y como tal, debe estar incorporado en la estructura orgánica del Alma Máter, particularmente en su Estatuto General, que es como si fuera, repito, la Constitución Nacional de la comunidad universitaria.

De ahí la conveniencia, insisto, de someter a revisión crítica -en atención al mandato constitucional que consagra la autonomía universitaria- el Estatuto General de la Universidad de Antioquia, especialmente el literal d (Estructura de Poder y Democracia) del numeral 3 de la Exposición de Motivos y el Título Segundo (Gobierno de la Universidad). Este Estatuto tendría el carácter de estatuto político, por cuanto ordena la convivencia universitaria, y define y regula el ejercicio del poder. En

la tradición contractualista liberal, podría ser considerado un pacto de convivencia que funda su legitimidad en la participación de los miembros de la comunidad universitaria en su hechura y, por consiguiente, en el consenso activo de ésta respecto de aquél.

En este sentido, insisto, un punto nodal a resolver es el asunto de la soberanía. ¿De dónde emana y a quién se debe el gobierno en la universidad?. Las batallas históricas que alrededor de la política ha escrito el Occidente moderno muestran claramente un vector que se desplaza de derecha a izquierda, esto es, del liberalismo a la democracia, desplazamiento que, más tardíamente pero no menos ostensiblemente, desciende de la superficie

política a las honduras de lo social. De derecha a izquierda, la democratización significaba una ampliación progresiva del demos y de la ciudadanía: del sufragio restringido a los varones, blancos, letrados y propietarios, al sufragio universal, vertido en la lacónica fórmula, un hombre un voto y, luego también, una mujer un voto. De la superficie a la profundidad, la democratización traduce instituir el principio de la democracia en otras esferas de interacción colectiva más allá de lo estrictamente político, esto es, a lo social, lo económico, lo cultural, y correlativamente, ampliación de los derechos de ciudadanía a esos otros ámbitos de la vida colectiva. *No veo porqué la Universidad de Antioquia deba ser una excepción.*

LA DEMOCRACIA COMO POSIBILIDAD

OSCAR MADRID BOTERO¹ - Ex-rector de la Universidad de Antioquia

*"No ha existido nunca verdadera democracia,
ni existirá jamás"*

J. J. Rousseau².

Ante la frase lapidaria de Rousseau, el reto de los pensadores políticos, de los líderes y de los pueblos es superar los complejos problemas que plantea la democracia como posibilidad. Este es el mayor desafío social y político de la post-modernidad. Muchos pueblos aún no han podido resolver la necesidad de gobernarse y desenvolverse en paz.

¿Quiénes deben asumir la tarea? Las universidades, los intelectuales y las entidades del sector público. Democracia: he ahí el tema de mayor complejidad política, económica y social.

Se impone estudiar, sin preconceptos, las ideologías, el estado como entidad, el gobierno, la burocracia, la cultura de cada pueblo en concreto, las distintas clases de democracia conocidas, el interés público y el privado, la colectividad y el individuo, la propiedad pública y las demás formas de propiedad, la economía de mercado, la globalización, entre muchos otros temas relacionados.

Sin embargo, solamente vamos a aventurar algunas ideas en torno a la democracia como posibilidad. Democracia es la prevalencia del interés general sobre el particular, del bien común sobre el de clase, partido, grupo. Es la prevalencia de la decisión de la mayoría sobre las fracciones y sobre los facciosos; del control popular sobre las decisiones políticas, económicas y sociales; del poder moral sobre los actos y conductas que lesionan al pueblo en su conjunto; de las normas generales contenidas en la constitución sobre todo intento de limitarlas; de los canales de acceso

1. Ponencia presentada en el foro «La democracia en la universidad», organizado por la Asociación de Profesores en mayo de 2001.

2. Rousseau, Juan Jacobo. *El contrato social*. Madrid: Aguilar, 1969, p. 70.

social sobre las formas que concentran las oportunidades; del Derecho General en la prensa y la información sobre los bien constituidos monopolios que la manejan.

IMPERATIVOS PARA UNA DEMOCRACIA POSIBLE

Democracia no es solamente la decisión del pueblo en las urnas, sobre unas opciones que le presentan los sectores que ejercen el poder. Votar no es el todo de una democracia, es más bien la intervención final del pueblo cuando están dadas las condiciones para que la decisión sea soberana y libre.

Tener un órgano legislativo e instituciones colegiadas en los distintos niveles de la administración pública no es el todo de una democracia. Es la consecuencia, cuando están dadas previamente las condiciones para que la decisión de delegar el poder del pueblo sea soberana y libre.

La división de las ramas del poder público no es el todo en una democracia. Es la expresión del poder popular, cuando cada rama se organiza sobre las nociones de interés general, bien común y respeto por la voluntad general.

Los imperativos para una democracia posible requieren hoy unas bases políticas, económicas, sociales, de información y prensa, éticas y finalmente jurídicas e institucionales sin las cuales jamás podrán los pueblos aspirar sus aromas.

La base política supone plantear una petición de principio: para que exista democracia la nación ha de *institucionalizar el poder del pueblo como soberano* del pueblo en su conjunto y de su expresión libre y mayoritaria. Es lo que garantiza la prevalencia del interés general sobre el particular, del bien común sobre el de una clase, partido, grupo.

En este aspecto fundamental, la democracia es sociológicamente compleja; pero sólo indagando por las formas que un pueblo tiene para institucionalizar el poder soberano y dando soluciones a este desafío surge la democracia como *posibilidad*.

Cuando la democracia está resquebrajada, la única forma de volverla a instituir es retomándola en su orden. Hay que planear la democracia como *pacto social*: "La única ley que por su naturaleza exige un consentimiento unánime es el pacto social"³.

Tratándose de la reconstitución de una democracia, propongo una idea diferente pero acorde con el espíritu de Rousseau: la constitución o las normas que rigen a la nación son la máxima expresión de la soberanía del pueblo.

No es aceptable una constitución que provenga de la acción de los partidos y de la clase política porque tales no han encarnado evidentemente el interés general. Solamente han "representado" al pueblo pero con un mandato cuyo ejercicio y resultado deja al descubierto enormes fallas. Ello condujo al fracaso de la democracia representativa. Ante la imposibilidad de que los pueblos elaboren todas sus normas constitucionales, queda por lo menos la de que defina sus principios generales. Es decir, que el pueblo y solamente el pueblo debe decidir los principios rectores de la constitución que los rija y tales principios tendrán que ser aceptados por el constituyente delegado y por el órgano legislativo al dictar las normas que los desarrollen.

No se concibe que una constitución como la de 1991 que nos rige haya sido incapaz, a estas alturas de la historia, de plantear y resolver los principales problemas de nuestra estructura política y social y que se haya quedado en un catálogo desordenado e inocuo y sin la debida estructura jurídico constitucional.

La constitución en una democracia popular debe ser lo contrario:

3. *Ibidem*, p. 112.

- Tener un marco general de principios decidido directamente por el pueblo como el de que la nación es una y soberana, que el pueblo es la máxima entidad política de la nación, que toda norma debe responder a las necesidades del interés general y del bien común, que los miembros del pueblo son inviolables, que tienen los mismos derechos, que son libres para expresarse políticamente en forma individual y colectiva, que el pueblo es el titular del poder moral, que el pueblo es el titular del poder electoral, etc.
- Consagrar las garantías del pueblo como soberano, es decir, como supremo legislador de la nación.
- Plasmar las normas relativas al estado, su definición, fines, límites, estructura y tamaño.
- Plasmar la forma constitucional de la democracia popular y por consiguiente instituir los mecanismos políticos del pueblo para decidir (plebiscito, referendo, consulta, revocatoria de los mandatos, etc.).
- Plasmar la estructura del estado como ente democrático. División de las ramas del poder público que no pueden ser solamente tres como lo planteara hace 200 años Montesquieu para la democracia representativa, porque tal forma ha sido controlada por los poderosos en detrimento del conjunto del pueblo. Debe aparejar los órganos del poder moral o control del estado (procuraduría, contraloría, defensoría del pueblo) y el órgano de garantía política del soberano, es decir, del poder electoral.
- Plasmar los derechos sociales y las garantías individuales.

Volvamos al espíritu de las leyes de Rousseau⁴, cuando dice: “El pueblo que goza del poder soberano debe hacer por sí mismo todo lo que él pueblo puede hacer”.

¿Y qué puede hacer? En el primer lugar instituir su poder soberano. ¿Cómo? A través de la Constitución, integrándola así:

1. Normas que sean el marco de principios que rijan a la nación, las cuales sólo podrán ser aprobadas por el pueblo con no menos del 66% del censo electoral. Se cumple así el postulado de Rousseau: “Mientras más graves e importantes sean las cuestiones discutidas, la opinión que debe prevalecer debe estar más cerca de la unanimidad”. Tales normas sólo podrá modificarlas el pueblo directamente, o por otra asamblea constituyente.

2. Normas constitucionales, emanadas de asambleas constituyentes. Estas sólo podrán ser modificadas por el pueblo directamente, o por otra asamblea constituyente.

3. Normas constitucionales, emanadas del legislativo por la vía de actos legislativos. Éstas podrán ser modificadas por el pueblo directamente, por una asamblea constituyente o por el legislativo, mediante un nuevo acto legislativo. En la constitución de una democracia popular ni las asambleas constituyentes ni el legislativo podrán modificar, derogar, ni dictar ninguna norma que haga parte del marco de principios que rijan a la nación. El legislativo tendrá las facultades constitucionales ordinarias, pero siempre y cuando lo haga sujeto a las normas contenidas en el marco de principios instituidos por el pueblo como soberano; normas que no podrá modificar. Ello es lo que instituye la democracia popular. Esto, claro está, implica cambiar todo el derecho constitucional moderno.

4. *ibidem*, p. 56.

Así el pueblo garantiza su condición de soberano y la voluntad general adquiere una dimensión sólida y nueva.

PODER MORAL

La soberanía del pueblo requiere de un poder moral autónomo que dependa directamente del voto popular y para el cual esté vedado postularse a miembros de los partidos políticos con representación en el gobierno o en las corporaciones públicas. La actual constitución establece una procuraduría, contraloría, defensoría y fiscalía en manos de los cuerpos del estado que estas controlarían, es decir, que las inhabilita en la práctica para ejercer el poder moral en nombre del soberano y esa es una fuente grave de desviación de los fines del estado en las funciones públicas. Cuando el pueblo no actúa directamente en ejercicio del poder moral toda la estructura del estado se vicia y enajena facilitando la opresión a veces invisible pero real, y facilitando la corrupción o el extravío de las funciones públicas.

Sin el poder moral, la soberanía es simple música celestial. Por consiguiente, debe el pueblo y sólo el pueblo, instituirlo en el marco general de principios de la constitución, como una garantía básica.

PODER ELECTORAL

La democracia requiere que sea el pueblo quien elija directamente al titular del poder electoral, y éste no podrá ser miembro de los partidos con representación en las corporaciones públicas o con participación en el gobierno. Ello para garantizar el cumplimiento de su función principal, a saber: garantizar al pueblo que las decisiones que tome en forma directa cumplan la voluntad general.

El pueblo tiene que instituirse como soberano y en el marco general de la constitución insti-

tuir directamente el poder moral y el poder electoral. El pueblo no puede ceder en esto por que entonces deja de ser un constructor de democracia y se expone a sufrir todos los males. Es al pueblo, en forma directa, a quien compete elegir al titular del poder electoral y si el Consejo de Estado designa los miembros del consejo electoral, ha de hacerlo integrándolo con personas que no hagan parte de partidos o movimientos políticos con representación en el gobierno o en las corporaciones públicas. ¿Por qué así? Porque el soberano es el pueblo y no los partidos. La garantía electoral debe darse es al pueblo que es en quien ha de residir el *poder de decisión* y no a los partidos, porque ello desplazaría a poco andar hacia éstos el poder de decisión, dando al traste con la democracia popular que se busca instituir.

La post-modernidad puede haber enriquecido la libertad para hacer la crítica de las ideologías, sin los macartismos de otras épocas, pero no dará mejores resultados para la vida de los pueblos sino en tanto temas como el de la estructura del estado sean asumidos con la importancia pragmática y general que tienen, para que los pueblos puedan avanzar históricamente como constructores de democracia.

OPINIÓN Y PRENSA

La prensa y la información constituyen hoy un prerequisite de la democracia que interactúa en la sociedad en forma muy directa al momento de tomar las decisiones. Al pueblo compete señalar sus derechos como soberano sobre los medios de información. El pueblo como cuerpo soberano, es decir, político, tiene que instituir en el plano de la información política la igualdad de opinión a través de todos los medios para todas las fuerzas, tendencias o expresiones. Discriminar por cualquier factor en este aspecto fundamental es atentar contra la construcción de democracia, es decir, con-

tra su posibilidad. Por consiguiente, en la información política no puede prevalecer el poder económico de nadie en particular.

Así entonces, cuando el pueblo deba decidir mediante el voto cualquier asunto, nadie podrá acceder a la información ni a propaganda política pagada; la opinión no podrá ser constreñida y los espacios deberán ser del mismo rango, todo lo cual deberá ser especialmente garantizado por el estado. Las fuerzas y expresiones sociales dejarán de estar sometidas al poder económico y será posible para el pueblo ejercer su función política libremente.

No pretendo agotar los temas en ninguna de sus complejas facetas, sólo trato de mostrar la importancia de trabajar en ello y al aventurar algunas opiniones pretendo mostrar de qué manera tales ideas son posibles. El tema queda apenas formulado.

DEMOCRACIA Y PAZ

Pretender la paz sin formular e instituir primero la democracia -entiéndase democracia popular- es un engaño, un espejismo, una falacia. Es quizá entendible en un estado seriamente antidemocrático como el nuestro, sujeto a la voluntad de cuatro o cinco grupos económicos nacionales y de algunas transnacionales. No es por coincidencia que uno de los voceros más autorizados de las actuales oligarquías, Nicanor Restrepo, escriba su *Derecho a la esperanza* en el cual el pueblo es un menor de edad sin prevalencia, un sometido, no un soberano; y la paz es la continuación tranquila de los privilegios, cabalgando sobre el espinazo de las mayorías sin democracia.

Ese camino es equivocado. Para construir la paz, primero hay que construir una democracia básica y ésta es la que resulta del pacto social.

La democracia no es sólo una forma de gobierno, como lo dictan los cánones de filosofía y ciencia política. Es una forma de ser de un pueblo; así lo atestiguan las múltiples formas democráticas que existen y han existido. La democracia es la expresión de haber superado con el ejercicio de la razón los estadios tumultuosos y pasionales de la rebeldía. Por eso es acertado decir que la democracia se *construye* y es la condición previa para la paz.

La democracia es una forma universal, en cuanto al concepto en general, pero no en cuanto a su aplicación concreta en cada país, porque los pueblos según su nivel de cultura y desarrollo, su historia, sus recursos, su tamaño, actúan de manera diferente como constructores de democracia.

Identificar las falencias, o como dice Norberto Bobbio "las promesas no cumplidas", es la tarea de nuestro intelectuales y de las universidades: así podrán plantear los retos y nuevas dinámicas que como constructores constantes de democracia esperan a los pueblos.

En una sociedad en conflicto no es con la paz como se llega a la democracia: es con el pacto social mediante la entronización de la democracia popular -de la cual acabo de presentar el esbozo- como se llega a la paz.

La democracia pensada para comunidades reducidas o para pueblos estoicos no es más que una alborada del tema en el pensamiento político. La democracia tiene que responder a los hechos económicos y sociales contemporáneos por ello requiere ser pensada para señalar sus nuevos paradigmas e imperativos sobre los cuales empiece a tener realización la democracia como posibilidad.

Rousseau lo dice así: "Quiero averiguar si, en el orden civil, puede haber alguna regla de administración legítima y segura, tomando a los

hombres tal como son y a las leyes tal como pueden ser"⁵. Dejo planteado el concepto de democracia popular como único contenido que sin incurrir en contrasentido si puede signar la posibilidad de una verdadera democracia.

EL GOBIERNO

Para Rousseau, el gobierno es distinto al soberano; es un cuerpo encargado de la ejecución de las leyes y el mantenimiento de la libertad. Empero, advierte: "No hay un gobierno tan expuesto como el democrático [...] porque no hay ningún otro que tienda tan fuerte y continuamente a cambiar de forma, ni que exija mas vigilancia"⁶. Y ante la pregunta cuál es la finalidad de la asociación política, responde que "la conservación y prosperidad de sus miembros"⁷. También advierte cómo el mayor tamaño del estado "da a los depositarios de la autoridad pública más tentaciones y medios de abusar de su poder [...] cuanto más fuerza tenga el gobierno"⁸. Luego añade: "La voluntad particular obra continuamente contra la voluntad general, el gobierno actúa continuamente contra la soberanía [...] cuando el gobierno usurpa la soberanía queda roto el pacto social"⁹.

Hoy tenemos realizadas muchas de estas previsiones y prácticamente roto el pacto social. Nuestro país enfrenta en la actualidad la posibilidad de una guerra de grandes proporciones o la de lograr mediante un pacto social dar al soberano la opción de dictar una constitución marco en los términos atrás referidos, que instituya límites al legislativo, y al gobierno, que limite el tamaño del estado, que ponga en funcionamiento el poder moral y electoral del pueblo, y que determine las normas

sobre opinión y prensa necesarias para construir democracia.

Democracia es el gobierno del pueblo, y no de los que en política juegan ese papel melancólico y traidor de titeres. A unos políticos tales ¿qué mas les da ser corruptos?

Compete a las universidades y a los intelectuales, principalmente, definir el tamaño del estado como entidad, para proponerlo al pueblo al momento de celebrar el pacto social. Puede resultar más útil que el cientifismo de algunos tratadistas actuales -como Barthelemy, Rabotnikof, Almond, Heisler, Truman, Lipset, Bentrley- enfrentar el tema del estado como entidad, en su tamaño, en la relación costo-beneficio, en su eficiencia o no, en su complejidad, en su relación con la burocracia, en relación con su concentración territorial y su falta de presencia en otras zonas, etc. Este tema debe ser asumido dentro del más prístino sentido crítico. Es un tema que puede darse en cualquier forma de gobierno y parecería tener la potencia de arruinarlas a todas si no se enfrenta en la forma propuesta, con el objetivo de volverlo a su cauce, pues todo indica que se halla salido de madre. No debe confundirse el tema de la democracia con el tema del estado en cuanto entidad. Han de abordarse separadamente. Pero la democracia tiene que definir el tamaño del estado en forma precisa, para establecer un dique a los políticos y a la burocracia.

Cuando una tan potente herramienta de igualdad como son los actuales niveles de tributación se diluye, se desperdicia en funcionamiento del estado y no retroalimenta al pueblo, es porque se halla instituida la voracidad

5. *Ibidem*, p. 5.

6. *Ibidem*, p. 71.

7. *Ibidem*, p. 88.

8. *Ibidem*, p. 62.

9. *Ibidem*, p. 89.

del aparato burocrático y de los partidos, la rapacidad, la corrupción y cuanta enfermedad del estado pueda imaginarse: indica un alto grado de parasitismo y reclama una crítica y una purga que desinflen al inocuo paquidermo que tanto cuesta y tan poco retribuye.

Mucha parte del debate mundial sobre la democracia es víctima de esta confusión. Se ha puesto el ojo en la crítica de la democracia cuando deben ponerlo en el estado como entidad principalmente en su tamaño. Bien claro está que ello es consecuencia de una democracia imperfecta, que ha tolerado sus desórdenes y desbordamientos y de esa secuencia interminable de errores y concesiones que han producido finalmente una especie de tumor que es necesario extirpar.

Las universidades y los intelectuales deben fijar allí su trabajo para crear conciencia en el pueblo y llevarlo a practicar esa cirugía, ya que es de esperarse que la clase política responsable de ello no lo hará. La propuesta concreta es que con las actuales herramientas de medición económica y social se determine el tamaño del estado, para que no pueda ser mayor a una determinada proporción del tamaño de la economía privada y que tal fórmula se incorpore en el marco general de la constitución que dicte el soberano.

Si de decisiones se habla, planteemos al pueblo decisiones realmente trascendentales, como la de rediseñar el estado, volverlo al tamaño mínimo necesario y devolverle la capacidad de cumplir sus fines. Citando a Sartori, "sí es posible materializar una mayoría inten-

sa; pero, casi con seguridad, ante un solo problema". En este caso, para resolver el problema de un estado macroencefálico al momento de instituir el nuevo pacto social. No hacerlo nos deja, como dice el citado autor, viviendo por encima de nuestras posibilidades y por encima y más allá de nuestra inteligencia, por encima del entendimiento de lo que estamos haciendo.

Los pueblos del momento están obligados a abandonar lo tradicional y a dirigirse a la dinámica de los cambios audaces que tienen ya frente a sus ojos. Tenemos que proclamar que el péndulo de la historia giró a favor de las ideas democráticas hace mucho tiempo. Ahora la tarea es construir sobre esas ideas sociedades democráticas. Pasando 180 años de vida republicana en los que el pueblo ha sido tratado como un menor de edad, ha llegado la hora de trasladar al pueblo nuevamente la condición de soberano, para reconstituir la nación sobre bases y principios en los que crean todos y que por consiguiente conduzcan a la paz.

Es paradójal el descuido y la imperfección en que tenemos a la mal llamada democracia que nos rige. Imaginen por un momento a Moro, a Montesquieu, a Rousseau, a Locke, o a Marx, haciendo sus planteamientos sobre el gobierno y en particular sobre la democracia teniendo a su alcance las potentes herramientas de las que hoy disponemos. Este es el reto de la universidad como *constructora de democracia* y obviamente para ello ha de convertirse en un campus democrático pues nadie da lo que no tiene.

VERDAD Y JUSTICIA

JUNTA DIRECTIVA - Asociación de Profesores

*El autoritarismo y la intolerancia contradicen el espíritu
y la naturaleza misma de la Universidad.
No es acallando o intimidando la crítica y la libertad de expresión
como defendemos lo público, sino abriéndoles espacio y estimulándolas.*

Verdad y justicia. En estas dos palabras se resume el contenido y la sustancia de la Resolución número 074, de julio 10 de 2001, proferida por el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, profesor *Juan Carlos Amaya Castrillón*, en calidad de Decano Ad-Hoc de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (FCSH), que pone fin a la investigación disciplinaria ordenada por el Decano de esta última, profesor *Fernando Uribe Meriño*, contra el profesor *Erick Pernet*, docente de esa misma Facultad. Investigación disciplinaria que se originó a raíz de una serie de peticiones de información y explicaciones solicitadas por el profesor *Pernet* al Consejo de Facultad de la FCSH sobre algunos aspectos de la gestión administrativa del Jefe del Departamento de Sociología, profesor *Jaime Ruiz Restrepo*, amparado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia que consagra el así llamado Derecho de Petición. Tales peticiones dieron pie a las denuncias que en su contra formularon los profesores *Priscila Burcher de Uribe* (Directora en ese entonces del Centro de Investigaciones Sociales y Humanas y hoy Decana de la FCSH), *Jaime Ruiz Restrepo* (Jefe en ese entonces del Departamento de Sociología y hoy aspirante nuevamente a la jefatura del mismo), y la profesora *Rosalba Arango* (Coordinadora en ese entonces de Extensión de la FCSH, Coordinadora de Extensión y Prácticas del Departamento de Sociología, y hoy vinculada a Vicerrectoría de Extensión del Alma Máter).

La Resolución 074 es un texto jurídico y político respetable y bien fundado. Sus premisas, contenido y conclusiones, están basadas en un amplio y consolidado material probatorio, una exégesis acerca del Estado de Derecho y una concepción política decididamente a favor de lo público en nuestra Alma Máter. Quizás nunca antes habíamos conocido en la Universidad un documento de tan amplio y sólido contenido jurídico y político como éste, en lo que concierne a las obligacio-

nes de los funcionarios de la Administración y los derechos de los universitarios. Se trata, sin duda, de un texto¹ jurisprudencial de excelso valor formativo.

Cabe recordar, por otro lado, que la Asociación de Profesores no fue neutra en este conflicto. Desde un comienzo entendió acertadamente que lo que estaba en juego en el caso del profesor Pernet no era el caso personal y aislado de un docente, sino la vigencia o no dentro de la Universidad del Estado de Derecho y la responsabilidad y obligaciones que le compete observar a sus administradores en función de él. Por eso, desde que afloró el conflicto no vacilamos en tomar partido a favor de los derechos, las garantías y lo público. El texto de la Resolución 074 confirma que hicimos lo correcto, aun si en su momento algunos colegas de la misma FCSH dudaron o se declararon en abierta rebelión contra la Asociación². La Asociación entendió que lo que estaba en juego en este caso eran valores y criterios fundamentales del ejercicio moderno y democrático de la política y del poder, que deben imperar en el Alma Máter. De ahí su interés y su compromiso con esta batalla³.

Debido a lo extenso del texto de la Resolu-

¹ El texto íntegro está disponible en la página Web de la Asociación y en los archivos de la misma, para consulta de los interesados.

² Cf. carta de renuncia a la Asociación de Margarita Peláez, Jaime Ruiz et al., dic. 11 de 2000; esta carta estuvo precedida de otra, grosera y desobligante, dirigida al presidente de la Junta, en la que un grupo de profesores de la FCSH acusa a la Asociación de auspiciar supuestas disputas personales entre colegas.

³ La Asociación fijó su posición en una serie de comunicados y declaraciones. El primero de ellos tiene fecha de abril del 2000; el segundo en octubre de 2000, con el título *Jirones y Fragmentos en la Universidad de Antioquia*; el tercero en noviembre de 2000, en carta al Consejo de Facultad de la FCSH; el cuarto, en diciembre de 2000, en carta de respuesta a un grupo de profesores de la FCSH.

ción 074, nos limitaremos aquí a glosar algunos de sus aspectos sustanciales.

El artículo 23 constitucional es la norma básica que consagra este Derecho, el cual no tiene ninguna medida, cuantificación o tasación para saber cuándo puede decirse que se ábuse de él. Se concede el derecho a hacer peticiones respetuosas a la administración y *para ésta se establece el deber de contestar*⁴ (...) Las peticiones respetuosas que se realicen en el ejercicio del derecho de petición o las simples peticiones a la Administración Pública *obligan a su respuesta, sea atendiendo lo que se solicita o negando lo pedido cuando ello no procede*. El derecho de petición es expresión del sistema democrático implantado (al menos supuestamente) en nuestro país y exige que de parte de los funcionarios, que de una u otra manera accedan al servicio público, una mentalidad abierta, de tal forma que *no se considere que el derecho de petición es un estorbo, una limitación a la acción administrativa*.

Se requiere que el derecho de petición (en sus múltiples manifestaciones) sea visto positivamente, como un mecanismo de obtener información y de controlar la gestión pública. De ahí que no sea posible decir que si una persona realiza varios derechos de petición en un determinado período de tiempo, por eso sólo ya está acosando, intimidando, coaccionando a la administración. Tampoco puede decirse esto cuando las peticiones o el resultado de ellas es publicado ampliamente por cualquier medio (medios masivos de comunicación, carteleras, boletines, etc.), *pues precisamente el derecho de petición y las peticiones respetuosas lo que buscan es sacar a la luz pública*

⁴ Todas las *cursivas* son nuestras.

toda actuación administrativa cuando ella por sí misma no se hace pública (como debiera serlo) [...] Por ello, si la publicación de alguna información genera un determinado movimiento estudiantil o profesoral o actitud de rechazo de algún sector de la comunidad universitaria. él o ella se derivará en todo caso de la decisión tomada por la administración y no será 'culpa' de quien dio a la luz pública la información, ya de por sí pública aunque no pocos administradores o gobernantes traten de hacerla privada, taimada, soterrada [...] Tampoco puede decirse que por el hecho de hacer afirmaciones que den cuenta de supuestas o reales irregularidades cometidas por la administración o por algún profesor y que ellas obviamente puedan afectar a una persona en particular (profesor o administrador) se esta incurriendo en delitos.

Para el funcionario cuestionado debe existir madurez para aceptar las críticas y *no es precisamente a través de procesos disciplinarios que se pueda pretender acallar la crítica, el cuestionamiento o la verdad. El proceso disciplinario tendría, ahí sí, un evidente carácter antidemocrático, lo que no es propio del pensamiento de este decanato.* El funcionario público en general está sujeto a la crítica permanente de quienes son destinatarios de su gestión y *no por ello quien critica a un funcionario público está violando 'el compromiso profesional y ético con el proceso de formación integral de los estudiantes', como lo afirma el quejoso (profesor Jaime Ruiz) en su denuncia [...]* Pero el quejoso, en su carácter de experto en resolución de conflictos, con un trabajo en ese sentido, pudo haber aportado más desde su gestión administrativa para no solamente avanzar en esos importantes procesos (rediseño curricular y acreditación del programa de sociología), sino también para mejorar el clima laboral en

el departamento que dirigió por unos tres años recientemente.

Si se analiza la carta del profesor Pernet al Consejo de Facultad de marzo 3 de 2000 en todos los apartes de 'Antecedentes' y 'Hechos', lo que hace es cuestionar el desempeño administrativo y académico del profesor Ruiz Restrepo, particularmente en lo relativo a la falta de desarrollo de los procesos de reforma curricular y de acreditación del programa de sociología. No parece que el profesor Pernet pretenda deliberadamente hablar mal de la gestión del profesor Ruiz, sino cuestionar algo que al parecer es evidente: el ningún resultado concreto en dichos procesos. Se dice esto porque es un hecho notorio para este decanato que ni el uno ni el otro se consolidaron en los cerca de tres años de gestión del Jefe del Departamento de Sociología (el programa de sociología no aparece en el listado de programas acreditados en la Universidad -15 en total para estas fechas ni entre los que han implementado reformas curriculares -que deben ser presentadas en el Consejo Académico y hasta ahora no ha pasado por allí-). *¿Podrá entenderse que un funcionario se sienta afectado por la afirmación de unos hechos que son ciertos, por el solo hecho de que hacen críticas públicas a su gestión administrativa en la que tenía responsabilidad esencial en el desarrollo (o no desarrollo) de los procesos que especialmente se cuestionan por su atraso? No parece lógico.* Se dirá que el lenguaje utilizado por Pernet no es el adecuado. Pero, cómo más puede expresarse una crítica dura si no es señalando puntos concretos, críticas directas, haciendo afirmaciones sustentables sobre una determinada gestión [...] No puede decirse que se trata de una INJURIA³ no solamente porque

³ Mayúsculas del texto.

este delito fue descartado por la judicatura⁶ sino porque *no puede hablarse de una imputación deshonrosa cuando se cuestiona una gestión administrativa por no lograr avances significativos en dos fundamentales procesos de la vida universitaria hoy, cosa que además es cierta, pues se insiste, ni la acreditación ni la reforma curricular en el Departamento de Sociología han culminado hoy y en el período de gestión del ahora denunciante realmente no tuvieron un adecuado o suficiente desarrollo [...] La manifestación pública de críticas no es entonces suficiente para constituir delito de injuria ni para que se considere violado el estatuto general ni el estatuto profesoral en lo que tiene que ver con la libertad de cátedra, tal como lo consagra el artículo 30 del estatuto profesoral. Que tal que por cada crítica, sea ella de cualquier clase, que se formule a la administración pública en general se inicien procesos penales por injuria o calumnia o se inicien procesos disciplinarios.*

Debe tenerse en cuenta que se trata de unas peticiones (las del profesor Pernet) al Consejo de Facultad, más unos comentarios sobre sus convicciones sobre unos temas que interesaban a la comunidad académica de la dependencia y que ameritaban una respuesta e *inclusive una investigación o un análisis serio por parte de la Administración de esa dependencia*, pues daba cuenta de por lo menos unos posibles errores (no necesariamente irregularidades mal intencionadas) en la toma de algunas decisiones, como es el caso de la concesión de la calidad de "dedicación exclusiva" a la profesora Arango Aranceta. *La respuesta al profesor fue la*

⁶ Se refiere a la declaración inhibitoria del fiscal a favor del profesor Pernet, a raíz de denuncia ante la fiscalía hecha por el profesor Ruiz.

iniciación de un proceso disciplinario, pero ni siquiera se le contestó adecuadamente, ni se le aclararon sus inquietudes. Al respecto puede verse el Acta 271 del Consejo de Facultad de CSH [...] en la que simplemente "se sale por la tangente" cuando en el aparte de asuntos profesoriales, en el numeral 9, literales a) a h), se dice más o menos lo siguiente: "no existe claridad sobre el objeto que invoca el derecho de petición" [...] Más adelante se dice: "El Consejo rechaza los procedimientos empleados por el profesor Erick Pernet pues no se ha recurrido a los canales regulares para dirimir en primera instancia las inquietudes y se ha procedido a hacer públicos pronunciamientos que señalan, sin el debido proceso, a personas y situaciones. Extraña que siendo una comunicación dirigida al Consejo de Facultad y otras instancias administrativas se haya puesto en lugares públicos y entregada a estudiantes". Llama la atención este aparte, pues, cuáles son entonces los canales regulares para poner en conocimiento de una instancia administrativa unas críticas a una gestión administrativa? Cuáles son los conductos regulares para plantear posibles errores o irregularidades en una gestión? Cuáles son los conductos regulares para tratar un asunto que interesa a toda la comunidad académica del Departamento de Sociología? Porqué no se contestaron los planteamientos del profesor Pernet para informarlo de lo que en realidad sucedía y aclararle aquello en lo que estuviera equivocado, eso sí, mostrándole las pruebas pertinentes para su plena satisfacción?

Cabe preguntar también ¿porqué se entiende que darle publicidad a un documento público (elaborado por un funcionario público en cumplimiento de sus funciones y dirigido a una corporación pública en ejercicio de sus funciones) es un acto que afecta el clima laboral o es un

mecanismo de presión o es un "procedimiento irregular"? [...] Si su actuación afecta el clima de trabajo, será ello consecuencia de su petición o de la publicidad de la misma, o será más de la gestión administrativa misma cuestionada o de la actitud de la Administración de no contestar, de evadir los cuestionamientos, de no enfrentar la discusión. Si se hubieran tomado el trabajo de dar respuesta uno a uno a los numerales de la carta de Pernet, todo había quedado aclarado, sin necesidad de recurrir a procesos disciplinarios. Cuestionar una gestión administrativa, plantear la posible existencia de errores administrativos, manifestar su desacuerdo con una elección y con los resultados de una gestión no puede nunca ser un lenguaje desobligante y menos constituir una falta disciplinaria. Lo que ocurre es que normalmente cualquier crítica incomoda, más aún si tiene algo de verdad y lo que corresponde ante las críticas es asumirlas como parte fundamental de la misma gestión administrativa y contestarlas si existen elementos de juicio para discutir las afirmaciones del crítico. Por más que se analiza la carta del profesor investigado, no se observa porqué se dice que utiliza un lenguaje desobligante. Lo que hace es plantear críticas frente a hechos cumplidos pero que desconoce o solamente conoce parcialmente en cuanto a sus motivaciones, en cuanto a su razón de ser. El funcionamiento del Departamento de Sociología es del interés de todos y ello no puede mantenerse en el anonimato. Dar publicidad a críticas al funcionamiento del mismo no es malo. Lo malo puede ser no aclarar o no contestar la petición, tendiendo un manto de humo y duda frente a lo que realmente ocurre u ocurrió.

Dar a conocer una carta en la que se formulan críticas, en la que se plantean posibles errores o irregularidades no puede

nunca ser tenido, como lo hace el Consejo de Facultad, como un ánimo deliberado de causar un ambiente hostil frente a una administración. *Plantear esas inquietudes debe ser tenido más como un acto patriótico, de gallardía, de valor civil en una sociedad que requiere de ciudadanos, verdaderos ciudadanos que asuman su papel de tales realizando una veeduría permanente sobre la gestión pública.*

Lo mejor es siempre que la actuación pública sea eso: PÚBLICA, conocida por todos o por la mayoría, que se introduzcan siempre canales de comunicación y publicidad de la actuación administrativa para que se cumpla con la transparencia que la gestión pública exige. *La crítica, por el contrario a lo que plantea el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales ayuda en la creación de condiciones de convivencia, de bienestar, evita o ayuda a solucionar conflictos.* Frente a ella, lo que el administrador tiene que hacer es reconocerla, admitir su importancia, valorarla adecuadamente, introducir los correctivos que ella pueda inducir, solucionar los conflictos que pueda implicar. *Nunca la sociedad puede dejar de mirar a su administración, nunca debe creer que es infalible, pues este es el primer paso para que la administración se crea a sí misma infalible y este a su vez, es el primer paso para la dictadura. El principal FAVOR que la ciudadanía debe realizar a su administración es criticarla, mirarla críticamente.*

RESUELVE: 1. ABSTENERSE DE FORMULAR CARGOS en contra del profesor ERICK RAFAEL PERNETT GARCIA [...] 2. En consecuencia con lo anterior, UNA VEZ EJECUTORIADA la presente providencia, archívese la actuación [...].

Por lo menos tres asuntos nos recuerda el señor Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias

Políticas, a través de esta Resolución:

Primero, que la convivencia no contradice el conflicto; y que ambos se hacen posibles y se retroalimentan, *si existen y se respetan reglas de juego claramente establecidas.*

Segundo, que el deber de todo funcionario público es velar por la defensa de esas reglas de juego, su ejercicio y su observancia. En la vida pública, *el primer bien público que merece ser salvaguardado, respetado y garantizado son estas reglas de juego;* que bien entendidas traducen deberes y derechos mutuos, tanto de los administradores como de los ciudadanos; y la Resolución 074 nos recuerda, justamente, que la Universidad de Antioquia no es una excepción.

Tercero, nos recuerda cómo *no debe* ser ejercido el poder y la gestión de lo público: que tanto el poder como lo público mismo tienen que estar *sujetos a normas, al control y escrutinio del público,* y cuyo ejercicio ha de hacerse en función del interés público y *no de grupo o de clientelas;* que *el autoritarismo y la intolerancia contradicen el espíritu y la naturaleza misma de la Universidad;* y que no es acallando o intimidando la crítica y la libertad de expresión como defendemos lo pú-

blico, sino abriéndoles espacio y estimulándolas.

Pese a todo, cabe advertir que la Resolución 074 no logra despojar completamente el manto de impunidad que sobre el caso del profesor Pernet tendió el Decanato de la FCSH, aunque la compensa. Quedan preguntas por contestar: 1. ¿En qué queda el derecho de petición del profesor Pernet? ¿Debe ser respondido? ¿Quién debe responderlo?. 2. ¿Puede seguirse invocando la apertura de procesos disciplinarios sobre la base de espurias y falsas denuncias contra demandantes de derechos y de control a la Administración, como coartada para evadir respuestas y responsabilidades formuladas por los universitarios a sus administradores? ¿Qué acciones disciplinarias siguen, tras el juicioso y documentado pronunciamiento del Decanato de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas? ¿Quién debe adelantarlas?.

En el país, por lo general, los funcionarios corruptos o causantes de graves daños contra el bien público “se caen para arriba”; esto es, son premiados. ¿Está condenada la Universidad de Antioquia a “marchar” como marcha el país?.

Medellín, julio 24 de 2001.

PERSPECTIVA PEDAGÓGICA DE UNA AUTÉNTICA DEMOCRACIA EN EL PAÍS Y EN LA UNIVERSIDAD

FLOR ANGELA TOBÓN MARULANDA - Facultad de Química Farmacéutica

La democracia como cultura y como orden institucional necesita asegurar su propia continuidad, asentándose sobre bases de desarrollo y de progreso. Estas bases, por su parte, sólo pueden construirse auténticamente en un régimen de libertad que garantice vastos márgenes a la innovación y a la creatividad individual, a través de la participación interactiva.

INTRODUCCIÓN

La democracia sin visión global que comprenda la historia, el presente y el futuro muestra una pérdida del sentido pedagógico de ésta: que promueva la efectividad de los derechos del niño, de la mujer, del adulto mayor, de la salud, del ecosistema, del medio ambiente, del uso de medios de comunicación y del desarrollo sostenible.

La democracia debe autocuestionarse y buscar alternativas óptimas con todos los actores involucrados de una comunidad para una retroalimentación exitosa, mediante mecanismos que realcen y flexibilicen la participación real para propiciar soluciones profundas y analíticas con conocimiento, involucrando el contexto, el entorno, el ambiente, los recursos y las culturas. La democracia se entiende como una forma de vida individual y una manera de ver el mundo en proyección colectiva, que se rige por principios y criterios que permiten diferenciar entre la diversidad y la homogenidad.

En Colombia y en la universidad existe deficiencia sustancial en el contacto de la democracia con

la pedagogía, con la lenta apropiación de saberes de otras ciencias y con la espiritualidad, lo que se refleja en la poca posición crítica, en la falta de comunicación eficiente y efectiva, en la violación de los derechos fundamentales, en la violación de los estatutos y en la toma de decisiones que favorecen más los intereses particulares que los intereses de las colectividades. Esto da a lugar a pensar que se sigue más la lógica del poder que la lógica de la razón. Son muchos los intelectuales que renuncian a todo principio democrático, por ascender o conservar un estatus en la escala sociopolítica.

El democrata intelectual no se forma por sí mismo. Requiere para su proceso de formación pedagógica de la confrontación, en el diálogo, con otros intelectuales y con el público. La pedagogía de la democracia tiene la necesidad de reflexionar sobre sus conceptos autóctonos y su práctica en la cotidianidad.

El propósito de este texto es reflexionar acerca de la urgencia que tiene la universidad y el país de administradores democratas: que sean modelos de la democracia participativa, defendiendo los principios, los postulados y los derechos fundamentales de equidad y justicia de los menos favorecidos.

CONCEPTUALIZACIÓN POLÍTICA DE LA DEMOCRACIA

Los demócratas de la universidad y del país, en la búsqueda de la representación política unilateral, ignoran que ésta no impide la existencia de formas directas de participación, en el caso de problemas que por su importancia reclaman un pronunciamiento general de la mayoría.

Se ha advertido el peligro de la representación cuando ésta se convierte en un sistema de pactos con poderes económicos y políti-

cos individuales. También algunos plantean, influidos por las ideas neoconservadoras, la necesidad de votar por personas, individualmente consideradas, y no por partidos o programas de conveniencia y pertinencia social. Pero el deber ético de un buen democrata es responder de manera más genuina y fecunda a las transformaciones culturales y las demandas sociales con justicia y equidad en favor del colectivo.

Se entiende por democracia la autoridad del pueblo, gobierno de la totalidad de los miembros de una comunidad, sin la exclusión de nadie. El Estado Democrático no puede perseguir otro fin que no sea el de la realización de los derechos humanos individuales o colectivos, buscando la satisfacción de las necesidades del hombre y de las comunidades. En consecuencia, todas las autoridades honradas, dignas y decorosas están en la obligación de respetarlos, conservarlos, garantizarlos y realizarlos.

Los postulados de la democracia configuran una estructura de principios para el ejercicio de la misma, en forma real. Dichos postulados expresan principios que no se discuten, sino que se aceptan o no. Pero son complementados con el desarrollo multicultural de la humanidad y el perfeccionamiento de las instituciones jurídicas.

El imperativo de la democracia no sólo es el voto; es también la intervención de la comunidad como única fuente de soberanía y de control a las actividades del Estado. Cuando la comunidad es despojada de su soberanía, tiene el derecho y la obligación a ejercer resistencia legítima a la opresión. La fuerza pública es la garantía de los derechos del pueblo, no su látigo. La comunidad civil perfecta es aquella en posesión de su soberanía (Constitución Política, artículo 2º).

La defensa de la democracia se materializa

por el respeto a los principios y a los derechos democráticos del orden personal (libertad, seguridad, buen trato); del orden civil (protección legal, juicio imparcial, presunción de inocencia); del orden político (libertad de cátedra, de pensamiento, de religión, de conciencia, de expresión, de asociación, de voluntad popular); del orden económico (seguridad social, trabajo, salario justo); del orden social (recreación, bienestar y salud ocupacional); del orden cultural (educación y formación). Sin embargo, éstos son blanco de violación frontal, al violarse la Constitución, los estatutos universitarios.

Algunos ejemplos generales de violación común a los principios y a los derechos democráticos en el ámbito nacional, regional y local son:

- Permitir a los funcionarios públicos faltar a los compromisos adquiridos, expresados por sus hechos, actos y omisiones, sin que se les exija en la mayoría de los casos cumplimiento de sus obligaciones, reparación de los daños causados o al menos el rechazo público por sus acciones no óptimas.
- Impedir y señalar la oposición, la protesta y la crítica legítima a la opresión vertical y a la falta de participación auténtica, postulado esencial de la democracia, consagrado en el artículo 2º de los Derechos del Hombre.
- Seguir y mantener formas de gobierno antidemocrático. Se concibe al Estado como un fin en sí mismo y no como un medio para la realización de los derechos y las libertades, atropellando el artículo 2º de los Derechos del Hombre, el 30 de la ONU y el 16 de la Constitución Nacional.
- Justificar la inexequibilidad, cuyo resultado es el ejercicio del poder de manera deshonesta, por la aplicación del artículo 121 de

la Carta Constitucional.

- Presumir, desde la perspectiva del que tiene el poder, en la mayoría de los casos, culpabilidad en lugar de la inocencia.
- Violar el pacto social, al evitar el debate de ideas con el pueblo, originando deficiencia en puntos de confrontación ideológica.

El poder es una facultad del orden físico que se concede de hecho y los que lo ejercen no tienen necesidad para ello de la adhesión de los que los soportan; mientras que la autoridad es un derecho, es del orden moral y es el poder legítimo. Supone generalmente un hecho humano como la defensa de los Derechos Humanos, de su ejecución y del respeto a los que están sometidos a ella. Sin embargo estos ordenes, tanto en el ámbito nacional como en el universitario se interpretan a la inversa, según la conveniencia individual.

El criterio de que en Colombia no se hace cumplir la constitución, parte de los principios y postulados que informan que la democracia es la prevalencia del control moral del pueblo, de normas generales, de ascenso social, político, económico y los derechos en que ellos se sustentan, compartido por algunos constitucionalistas. El estado colombiano, como la administración universitaria, ha concentrado en el organismo ejecutivo la facultad de legislar, ejecutar la ley y, a menudo, juzgar, mediante el uso de mecanismos velados y abiertos de excepción, sin permitir la opinión en igualdad de condiciones.

Su objeto es borrar los límites de la separación de poderes, como los siguientes:

- Dar facultades extraordinarias al ejecutivo despoja del papel relevante que debe jugar el legislativo por el pueblo y la participación de la comunidad. Esto se refleja en varias fa-

cultades concedidas para diversas materias al presidente, al rector y al CSU en los últimos años, como la iniciativa exclusiva para presentar proyectos de interés, sin ser socializados lo suficiente.

□ Permitir que en los administradores predomine el empirismo y la incapacidad de análisis integral, en el contexto de las circunstancias.

Algunos indicadores que dan lugar a pensar o ilustran el grado de degeneración de la forma de mentalidad del Estado Democrático en el país, son:

□ Las acusaciones secretas, las actuaciones sutiles detrás del telón y los anónimos. El que tiene poder ve en el que emite opiniones críticas un enemigo, a pesar de que en la mayoría de los casos sólo se busca manifestar el derecho a expresar la diferencia conceptual, académica, política y humana. Pero los individuos antidemocráticos con principios oscuros enmascaran ante el público sus propios sentimientos, y posiciones críticas; estas actitudes conducen a sus discursos fluctuantes, por la diversidad de opiniones; en ellos prima el pensamiento de liberarse de los que consideran una amenaza para sus acciones, sin propiciar deliberaciones sanas por el bien común del país o la universidad.

□ Limitaciones normativas y materiales impuestas durante el uso abusivo del poder para impedir a la comunidad el ejercicio de los derechos políticos. Estas trabas son de carácter político, contrarias a los Derechos Universales Humanos, a la constitución y al principio de equidad. Están dirigidas a impedir que el poder público se ejercite de acuerdo con la "voluntad del pueblo". La comunidad sin derechos políticos, no puede realizar ningún otro derecho, ni satisfacer plenamente sus necesidades (artículo 21 de los Derechos Humanos).

Por ejemplo, son trabas normativas todas las excepciones a la normatividad institucional que convergen al despotismo o a la autocracia como una limitación de la democracia, o a la negación total de ésta, ocultando la intención de legislar. Por eso los autoritarismos, aun aquellos que pretenden conducir procesos de cambio, terminan por inhibir el desarrollo de aptitudes requeridas por la constante evolución del mundo.

□ Impedimentos a conocer la intimidad de la actividad administrativa, al negar solicitudes de informes, evaluaciones objetivas en conjunto o al enjuiciar en forma negativa críticas sobre actos administrativos y sobre comportamientos no personales, sino sobre actitudes o acciones.

□ Conversión de decisiones jurídicas en políticas y de decisiones políticas en jurídicas.

□ Limitaciones ideológicas, como el no promover las cátedras de Derechos Humanos, e imponer la ley del silencio en materia política en los estatutos de sindicatos y organizaciones civiles, ignorando los artículos 20, 40 y 65 de la Constitución Colombiana que obliga a todos los funcionarios administrativos, abogados y ciudadanos la defensa del sistema democrático de gobierno.

¿En cuál dimensión democrática se mueve la universidad? Se señala el campo del conocimiento, pero cabe la pregunta ¿sí existe un proceso democrático real que contribuya a formar y a avanzar la sociedad en forma significativa con valor agregado que le resuelva sus problemas apremiantes de hoy, en el marco de su visión, para alcanzar de manera integral y sostenible desarrollo, progreso, bienestar y competitividad?

Con respecto a las trabas materiales, los administradores son clientelistas para pagar fa-

votos del voto, sin cumplir con el deber constitucional de implementar la carrera administrativa, judicial y seleccionar al personal con mejor competencia por mayor capacitación y mayor experiencia, teniendo en cuenta las características del perfil académico-administrativo necesario para el cargo (artículo 62 de la Constitución).

En consecuencia, estas limitaciones se convierten en:

- Impedimento para construir el proyecto de nación o el proyecto de universidad capaz de responder en forma proactiva y colectivamente a los desafíos que le presenta la historia, el presente y el futuro, de edificar un orden de convivencia democrática y convertirse en un país altamente productivo y competitivo sin pobreza interna.
- Deficiencia en el desarrollo del talento humano sostenible orientado como una estrategia intersectorial para buscar promover el avance económico, social, político, educativo y salud: una persona armoniosa en todas sus dimensiones y talentos dentro de una diversidad de culturas con el propósito de democracia participativa, paz y bienestar colectivo.
- Tendencia a desaparecer la democracia, debido a la carencia del diálogo y a la inexistencia de control sobre el poder, ya que los asuntos complejos serían resueltos por los técnicos, sin debate alguno, mientras los ciudadanos se ocuparían de sus asuntos privados, sin noción de pertenencia y responsabilidad, sin sentirse ligados a una cultura y a una historia. La política se limita a la administración técnica con una visión estrecha, en vez de procurar resolver los problemas del presente y discutir el futuro con perspectiva amplia e integral.

LA GOBERNABILIDAD

Los ciudadanos son los verdaderos sujetos protagónicos de la gobernabilidad. Sin ciudadanía en plenitud de sus derechos no hay gobernabilidad perdurable. Los ciudadanos (usuarios, consumidores, productores, trabajadores, empresarios, profesionales) no pueden permanecer ajenos a decisiones que originan consecuencias significativas sobre la calidad de sus vidas y sobre el funcionamiento, las metas y los valores de la sociedad.

La gobernabilidad se entiende en forma restringida y sesgada, limitada al control de los reclamos económicos y sociales frente a demandas que son consideradas incumplibles. Esta perspectiva se expresa en lo político, en lo académico y en lo cultural. El disenso resulta una amenaza, por lo que debe ser suprimido, imponiéndose una política de confrontación. El Estado se basa en falsos consensos que destruyen convicciones e ideales, generando desequilibrios en nuestras estructuras sociales y productivas e integridades nacionales.

La eventual ingobernabilidad deriva del intento de mantener a la población al margen de la toma de decisiones y sus consecuencias prácticas y cotidianas. Los ciudadanos se vuelven *ingobernables* cuando se sienten instrumentos pasivos de decisiones que adoptan otros, cuando los dirigentes los convierten en *masa*.

La gobernabilidad es la posibilidad real de concretar sus programas, priorizando la ética y la política sobre la economía, concertando al mismo tiempo la libertad, la igualdad de oportunidades y la búsqueda de la participación, dos claros componentes de la democracia.

Algunos problemas de gobernabilidad son: el derecho a la libertad individual se relativiza;

y no es posible separar la libertad de la igualdad: este es el error de las teorías neoliberales. La realidad señala que no basta proclamar y asegurar constitucionalmente y con leyes positivas la libertad civil y política de los ciudadanos; se deben impulsar reformas institucionales que faciliten el logro de consensos suficientes para garantizar la convivencia. Esto constituye un programa y determina una agenda política, como garantes del adecuado cumplimiento de las reglas del juego democrático participativo de los ciudadanos.

ROL DE LOS DOCENTES

El profesor es un elemento dinámico en la formación integral y en el cumplimiento de su función social. Él tiene la ineludible responsabilidad y el compromiso con la comunidad y la sociedad de formar, educar, proponer y ejecutar debates sobre democracia participativa sobre bases de principios éticos y humanísticos profundos con incidencia nacional, con el fin de proyectar la dirección del bienestar y la satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad.

El docente debe fomentar la democracia participativa desde el aula de clase, como una expresión de los derechos y los deberes humanos en concordancia con las realidades, las exigencias de las culturas, la globalización y el enlace educación / salud / desarrollo sostenible. El docente debe contribuir a formar capital humano para constituir una sociedad por eslabones de solidaridad, integración, creatividad, pluralismo, conocimiento y otros valores que no pueden ser vulnerados, sin correr el grave riesgo de la desintegración social, que no es otra cosa que la pérdida de pertenencia a una sociedad, a su cultura, y a su propio tiempo. El bien común, como valor intrínseco de la democracia, fue abatido por un dios pagano que se llama mercado salvaje, al cual no escapa la educación, que nada

hace por la solución de los problemas sociales y sólo por casualidad acierta en las decisiones correctas para el desarrollo.

A través de la formación y la educación, se debe reconstruir el Estado, para que esté en condiciones de cumplir sus fines y dar respuesta a los problemas más agudos que presentan nuestras sociedades.

De ella depende, de manera principal, el desarrollo de una cultura democrática, y secundariamente la formación de hombres y mujeres aptos para dar respuestas a los crecientes desafíos de los cambiantes y cada vez más complejos sistemas de producción. Se trata, en consecuencia, de educar para la libertad y el cambio; de ayudar a formar seres libres, autocríticos, reflexivos, con autoestima, autonomía, compromiso y responsables; y, además, capaces de asumir las nuevas formas de trabajo y convivencia que impone nuestro tiempo.

CONCLUSIONES

□ Surge la inquietud de si el tema de la democracia participativa es de poca relevancia para los administradores y demás actores de la universidad. El fondo del problema son las consecuencias, repercusiones y trascendencias de las decisiones antidemocráticas que conducen a la pobreza, a la falta de educación, a la falta de salud, a la deficiencia de masa crítica objetiva, al poco desarrollo y a la violencia.

□ La universidad y el país deben buscar mecanismos y procesos que den paso eficaz, eficiente y efectivo a la producción de conocimiento, a la función social, al valor agregado, a la docencia, a la investigación y a la extensión. En estos procesos se debe precisar quiénes son los actores protagónicos, cómo deben participar: a través del diálogo, la concertación participativa en la construcción de los

saberes y en la construcción de un capital social para la formación de la comunidad que respeta y reconoce la diferencia como condición del ser humano con propósitos comunes.

□ Todo orden democrático está orientado a hacer posible en forma real los derechos humanos, en el cual la ética es el arte de elegir la decisión óptima que le conviene a la vida para la dignidad y para que todos crezcan. En Colombia, y en la universidad, el recurso más escaso es la ética por la dignidad del otro.

□ La democracia participativa dentro del marco jurídico se vislumbra como la mejor opción para asegurar a sus integrantes la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la comunicación, la información, la libertad y la paz; para garantizar un estado de derecho en un orden político y socio-económico justo que se comprometa con impulsar la integración de la comunidad y la sociedad y que apoye la solución de los problemas de los menos favorecidos con alto sentido humano en el marco de una concepción universal y de las diferentes culturas.

□ La democracia como cultura y como orden institucional necesita asegurar su propia continuidad, asentándose sobre bases de desarrollo y de progreso. Estas bases, por su parte, sólo pueden construirse auténticamente en un régimen de libertad que garantice vastos márgenes a la innovación y a la creatividad individual, a través de la participación interactiva.

□ Las leyes coherentes y practicables son obligatorias para todos. Ese tipo de leyes deben ser promulgadas en el marco legal para defender los derechos en las constituciones nacionales, en distintos pactos y tratados internacionales a los que se adhirieron casi

todos los países de América Latina, los cuales son derechos que deben ser ejercidos plenamente.

RECOMENDACIONES

□ Formar y educar personas en lo público y en la democracia para construir el orden social. Ciudadanos que actúen sobre acciones con conocimiento de ciencia y cultura; que sean capaces de crear y modificar, en cooperación con otros, el orden social para producir acciones de interés colectivo en el avance de la sociedad.

□ Propiciar y crear espacios de debate reales que permitan la participación para plantear en público y en competencia los diferentes intereses en prueba o en juego. Sólo por este mecanismo se puede llegar de la homogeneidad del poder a la unidad colectiva, de la incondicionalidad a la lealtad, de la violencia a la paz.

□ Someter a deliberación crítica el Estatuto General de la Universidad de Antioquia en lo relacionado con la Estructura del Poder y Democracia y Gobierno de la Universidad.

BIBLIOGRAFÍA

Arbeláez, Federico. *Instituciones colombianas y civismo internacional*. Bogotá: Voluntad, 1970.

Gómez, Víctor Manuel et al. *Gobierno y gobernabilidad en las universidades públicas*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2000.

González, Darío -ed-. *Mandato ciudadano por la paz. Cátedra para la paz, la vida y la libertad. Módulos 1, 2 y 3*. Bogotá, 2000.

LECTIVA MAGISTRAL

Asociación de Profesores - Universidad de Antioquia
Medellín, N° 3, 1999

Asociación de Profesores

Asociación de Profesores

Asociación de Profesores
ISSN: 0123 - 3386

LECTIVA

Asociación de Profesores - Universidad de Antioquia
Medellín, N° 3, 1999

Asociación de Profesores

PEDAGOGÍA CONSTITUCIONAL

JOSÉ RAMIRO GALEANO LONDOÑO -Facultad de Educación

*"El mundo está desquiciado.
Vaya faena, haber nacido yo para tener que arreglarlo."*

Shakespeare. *Hamlet*.

INTRODUCCIÓN

La ley, la norma y la cultura son tres asuntos distintos que hay que armonizar. Enseñar deberes y derechos sin unos criterios definidos es arar en el desierto. Sin criterios la ley desorganiza. En la escuela se requieren procesos de formación consecuentes con los criterios de un Estado de derecho.

Una tarea de la escuela es mejorar las relaciones con la sociedad civil, contribuyendo a formar la moderna ciudadanía. La escuela, hasta ahora, ha partido de la homogeneidad y de la igualdad; ha prestado poca atención a las diferencias individuales. A partir de estas diferencias tiene que rehacerse la escuela, si quiere contribuir a la formación del nuevo ciudadano con el cual se origine la nueva sociedad y el nuevo Estado.

La pregunta que debemos hacer es: ¿Se pueden enseñar la virtud, los valores, el bien? Es decir, ¿se puede enseñar la *areté* a la que se referían los griegos? Si no se puede enseñar, entonces ¿cuál es nuestro papel como educadores? ¿cuál es el papel de la escuela? ¿cuál es nuestra condición humana? ¿es posible formar ciudadanos desde la educación? La respuesta debe de ser positiva. En caso contrario, la educación no tendría sentido y se estaría negando la labor del maestro.

Para los griegos, el individuo sólo podía existir dentro del Estado. En Colombia el Estado existe a pesar del individuo. ¿Cómo se resuelve ese dilema si no se tiene una comunidad educativa? El sentido de la educación ha cambiado. Ahora la educación debe ser asumida como el encuentro de uno mismo, en lo individual y en lo colectivo. No tiene sentido una educación sin un ideal de

construcción y reconstrucción del ser humano, para sí mismo (desarrollo humano) y para la sociedad (desarrollo social). En los griegos encontramos, por lo menos, dos paradigmas opuestos al ideal de ser humano: Homero y Platón. ¿Hasta dónde ha llegado el ideal de ser humano dentro del Estado Social de derecho en Colombia?

La razón de ser de la educación es la formación de la persona en relación consigo mismo y con el otro. Los planes de estudio son sólo medios. Lo esencial es la formación de la persona en relación con su mundo interior y exterior para reconstruir la sociedad y el Estado. Por ello decimos que la participación de los estudiantes en el gobierno escolar o universitario es el comienzo de una participación ciudadana.

PEDAGOGÍA CONSTITUCIONAL

Para avanzar en los procesos de la modernidad en la educación debemos partir de las dimensiones que posibiliten el desarrollo de la pedagogía constitucional. Esta pedagogía le corresponde desarrollarla la escuela desde su interior, desde su naturaleza y su cultura, como espacios para la construcción de nuevos escenarios de aprendizaje. La escuela como punto de encuentro de pensamientos.

Desde aquí, desde esta colina, se puede empezar a reconstruir la escuela para los nuevos tiempos. Se hace urgente y necesario, pero no suficiente, el rediseño de nuevos planes de estudio, porque es fundamental, acompañarlos de nuevas acciones educativas, de una **cultura democrática**, como caminos para avanzar hacia esa moderna ciudadanía.

La modernidad de la educación colombiana implica y requiere el desarrollo de una pedagogía constitucional. En la presentación, de la Constitución Política de 1991, se dijo que "la

nueva Constitución es tan extensa como democrática". Pero lo de democrática es sólo si se logra concretar en la práctica, es decir, creando las condiciones y los escenarios para formar ese hombre con esa otra mentalidad política desde la cual construir la nueva sociedad que aparece en ese gran proyecto que se llama *constitución política de Colombia*.

"La escuela no es la continuidad del mundo doméstico, es el nacimiento a lo público". (Uribe, María Teresa. Educación y ciudadanía. Medellín, Universidad de Antioquia, 1996, p. 5) La escuela es el primer encuentro con la diferencia, el encuentro con lo organizativo para aprender a vivir en sociedad, el encuentro con la ley como dadora de orden y de organización social, donde se me permita saber quién soy pero también reconocer a los otros. Esa socialización es un nacimiento a lo público, a un orden político que está por encima de las individualidades. *La estrategia de formación de la ciudadanía en la escuela es una tarea orientada hacia adentro y hacia fuera; hacia adentro a través de una pedagogía constitucional y hacia afuera para la reconstrucción de lo público.*

A la escuela le corresponde construir esa ciudadanía, para con ella reconstruir lo público; lo que tiene que ver con la ciudadanía plena: la práctica del reconocimiento del otro.

El 5 de julio de 1991 Colombia tenía una nueva Constitución Política en la cual se consolida la participación democrática, basada en el respeto por las ideas ajenas, derechos y libertad de cada persona, tolerancia y convivencia de toda la sociedad colombiana. La educación se fortaleció al ser reconocida como un derecho de toda persona y un servicio que debe ser prestado por el Estado.

La Constitución garantiza la cobertura y la financiación de la educación y la hace obliga-

toria; da la libertad de escoger la educación que más convenga a cada miembro de una comunidad y a sus aspiraciones. La Constitución produce una nueva era educativa para el país a través de la Ley General de Educación.

LA EDUCACIÓN EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Con la nueva constitución política de Colombia se inicia una serie de reformas en los estamentos: políticos, económicos, sociales y culturales del país; pues es innegable que el Estado, en su ordenamiento institucional, en su estructura político-administrativa, es decir, en el andamiaje oficial que nos gobernaba y nos podía seguir gobernando, como norma, era obsoleta, no satisfacía las necesidades colectivas. El orden político-administrativo vigente, en algunos casos, era contrario a nuestras necesidades; de ahí la obligación política y moral de construir un nuevo Estado desde la ley.

Desde la nueva Constitución se propone enrumbar la nación hacia la modernización y la internacionalización de su economía de la mano del fortalecimiento de la educación de los colombianos. *Una mejor educación para la población representa una mayor capacidad productiva para todo el sistema económico; además, una mejor educación es la base para la reconstrucción del tejido social que se requiere.* El proceso educativo ha de ofrecer unos conocimientos básicos para crear espíritus críticos, libres, solidarios, comprometidos con la búsqueda de la paz, la tolerancia y la democracia. Se reconoce al país con grandes contradicciones, con altos índices de analfabetismo, pobreza e incultura política; por ello la educación a partir de la nueva Constitución adquiere, en las actuales circunstancias, la mayor significación cultural y social.

Los cambios que nuestras instituciones están reclamando y el atraso científico y tecnológico exigen una educación que ponga en primer plano la formación de una conciencia ciudadana. Se necesita formar ciudadanos capaces de producir, transformar y apropiarse críticamente de los problemas de su comunidad y que propongan alternativas de cambio.

En la Constitución se establece la participación de la comunidad en diferentes temas que tienen que ver con la vida democrática del país; es así como a los maestros, padres de familia, estudiantes, comunidad y partidos políticos les corresponde construir un proyecto educativo que recoja todas las expectativas del pueblo. Se busca satisfacer las necesidades, intereses y problemas de la sociedad colombiana en materia de educación. La Constitución consagra la educación como un derecho de la persona y establece la obligatoriedad entre los 5 y los 15 años de edad e incluye como mínimo un año de preescolar y 9 de educación básica (artículo 67).

Desde estos nuevos postulados los educadores colombianos son llamados a dotar de un nuevo sentido a la escuela, en un compromiso con la democracia y la calidad de vida de los colombianos. Para nadie es un secreto que nuestra educación en general no cuenta con índices que le permitan márgenes de calidad; modernizar la educación resulta todo un desafío y debe ser un compromiso ineludible del Estado, la sociedad y la familia. Esta tarea no puede ser individual sino colectiva y no puede ser singular sino integral. Lo importante ya no es cuánto se enseña sino cuánto se aprende, y de lo que se aprende qué es lo que realmente forma al niño, al joven o al adulto.

Una pedagogía con dicha orientación no puede desarrollarse por fuera de la escuela sino desde su interior, su naturaleza y su cultura.

Es necesario crear espacios para la reconstrucción de los nuevos escenarios de aprendizaje y de nuevas relaciones de los contenidos con la cotidianidad; la escuela es el punto de encuentro de la comunidad. En ella se puede trascender realmente de un currículo para la enseñanza (para el maestro) a un currículo para el aprendizaje (es decir para el estudiante) y se gestan y desarrollan nuevas formas para aprender, como referentes para la calidad de la educación. También se pueden construir los nuevos índices que den cuenta de la modernidad de la educación; que tomen el aprendizaje como uno de los indicadores del nuevo espíritu de la modernidad: desarrollar nuevas formas de aprender desde lineamientos locales-globales determinados.

Así podríamos empezar a construir la Escuela para los nuevos tiempos: la Escuela que puede posibilitar salidas a la crisis del país. La modernidad de la educación colombiana implica y requiere el desarrollo de una pedagogía constitucional que, entre otros aspectos, oriente la gestión hacia una nueva cultura, un desarrollo intelectual y unos problemas de la formación.

PRINCIPIOS EDUCATIVOS EN LA CONSTITUCIÓN

El Estado garantiza la libertad de enseñanza, del aprendizaje, de la investigación y de la cátedra (artículo 27):

En todas las instituciones de educación oficiales o privadas será obligatorio el estudio de la Constitución. Asimismo, se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución (artículo 41). El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Es-

tado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud (artículo 45).

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura.

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente (artículo 67).

El estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo un año de preescolar y nueve de educación básica.

La educación será gratuita en las instituciones del Estado sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; También el garantizar el adecuado cumplimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales en los términos que señalen la Constitución y la ley (artículo 67).

LOS VALORES CIUDADANOS

La Constitución Política de Colombia ha determinado el perfil del nuevo ciudadano a través de sus títulos capítulos y artículos, centrados en el desarrollo de la persona humana, en su formación integral que parte de la democracia como filosofía y permite la participación. Es deber de los organismos educativos participar en el desarrollo del proyecto de hombre ciudadano que plantea la Constitución: facilitar la participación, fomentar la democracia, proteger las riquezas culturales y naturales, respetar la vida de los demás, aceptar las limitaciones y las diferencias en los demás, el derecho a la vida, el respeto a ser libres, desarrollar la autoestima en las personas, fomentar la libertad y la autonomía.

La nueva carta política configura un horizonte de democratización del Estado y de la sociedad consagrando el principio de *democracia participativa*. Basadas en estos principios, las organizaciones que tienen dentro de su razón social la educación deben abrir espacios para desarrollar una *pedagogía constitucional* que posibilite la formación de un *ciudadano participativo*.

Todas las organizaciones de carácter educativo, oficiales o privadas, tienen la obligación de difundir la Constitución y la educación ciudadana, así como fomentar las prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana.

Desde la nueva Constitución, como un macroproyecto de sociedad, se requiere que las organizaciones educativas desarrollen sus postulados impulsando los valores y los principios ciudadanos. Ser conscientes de que si estos procesos se viven en la familia y en la organización educativa serán una realidad en la sociedad; y esto comienza por vivir humana y democráticamente en las organizaciones

educativas, las cuales requieren de transformaciones profundas en sus acciones educativas desde una pedagogía constitucional. Que en la escuela y en la universidad se dé una participación democrática a partir del gobierno escolar y de una concepción de gestión educativa para contribuir a consolidar una nueva cultura ciudadana desde la escuela o la universidad.

NUEVA CONCEPCIÓN DE LA GESTIÓN EDUCATIVA

La administración educativa tradicional ha sido entendida como un proceso de diagnóstico, planeación, dirección, organización, ejecución y control. También, se ha considerado como un proceso por medio del cual un grupo cooperativo dirige acciones hacia fines comunes. Últimamente se le ha denominado a la administración ciencia de gestión, por el crecimiento complejo de la economía, el desenvolvimiento de la revolución científico-técnica e informática, la complejidad de las culturas, la modernización de la información y de la economía. Todo esto hace que las tareas de gestión sean más complejas, en donde el propósito sea lograr el mejor funcionamiento de la organización, la obtención del máximo rendimientos con mínimos esfuerzos. Gestionar es gestar, posibilitar, crear escenarios de acción, apoyar iniciativas mas que el simple hecho de dirigir o ejercer control.

El estilo de gestión al interior de una organización tiene un efecto educativo sobre sus miembros, la concepción que se tenga sobre el ser humano dentro de la organización es vital y determina los valores y la cultura organizacional hacia su interior. Por ello la organización efectiva en los tiempos modernos es aquella que ha aprendido a transformarse autónoma y creativamente. Esto se logra mediante la concesión de tiempos, espacios, escenarios, ambientes adecuados para la re-

flexión y la comprensión con sentido, para actuar creativamente. También es importante una actitud siempre favorable para el diálogo, el intercambio de ideas, el trabajo en equipo en donde cada miembro le dé sentido a su vida a través de su trabajo.

En esta nueva concepción de gestión educativa los administradores son líderes democráticos, forjadores de cultura organizacional, favorecedores de cambio, facilitadores del trabajo de los miembros de la organización, con una visión del mundo pluralista y comprometida que faciliten la participación de todos. Deberán estar comprometidos con una nueva concepción sobre la educación, la investigación sobre la realidad y la forma como se relacionan los que de una u otra forma participen de las acciones educativas posibilitando de esta manera una nueva "cultura organizacional", para el trabajo cotidiano en las instituciones educativas. La formación ciudadana en las organizaciones educativas tiene que ver con principios y también con acciones pero también hay que reconocer que son alimentados ante todo con nuevos estilos de gestión educativa.

DESEMPEÑO CIUDADANO DEL EDUCADOR

El desempeño ciudadano del educador es fundamental para que contribuya a formar ciudadanos conscientes de su participación en el progreso de la comunidad. Una labor de los educadores es hacer que los alumnos, mediante el estudio de los valores ciudadanos, reciban una formación para su vida, que aprendan a defender la libertad y a desarrollar la creatividad la iniciativa individual y colectiva, para que den a la vida humana ese esplendor que se requiere para una auténtica intercomunicación colectiva con la justicia, la paz, el orden para que hagan que la ciudadanía ocupe un lugar de honor, en la forma-

ción de jóvenes cuyas vidas sean fecundas para ellos mismos, para sus familias, su comunidad y para Colombia; que vivan inspirados por la esperanza y sostenidos por la alegría de imaginar las cosas posibles y la manera de ponerlas en práctica; que no consuman su tiempo y su pasión defendiendo privilegios injustos sino que aspiren a hacer que Colombia y el mundo, en su conjunto, sean más justos y menos crueles; que contribuyan a construir un mundo con un espíritu creativo, con una vida llena de gozo y esperanza; en donde el afecto pueda ser desplegado libremente, en el que el amor esté purgado por el instinto de dominación, en el que la crueldad y la envidia hayan sido disipadas por la comprensión, por el desarrollo sin trabas de todos los principios que hacen la vida y la llenan de placeres mentales.

La democracia, desde el punto de vista filosófico, se puede considerar como uno de los mejores sistemas de gobierno. Propicia la participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones y la voluntad de determinación de los propios gobernados. Es el sistema más compatible con la dignidad, la libertad y la igualdad entre todos los ciudadanos. A veces se presentan interpretaciones o maneras de entender la democracia que sirven para escurrirse hacia concepciones políticas que atacan los postulados más generales de ella como son: la libertad, la igualdad y el orden entre los ciudadanos. Por ejemplo Bismark entendió su gobierno como democrático porque, "si no era gobierno del pueblo, era un gobierno para el pueblo".

NUEVA CULTURA CIUDADANA

El estudio de los valores ciudadanos está dado por la relación con el análisis de la praxis democrática y la cuestión cultural del pueblo. Uno de los argumentos que más insistentemente se ha invocado directa o indirectamen-

te contra la posibilidad del sistema democrático en Colombia es *la falta de cultura ciudadana*. Por lo general, las instituciones educativas, e incluso en la misma universidad, consideran que este tipo de educación no es importante; las veces que se obliga a que se dicte clase de Instituciones Políticas, se hace de ella una clase teórica, sin dirección, para cumplir una intensidad horaria y un contenido, o en otros casos como ahora, para cumplir un requisito de grado. Siendo esta una de las razones por las cuales se da un “analfabetismo político”, tanto en los sectores populares, que han estado privados de todo tipo de educación, como en los sectores más “cultos”.

Existen profesionales egresados de universidades importantes que ocupan posiciones altas en los sectores dirigentes del país que revelan una ignorancia en materia de educación ciudadana. No tienen formación al respecto. Sarmiento decía: “Si el pueblo es el soberano, hay que educar al soberano”. Ahora vuelve a tener cabida esta frase para significar que hay que educar al pueblo colombiano para la democracia.

Se siente hoy la expectativa de que otra vez las juventudes se vuelvan escépticas ante la afirmación de la libertad y ante el valor del sufragio, el pluralismo y el debate político. Elementos que conforman la democracia política, la democracia representativa y se sientan menos resistentes a la penetración de las ideas que ofrecen fórmulas más atractivas y simples para resolver los angustiosos problemas que afronta nuestra nación.

La Educación ciudadana o educación para la convivencia no es un fin en sí misma; es un instrumento para lograr la realización de una democracia social y económica. No se entiende específicamente como una serie de planteamientos para ejercer el derecho al sufrá-

gio, la libertad de partidos, la garantía de expresión del pensamiento y la propaganda.

El aspecto filosófico de esta propuesta educativa está reflejado en los planteamientos que se hacen en este texto, en la propia filosofía que lo sustenta y en la bibliografía de referencia; las realidades prácticas si están dadas por las circunstancias específicas donde educando, educador y administrador educativo interactúan.

Su justificación está dada por la identificación de la necesidad de una formación cívico política de los alumnos expresada en ideas relacionadas con frases como: *formar alumnos con conciencia crítica, conscientes del mundo en el que viven y de la injusticia dominante, capaces de transformar la sociedad en un futuro y de servir a los demás, ser responsables, libres, creativos y actores de cambio.*

La educación ciudadana es una educación para la justicia, el civismo, la política entendida, como el bien común. Una cosa es política y otra la politiquería: La política es una acción noble necesaria y un medio para orientar y encausar la opinión ciudadana hacia el bien común en una organización educativa en una región o en una República con destino de grandeza. En tanto que la politiquería es un camino tortuoso que desvirtúa el noble sentido de la política. Se quiere para el estudiante, futuro ciudadano, preparación personal, ética ciudadana e intelectual. Una formación en el conocimiento de los problemas de la comunidad para que tengan ideas claras sobre nuestra economía y las leyes que nos rigen y que tengan ante todo, sinceros deseos de servicio a la comunidad.

Desde la nueva Constitución se desea formar maestros auténticos, ciudadanos que sirvan al bien común desde el ámbito partidista de sus preferencias. Este es el inicio a una sociedad

en donde las personas sean capaces de tomar decisiones libres, autónomas y responsables, porque cada persona, individual y comunitariamente tiene su propio ideal de vida. Una sociedad con un mayor compromiso social, mejores relaciones interpersonales, mayor compromiso solidario y comunitario; que les permita vivir convencidos de que nuestros valores espirituales, cívicos, humanos, materiales no son exclusivamente propios, sino al servicio del bien de toda la comunidad, reconociendo que hay bienes comunes que todos

debemos respetar y compartir responsablemente.

En síntesis, la formación integral del nuevo educador incluye *formación ciudadana* como principio para avanzar hacia la armonía entre la ley, la norma y la cultura en las organizaciones educativas, desde una pedagogía constitucional inspirada en la participación democrática, que permita desarrollar los nuevos valores ciudadanos, como cultura organizacional y cultura ciudadana.

EL DEBATE: UN SIGNIFICATIVO ESPACIO PARA EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA EN EL ALUMNO

JUAN LEONEL GIRALDO SALAZAR. - Facultad de Educación

El debate es una alternativa didáctica que promueve la formación de la autonomía del alumno, porque hace de él un pensador crítico con opiniones cada vez más bien fundamentadas.

En las aulas de educación tradicional ha sido casi una regla el que los alumnos no hablen. Este prejuicio se ha sostenido bajo la idea de que el conocimiento y la sabiduría emanan exclusivamente del maestro y que los intercambios entre los estudiantes interfieren y demoran la transmisión del saber.

Piaget, por el contrario, subraya la importancia del intercambio y afirma que los alumnos no adquieren sus valores morales internalizándolos o absorbiéndolos del ambiente, sino construyéndolos desde adentro y a través de la interacción activa con los otros.

Esta afirmación estimula y respalda la promoción del intercambio y el debate en las aulas como un interesante mecanismo que permite que el alumno no incorpore directamente las enseñanzas del maestro sino que gradualmente y de manera activa, vaya accediendo a la capacidad de pensar por sí mismo y a la capacidad de hablar desde sus propios pensamientos. Se puede afirmar que la educación, basada en el intercambio y el debate abre una posibilidad pedagógica de modificar los tradicionales hábitos de escucha pasiva y aceptación resignada a las circunstancias controladas por el maestro por hábitos constructivos de pensamiento libre y de reflexión independiente. Al respecto, vale la pena evocar las palabras del maestro Héctor Abad Gómez:

Los pueblos progresan cuando hay un suficiente número de hombres y de mujeres que se atreven a pensar libremente, a crear nuevas formas de vida.

Se destaca en esta referencia la fe que tenía el maestro en la formación de un pensamiento independiente y en ese sentido dejó intrínseca una propuesta: la de promover en las aulas el debate para que el alumno vaya encontrándose con sus pensamientos y a partir de la validación o invalidación de los mismos, configure en sí su particular manera de relacionarse.

En esto de incentivar el intercambio y el debate al interior del aula es importante advertir al maestro sobre la necesidad de hacer una conducción inicial muy seria, con respecto a lo que significan la circulación de la palabra y la atenta escucha, para no convertir el encuentro académico en una simple suma de opiniones donde todo vale pero no se da la confrontación ni la devolución de la palabra transformada; es decir, se termina jugando a una democracia equivocada, donde se confunde cualquier intervención con verdad y donde los discípulos pueden extraviarse en un mundo imaginario en el cual sus ideas no han participado del universo objetivado de la interlocución y retroalimentación. En este aspecto adquiere pleno sentido lo que significa *devolverle la palabra al alumno*, con la posibilidad de que se reencuentre con sus propias ideas, en tanto llegan al otro y regresan con una nueva significación y cargadas de nuevas alternativas.

Un aspecto interesante que el maestro ha de tener en cuenta para no sobrecargar el intercambio oral con sus intervenciones es que, si bien la conversación es fundamental para el

desarrollo de la autonomía moral e intelectual del alumno, este desarrollo se estimula aún más cuando tales intercambios se llevan a cabo entre los mismos estudiantes, por lo que ellos aportan en una dimensión equitativa y horizontal; lo cual hace, según Jean Piaget, que adquieran un significado más relevante en la promoción y desarrollo de la autonomía.

Este acceso a la autonomía se produce porque el alumno, al intercambiar puntos de vista con los demás y coordinarlos con los propios, accede a cierta superación de su egocentrismo y al reconocimiento del valor y significado que las otras visiones comportan. Así se descentra y se permite pensar en perspectivas ajenas a las suyas. En este sentido, Konstance Kamii afirma:

Un niño no puede descentrarse lo suficiente como para desarrollar autonomía, si nunca tiene que considerar los sentimientos de las otras personas².

Propiciar el debate sobre algún tema y, principalmente en relación con asuntos que aborden las inquietudes sociales del momento -y, aún más, asuntos que apunten a consolidar valores y a forjar ideales como máximas y refranes que recogen sabiduría popular-, es decir, temas cuya elección esté dictada por la vida resultan de gran riqueza atractiva, porque alientan al alumno a movilizar su conocimiento para sustentar su apreciación y a estar en atenta escucha en la recepción de nuevos aportes y revisión de sus equívocos. Con esta práctica, el maestro tendrá oportunidad de aplicar y convalidar principios pedagógicos, como el que propone que cuando los alumnos son alentados a tener opiniones y a exponer sus propias ideas se respetan más -sean

¹ Abad Gómez, Héctor. *Manual de tolerancia*. Universidad de Antioquia, 1992, p. 13.

² Kamii, Konstance. "La autonomía como finalidad de la educación. Implicaciones de la teoría de Piaget". En *Compilaciones pedagógicas*. Instituto Tecnológico Metropolitano, 1999, p. 148.

adecuadas o no- y aprenden más que cuando se les exige memorizar y recitar respuestas.

Ya bastante se ha insistido sobre los nocivos efectos para la relación del alumno con el saber cuando éste es sometido a aprendizajes abordados desde la pasividad, donde sólo toma nota de los contenidos transmitidos por el profesor y reproduce, a través de la memoria, dichas enseñanzas sin ningún aporte activo que pudiera darle mayor sentido a su relación educativa, en tanto pueda sentirse como agente interviniente en la creación de saberes y protagonista de los mismos.

Lo importante, según Jean Piaget, es que el maestro tenga una mirada perspicaz para plantearle al alumno preguntas y contenidos de aprendizaje que sirvan de motivación para el acceso al conocimiento, ahondando en sí mismo mediante la intriga y la pregunta constante, para un positivo intercambio que mantenga abonado el terreno, para abordar y defender puntos de vista e igualmente reconocer el mérito de las intervenciones de sus iguales y los del maestro, cuando la objetividad así lo demande.

El debate es una alternativa didáctica que promueve la formación de la autonomía del alumno, porque hace de él un pensador crítico con opiniones cada vez más bien fundamentadas. Aunque su aplicación implique un mayor uso de tiempo, permite precisamente vencer el afán de transmitir un caudal de contenidos sin digerirlos en su mayor parte.

El maestro que comprende estas bondades, sabe que impera tomarse el tiempo necesario para que los alumnos aborden los problemas y participen en la discusión, construyendo y fortificando desde allí valores como la honestidad, el respeto y la sinceridad.

Si el alumno percibe la importancia de poder creer en los demás y ser creído él también, es muy probable que construya dentro de sí el valor de la honestidad. De igual forma, si desea poder confiar en otros y ser considerado como persona confiable, es muy probable que reconozca la importancia y el valor de exponer su palabra y de ponerla en discusión para acogerse a la opinión objetiva.

En el fragor del debate, el alumno va accediendo a la comprensión de lo que significa moral autónoma, en su acepción simple pero básica de tratar a los demás como queremos ser tratados por ellos.

Piaget reconoce que la moralidad trata acerca del bien y el mal en la conducta humana:

En la moralidad heterónoma, los problemas y asuntos personales se solucionan de acuerdo con las reglas establecidas y la voluntad de las personas con autoridad. En la moralidad autónoma, al contrario, el bien y el mal lo determina cada individuo a través de la reciprocidad, es decir, de la coordinación de los puntos de vista³.

La autonomía moral, entonces, puede favorecerse significativamente a partir del debate, cuando el alumno comprende que vale la pena tener en cuenta los puntos de vista de los otros y que no puede haber moralidad cuando se consideran únicamente los propios.

³ Piaget, Jean. *La formación moral del niño*. S.p.i, p. 196.

EL PROYECTO DE AULA O LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

ELVIA MARÍA GONZÁLEZ AGUDELO - Facultad de Educación.

*La didáctica para el desarrollo de los proyectos de aula
se construye con base en los procesos investigativos de las ciencias,
pero con carácter formativo.*

El proyecto de aula es una propuesta didáctica fundamentada en la solución de problemas, desde los procesos formativos, en el seno de la academia. Proyectar es lanzar hacia el infinito: pensar un acto educativo desde el presente pero trasladando el pasado para posibilitar futuros. El proyecto se convierte en una guía. Es una acción intencionada. Es el puente entre el mundo de la vida y el mundo de la escuela.

El concepto de aula se resignifica, en tanto se convierte en un espacio donde un grupo humano se encuentra para establecer lazos de comunicación en torno a un conocimiento. El aula es lugar donde habita el conocimiento. Sea ella el aula tradicional encerrada entre muros (que guardan secretos), un aula inteligente, un aula abierta o un laboratorio, un hospital, un teatro, una sala de cine, un consultorio, o hasta la misma calle.

El proyecto de aula posibilita las relaciones entre lo viejo y lo nuevo, lo conocido y lo desconocido, lo que fue y lo que será, entre el saber cotidiano y el saber científico. El sentido del proyecto de aula es curricularizar la experiencia cultural de la humanidad, de manera tal, que adquiera un sentido formativo con orientación específica.

El proyecto de aula es una propuesta didáctica. Etimológicamente la didáctica tiene como origen el verbo griego *didaskhein*, que se utiliza tanto en activo, enseñar, como pasivo, aprender o ser enseñado, y también transitivo, en el sentido de aprender por sí mismo. La didáctica, desde tiempos remotos, cobija tanto los procesos de enseñar como los de aprender y los de autoaprendizaje.

Hoy el sentido de la didáctica, por ejemplo para Not (1994), es de mediación. "La mediación consiste en suministrar al alumno la información de la que no dispone, y que no podría procurarse por sus propios medios; después, en ayudarlo a transformar esa información en conocimiento". Como mediación la didáctica implica un diálogo entre el maestro y sus discípulos. Se genera la comunicación para posibilitar actividades con el conocimiento hecho cultura. En el conocimiento es inseparable la actividad y el lenguaje. El conocimiento se construye a través de las experiencias vividas y de la expresión de dichas experiencias. Como dijo Martí, "sólo el que hace, sabe".

En este mismo sentido, Chevallard enuncia las transposiciones didácticas como el paso del saber de las ciencias al saber enseñado. Como transposición, la didáctica implica una lectura de la cultura de la humanidad hecha conocimientos científicos, artísticos, técnicos, tecnológicos y/o cotidianos. Ese proceso de lectura implica una comprensión, un análisis y una interpretación que el maestro realiza, a través de su competencia lectora, de los procesos de construcción de las ciencias, de su historia, de su epistemología y de su socialización.

Leer, comprender, analizar e interpretar los conocimientos pero siempre desde el discontinuo preguntar. Ya sabiamente enunciaba Kant que la didáctica es el espacio que se le brinda al estudiante para interrogar e interrogarse, cuando el maestro le va preguntando a sus discípulos aquello que quiere que aprendan.

El proyecto de aula es, entonces, una propuesta didáctica. La didáctica como un proceso de mediación entre sujetos que se comunican haciendo y como transposición de las ciencias hacia su enseñanza a través de

preguntas. Pero aquellas preguntas que posibilitan pensar y construir un camino para hallar su respuesta. Son preguntas que emergen para solucionar problemas. Podemos remitirnos a varias concepciones sobre problema, a saber:

El término problema designa una dificultad que no puede resolverse automáticamente, sino que requiere una investigación, conceptual o empírica (Bunge, 1972).

Las situaciones problemáticas emergen desde las tensiones de valor y cognitivas que los estudiantes confrontan en sus vidas cotidianas en la familia, en la escuela, en la comunidad, en la sociedad (Magnendzo, 1991).

Un problema es una pregunta surgida de una observación más o menos estructurada, la pregunta que se hace puede tomar diferentes formas de acuerdo al objetivo perseguido. (Pardinas, 1984).

Un problema, en tanto obstáculo, son nociones que pueden ser estudiadas en el desarrollo histórico del pensamiento científico y en la práctica de la educación (Bachelard, 1979).

El problema surge de la insatisfacción de un sujeto en relación con la situación específica manifiesta en el objeto (Álvarez y González, 1998).

Dificultades, tensiones, preguntas, obstáculos, necesidades sobre el mundo de la vida son las situaciones que enmarcan el punto de partida de los proyectos de aula.

Los proyectos de aula surgen de una situación problémica y forman en la investigación, como consecuencia de la premisa según la cual "todo proceso problémico es un proce-

so investigativo" (Álvarez, 1996). La investigación como el "hacerse una pregunta inteligente y seguir un método de respuestas inteligentes" (Gómez y Jaramillo, 1997); y la formación como el "proceso de construcción de cada individuo de su propia imagen" (Álvarez y González, 1998).

El concepto de solución de problemas se fundamenta en la metodología de la investigación, es decir, la didáctica para el desarrollo de los proyectos de aula se construye con base en los procesos investigativos de las ciencias pero con carácter formativo.

En la solución de problemas se hace uso de la lógica y de los conocimientos que las ciencias han producido para la humanidad; el conocimiento, bien sea científico, técnico, tecnológico, artístico o empírico, en su construcción, en su resultado y en su aplicación, se problematiza.

Detectando y resolviendo problemas, con rigor metodológico, se formarán las nuevas generaciones, para intervenir en el desarrollo de las comunidades.

El proyecto de aula se estructura en tres momentos: 1) la contextualización, 2) lo metodológico y 3) lo evaluativo. En la contextualización se estipula el problema, el objeto, el objetivo y los conocimientos. En lo metodológico se relaciona el método, el grupo y los medios. En lo evaluativo se certifica el logro del objetivo mediante la solución del problema que dirige el diseño de los proyectos y se indican los resultados.

1) La contextualización del proyecto parte siempre de un problema que puede ser uno o descomponerse en varios según la pertinencia para el trabajo. En la contextualización se necesita tener claro el objeto, la parte del mundo real portador del problema, y precisar las

características de todo aquello que lo rodea.

A partir del problema se plantea el objetivo u objetivos del proyecto:

El objetivo, como la expresión pedagógica del encargo social, es la aspiración, el propósito que se quiere formar en los estudiantes. El objetivo de la institución escolar es la formación de los ciudadanos del país y en particular de las nuevas generaciones. En él habitan las características sociales que se aspiran formar en los estudiantes para que satisfagan esas necesidades sociales y resuelvan los problemas. Pero no sólo los problemas pasados y actuales sino futuros, pues el objetivo posee un carácter predictivo, ya que la escuela no es tan sólo respuesta a la sociedad sino también forjadora del destino de la humanidad, es visionaria.

El objetivo se redacta en términos de aprendizaje, es decir, que tanto para el docente, como para el alumno, el objetivo es el mismo y está en función de este último. Por supuesto, el objetivo se concreta en cada estudiante. Cada estudiante, a través de su método de aprendizaje, que no es otro que el método problémico, individualiza el objetivo y para alcanzarlo necesita aprender a resolver problemas; mediante la solución de problemas adquiere conocimientos desarrolla competencias e incorpora valores (Álvarez y González, 1998).

Por competencia se entiende el conjunto de condiciones necesarias para comprender las reglas y las estructuras de un conocimiento específico y poder interpretarlo, aplicarlo y transformarlo. El valor es una propiedad que adquieren los objetos. Tanto naturales como sociales, el estar incluidos del trabajo y del ser. Los valores son aspiraciones de todas las personas y se expresan mediante las metas

alcanzadas en forma individual o colectiva. Los valores son el sentido de lo humano en el obrar (González, 1999).

Para alcanzar los objetivos, el estudiante tiene que dominar una serie de conocimientos. El profesor necesita diseñar esos conocimientos en términos de conceptos, leyes, principio, teorías y visiones del mundo y en relación con las competencias y los valores que ellos portan:

Los conocimientos no son un ente indiferente al estudiante; ellos tienen mayor o menor significación en la medida en que se identifique con los intereses y necesidades del alumno, de allí que el valor sea también una característica de los conocimientos. De esta manera entran al proceso de aprendizaje los afectos de los alumnos con sus respectivos efectos, su afectividad y su sensibilidad, lo ético y lo estético. Lo que lo hace vivir en paz en una sociedad y lo que lo hace creativo para esa comunidad (Álvarez y González, 1998).

Estos conocimientos constituyen, lo que en investigación se denomina el estado del arte o el marco referencial, que no son otra cosa que lo que en la escuela, el currículo ha denominado contenidos. Los estudiantes necesitan apropiarse de dichos conocimientos para proyectarlos en la comunidad. Emerge una pregunta ¿cómo el estudiante adquiere esos conocimientos? Se explicita en el proyecto de aula el momento de lo metodológico.

2) La tríada método, grupo y medios integran lo metodológico, el segundo momento del proyecto de aula.

El método es la organización interna del proyecto de aula en tanto procesos de comunicación y actividad. El grupo será siempre la relación entre el profesor y sus aprendices o

más bien el profesor como coordinador del grupo responsable del proyecto. Los medios son las múltiples herramientas que se utilizan para la transformación del objeto. En el método se manifiesta la relación entre el grupo y los medios:

El método es la configuración que adopta el proyecto en correspondencia con la participación de los sujetos que en él intervienen, de tal manera que se constituye en los pasos que desarrolla el sujeto, en su interacción con el objeto, a lo largo de su proceso consciente de aprendizaje.

El método es un camino que construye el alumno para alcanzar su objetivo; en dicho camino, el alumno resuelve una serie de problemas. El método es el problémico. La lógica de la ciencia se desarrolla inmersa en la solución del problema, un proceso problémico es un proceso científico. Las ciencias se desarrollan a través de la precisión de un problema, y a partir de él se determina, siguiendo la lógica de la ciencia en particular, el aspecto desconocido y su solución, su descubrimiento. El nuevo conocimiento es consecuencia de esa manera de actuar. Si la lógica del proyecto de aula se constituye como la lógica de las ciencias se educarán alumnos con la formación investigativa, con formación para la vida en capacidades para resolver problemas.

Es en la flexibilidad del método donde se expresa la creatividad para la solución del problema. En tanto senda para ser caminada, el método es zigzageante y en su vaivén genera la capacidad de asimilar las relaciones lógicas subyacentes al logro del objetivo (Álvarez y González, 1998).

A través del método se concreta en las activi-

dades mediante las cuales los aprendices adquirirán la información necesaria para formular su proyecto, aplicarlo y sistematizarlo. Las actividades son las acciones que desarrolla el grupo en correspondencia con el objetivo, de acuerdo con las condiciones en que se encuentra el objeto y los métodos que se desarrollará para resolver el problema.

El método es el modo en que lleva a cabo cada estudiante la actividad y la comunicación para apropiarse de los conocimientos; el método es el orden, la organización de las actividades, la sucesión sistémica de ellas. Así las condiciones en que se desarrolla el proyecto pueden llegar a excluir determinada actividad y plantearse otra actividad para alcanzar el fin que se aspira. Por esta razón es que en la actividad el objetivo se personifica, ya que es posible que cada estudiante elija actividades distintas para acercarse a un mismo objetivo.

En cada actividad está presente el objetivo. En cada actividad se manifiesta un conocimiento a asimilar, una habilidad a desarrollar, un valor a adquirir. El desarrollo de una sola actividad no garantiza el dominio por el estudiante de una competencia, el sistema de actividades sí. El objetivo se alcanza mediante el cumplimiento del sistema de actividades. El objetivo necesita portar las competencias que en la sucesión de actividades incorporará el estudiante:

Dichas competencias explicitan tanto la lógica del pensamiento, en sus movimientos dialécticos, tales como la deducción y la inducción, el análisis y la síntesis, la abstracción y la concreción, lo general y lo particular, lo absoluto y lo relativo, lo divergente y lo convergente, lo analógico y lo disímil, entre otros, (como) los procedimientos de las metodologías de la investigación tales como la experimenta-

ción, la observación, la demostración, la descripción, la explicación, la argumentación, la definición, la clasificación, la formación de conceptos, entre otros (Álvarez y González, 1998).

En consecuencia, el proyecto de aula, es una serie sucesiva de actividades. La ejecución continua o discontinua de actividades irá formando al estudiante como investigador, como creador, como solucionador de problemas reales de una sociedad para lograr el desarrollo humano.

3) En lo *evaluativo*, como el tercer momento del proyecto de aula, están comprometidos todos los sujetos que vivenciaron el proyecto de aula. Mediante la evaluación se comparan los resultados del trabajo con los objetivos propuestos, para determinar los aciertos y desaciertos de la trayectoria del proceso y en consecuencia, tomar decisiones para volver a diseñarlo y aplicarlo en futuras oportunidades.

El proyecto de aula genera un producto que se comunica a la comunidad académica o científica. Producto que necesita ser evaluado como proceso y como resultado. Como proceso en tanto la evaluación acompaña el aprendizaje consciente que los participantes del proyecto están llevando a cabo a partir de las mediaciones que los sujetos desarrollan entorno a la comunicación y las actividades que se desarrollan para la realización del proyecto. Como resultado en cuanto la evaluación certificará si con ese producto, resultado del proyecto de aula, se ha solucionado el problema que generó dicho proyecto.

La evaluación es un sistema complejo que parte de la observación de las acciones que se generan a partir de poner en práctica, de ejecutar lo diseñado en el proyecto educativo respectivo. Dichas acciones son analiza-

das, tanto en su desarrollo como en sus resultados, para identificar la pertinencia de los procesos, estipular sus diferencias, captar sus particularidades, controlar su eficacia y su efectividad, y a partir de toda esta información establecer debates entre los participantes del acto educativo para elaborar juicios de valor y tomar decisiones, por consenso, para presentar alternativas que cualifique dicho proceso.

El proyecto de aula forma en investigación porque desarrolla en el estudiante la potencialidad de la investigación como proyecto de saber. Parte de la problematización del conocimiento, contextualiza los saberes, construye estados del arte, busca respuesta metódicas para las preguntas, se inmiscuye en lo epistemológico de los conocimientos, propone innovaciones y comunica resultados a las comunidades académicas y/o científicas, pero ante todo desarrolla competencias, valores y procesos de sensibilización para cualificar los conocimientos al servicio de las comunidades.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- ÁLVAREZ, Carlos (1996). *Hacia una escuela de excelencia*. La Habana, Academia.
- ÁLVAREZ, Carlos y GONZALEZ, Elvia María (1998). *Lecciones de didáctica general*. Medellín, Edinalco.
- BACHELARD, Gaston (1990). *La formación del espíritu científico. Contribución a un psicoanálisis del conocimiento objetivo*. Santafé de Bogotá, Siglo XXI.
- BUNGE, Mario (1972). *La investigación científica, su estrategia y su filosofía*. Barcelona, Ariel.
- GÓMEZ BUENDÍA, Hernán y JARAMILLO, Hernán (1997). *37 modos de hacer ciencia en América Latina*. Santafé de Bogotá. TM-Colciencias.
- MAGENDZO, Abraham (1991). *Currículo y cultura en América Latina*. Santiago de Chile, PIIIE.
- NOT, Louis (1994). *Las pedagogías del conocimiento*. México, Fondo de Cultura Económica.
- PARDINAS, Felipe (1984). *Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales*. México, Siglo XXI.

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS EN LA EDUCACIÓN

ROGELIO TOBÓN FRANCO - Facultad de Comunicaciones

*Los profesores debemos adquirir una mayor conciencia
de nuestro quehacer cognitivo y pedagógico,
con el fin de replantear nuestros modelos de enseñanza,
para transformar el manejo de la autoridad y abrir la posibilidad
de poner a prueba otro modelo más autogestivo y democrático.*

Todo trabajo con el conocimiento, y en particular la investigación, obedece a diversas motivaciones. Algunas personas dirán francamente 'pasiones', muchas veces sobreentendidas, o inconfesadas, pues se creerá que lo único que interesa son los resultados. Para el caso de este trabajo investigativo pueden hacerse explícitas algunas de esas pasiones que lo hicieron posible:

1ª La profunda convicción de que los signos -en su estructura formal, en su funcionamiento mental y en su práctica social- son constitutivos de la vida humana, es decir, son la *condición fundamental* sin la cual no existiría un hábitat para los seres humanos, en ninguna de sus posibles dimensiones.

2ª La firme adhesión a la creencia (o mejor, a la confianza) de que los signos -sin reducirse a ser solamente poderosas herramientas para el conocimiento, para la comunicación, y para la creación/composición de otros signos- desempeñan una *función formativa y educativa*.

3ª La necesidad de *aplicar unas disciplinas* -la semiótica y la lingüística- al campo de la educación. Con un solo propósito, en el caso del presente trabajo: contribuir a una visión analítica de la interacción dada al interior de los procesos educativos con carácter presencial.

4ª El deseo de *conocer en las instituciones educativas*, comenzando por la Universidad de Antioquia, cómo se escenifican ciertas modalidades comunicativas en algunas dimensiones de lo verbal -oral y escrito- y de lo no verbal -espacios, tiempos, objetos, comportamientos-.

5ª La conciencia y la convicción de que es necesario *aprender a trabajar en equipo* con el fin de hacer posible el crecimiento y el fortalecimiento de la investigación.

Es un hecho que los hombres, constituídos en culturas y civilizaciones, han buscado siempre las formas efectivas para hacer que diversos hallazgos perduren en el tiempo. Se han interesado por crear una memoria de sus valores culturales. Esta memoria ha revestido diversas modalidades o estrategias, por ejemplo, la escritura como forma de complementar y de enriquecer la memoria cultural transmitida mediante la oralidad. La tradición oral constituye indudablemente una herramienta útil, aunque no tan poderosa como la escritura, en lo que a objetividad y perdurabilidad se refiere. El lenguaje oral es una forma de materializar el pensamiento y de hacerlo transmisible a otros, así como también de hacerlo perdurable en el tiempo. Lo *oral* y lo *escrito* constituyen, pues, formas de la *memoria cultural* entre los seres humanos. Pero, igualmente cumplen con la *función fundamental de comunicar*, no solo para las generaciones futuras sino también para el presente, en una determinada sociedad. Este lenguaje comunicativo en acción bien podemos denominarlo *discurso*. Y este discurso es una de las tantas modalidades o estrategias comunicativas de que disponen los seres humanos, quizás la principal, en más de un aspecto. Ya no es motivo de duda de que también son dignas de un estudio riguroso las maneras como nos comunicamos mediante otras señales no verbales, comenzando por nuestro propio cuer-

po, sus gestos y movimientos. Para lo cual, es obvio, se generan, igualmente, estrategias específicas, las cuales son pertinentes en la comunicación; por lo cual una perspectiva semiótica deberá tenerlas muy en cuenta, pues constituyen una variable fundamental y decisiva.

Las estrategias son modalidades o recursos que se generan para hacer efectivo el logro de determinados objetivos. En el caso de la comunicación lo que buscamos es garantizar que no termine en un fracaso aquello que deseamos comunicar, pues lo que experimentamos a menudo es, justamente, una serie de desciertos, de inadecuaciones, o de actos fallidos en el proceso comunicativo. Eso nos hace, naturalmente, preguntar: ¿qué pasa con la comunicación? O bien, ¿qué nos pasa a nosotros mismos o a los demás? o ¿qué medidas adoptar para evitar el fracaso comunicativo en próximas ocasiones? Y no sólo esto. También son muy frecuentes las quejas de incomunicación, con las nefastas consecuencias que ello acarrea. Las prácticas comunicativas no sólo son muy diversas sino muy complejas, y cada una de ellas exige un manejo adecuado, en que la sola buena voluntad no basta. Es necesario cierto tipo de conceptualizaciones, algunas teorías o incluso ciencias que se ocupen de ellas. Tan importante es este problema de la comunicación, que desde la más remota antigüedad más de un pensador se ha interesado en el mismo, dando lugar a disciplinas específicas, por ejemplo, la retórica entre los griegos. Se afirma, con razón, que la retórica nace como alternativa para acabar con la forma de gobierno propia de la tiranía, en que las decisiones se imponían por la fuerza, a veces muy violenta, y no por vía de la persuasión.

Resulta pertinente e interesante hacer una *exploración sistemática* de algunos de esos aportes que en diversas épocas y desde varias

disciplinas se han hecho para esclarecer y mejorar este proceso de la comunicación, con el fin de contrastar y evaluar y explicar las formas comunicativas actuales en algunos de nuestros escenarios comunicativos. Tal ha sido la razón de ser de este trabajo que se centra, a nivel teórico, en dos aportes fundamentales: el semiótico y el lingüístico, teniendo en cuenta conceptos de la pragmática, la retórica y la filosofía del lenguaje. Estos aportes se articulan en un enfoque metodológico aplicado: la pragmalingüística, poniéndolo a prueba en algunas *situaciones comunicativas* del medio educativo, por el momento, y de manera especial en la Universidad de Antioquia.

EL PROBLEMA

Se trata de explorar y comprender cómo se llevan a cabo las *relaciones comunicativas entre profesores y estudiantes*, dentro de algunos objetos de conocimiento o disciplinas: cuál es el tipo de actitudes pedagógicas y de discursos didácticos que se manejan; cuál es su pertinencia, su eficacia; y cuál es su valoración por parte de las personas comprometidas en el proceso enseñanza/aprendizaje. Este análisis tiene un valor de diagnóstico que genera recomendaciones y otras propuestas investigativas, las cuales permitirán reforzar los aspectos positivos y superar eventuales fallas.

UN OBJETIVO, ENTRE OTROS

Hacer algunas propuestas deseables con base en los datos y en las opiniones investigadas, acerca de *un mejoramiento posible de las relaciones de comunicación pedagógica en la Universidad de Antioquia*.

LAS HIPÓTESIS

En las instituciones educativas, objeto de la presente investigación se dan situaciones pe-

dagógico/comunicativas -interacciones educativas- valoradas positivamente en un alto grado por parte de los estudiantes y de los profesores.

En estas mismas instituciones se presentan algunas fallas de tipo comunicativo y pedagógico, reconocidas por los estudiantes y por los profesores, las cuales ameritan propuestas de mejoramiento.

EL DISEÑO DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS

Diseño de la encuesta

La encuesta para los estudiantes de la Universidad comprende 32 ítems, que se agrupan en 65 variables, de las cuales 57 son directamente pertinentes para los objetivos de la investigación, y 8 son indirectamente pertinentes; la encuesta de los profesores de la Universidad incluye 37 ítems que se agrupan en 76 variables, de las cuales 7 son indirectamente pertinentes.

La muestra en la Universidad es del 4% aproximado (805 estudiantes) de la población total. Por consiguiente, las inferencias tienen validez estadística.

Organización de las categorías para el análisis

Las variables de las diferentes encuestas aplicadas en la Universidad de Antioquia se organizan en *dos categorías: comunicación* (categoría 1); y *educación* (categoría 2). Las categorías se organizan, a su vez, en *subcategorías: comunicación oral, comunicación escrita, comunicación no verbal, interacción dentro del grupo*, incluidas en la categoría 1; y *actitudes pedagógicas, evaluación*, que se incluyen en la categoría 2.

EL ANÁLISIS GENERAL DE ALGUNOS RESULTADOS

Sobre la categoría 1: Comunicación

Subcategoría 1: Comunicación oral

Podemos decir, de acuerdo con las apreciaciones de los estudiantes, que la competencia de los profesores en la comunicación oral es *muy buena*, teniendo en cuenta los indicadores en que se traducen las variables estudiadas, a saber: exposiciones coherentes, con un grado de redundancia aceptable, tono respetuoso y seguro, buena articulación; volumen, timbre, y ritmo adecuados; y uso moderado de muletillas, todas ellas consideradas como positivas. Digno de tenerse en cuenta es el ritmo rápido, o el tono muy bajo que utilizan algunos -pocos- profesores.

Subcategoría 2: comunicación escrita

El uso de la *comunicación escrita* obtiene un puntaje *relevante* solamente en el caso de los informes, y *normal* en los resúmenes. Estos son los tipos de trabajos escritos que predominan. Falta una mayor cultura de los otros tipos de trabajos, como los protocolos, los mapas conceptuales y el ensayo. También es necesario aclarar que de la muestra menos del 50% (entre 216 y 339 estudiantes) respondieron las preguntas relativas a las formas escritas utilizadas. Esto puede ser indicativo de que las formas escritas de la comunicación no son lo suficientemente conocidas, desarrolladas o estimuladas, o que en algunos cursos resultan poco pertinentes: escultura, cálculo, química, pintura, matemáticas, técnica vocal, etc. De todos modos, los datos son lo suficientemente elocuentes para que este asunto sea tenido en consideración, y se hagan diagnósticos más detallados. Por lo demás, en este tipo de comunicación son los profesores los que llevan la iniciativa, a ma-

nera de exigencia académica dentro de un proceso de evaluación. Valdría la pena preguntarse e investigar si los estudiantes tienen una producción escritural por propia iniciativa, al margen del proceso educativo formal, en qué medida y de qué tipo.

Subcategoría 3: comunicación no verbal

En relación con esta subcategoría, relativa a la comunicación no verbal, puede inferirse que aquellos aspectos que conciernen directamente al -profesor gestos, miradas, presentación personal- son valorados de manera muy positiva. Ello es coherente con la caracterización que se hizo de los profesores en cuanto a su comunicación oral. Los otros aspectos relativos al entorno físico, donde tiene lugar la situación de comunicación -aseo, asientos, iluminación- si bien es cierto que obtienen un alto porcentaje favorable también presentan algunas deficiencias, las cuales en nada propician un ambiente adecuado y estimulante para el proceso educativo. Es conveniente agregar a lo anterior que, según la variable 'comentarios', un 65-58% de 112 respuestas refuerzan el concepto de que las aulas 'son inadecuadas'. Lo anterior debe llamar la atención especialmente a las directivas universitarias, para reconsiderar las políticas de administración y mantenimiento de las aulas.

Subcategoría 4: interacción dentro del grupo

Podemos observar un predominio de la relación vertical en la interacción educativa. La imagen que los estudiantes tienen de los profesores es de mucho reconocimiento y respeto. Es una relación no conflictiva, quizás por esa misma adhesión a la autoridad. Pero la interacción a nivel horizontal, entre los mismos estudiantes, deja mucho que desear, pues incluso en comentarios informales afirman que durante todo un semestre o incluso durante la carrera ni siquiera conocen los nombres de

sus compañeros de clase, y menos aún sus ocupaciones, sus problemas, sus fracasos o sus triunfos. Estamos lejos de lo que bien pudiera denominarse una 'sociedad del conocimiento', una 'comunidad académica', o un 'ambiente de clase' en que todos sus integrantes se sientan incluidos, reconocidos, gracias a un fortalecimiento de las interacciones. Las afirmaciones anteriores no pretenden desconocer los casos excepcionales: la existencia de algunos grupos estructurados a nivel extracurricular, o los niveles de interacción relativamente aceptables o tolerables que se dan entre los diversos grupos de clase. Pero hablar de 'comunidad universitaria' puede resultar un eufemismo consolador, porque tal vez lo más predominante es la impersonalización, la masa, el conglomerado, la yuxtaposición, incluso en aquellos actos y eventos colectivos, donde los 'participantes' resultan ser más espectadores anónimos y pasivos que agentes o personas activas e integradas.

Categoría 2: Educación

Subcategoría 1: Actitudes pedagógicas

Se puede apreciar de nuevo el alto concepto en que los estudiantes tienen a los profesores, en cuanto a: el rigor, la actualización del saber, la valoración de los aportes estudiantiles, el ambiente positivo de la clase; el estímulo al aprendizaje, a la investigación, a la creatividad, al crecimiento personal; los cambios producidos en la visión de la vida; la utilización de recursos didácticos variados, el fomento de trabajo en equipos, las expresiones positivas y estimulantes, y las pocas expresiones negativas o desalentadoras.

Dos aspectos, sin embargo, requieren un poco de reflexión: la utilización del tiempo del discurso por parte del profesor, que va de la mano con la poca disposición a fomentar el trabajo bajo la modalidad en mesas redon-

das. Ambas cifras, la una muy alta y elocuente; la otra muy elocuente por lo demasiado baja, pueden ser indicadores muy valiosos que permiten caracterizar el modelo pedagógico vigente en la Universidad de Antioquia.

En relación con el tiempo del discurso, la cifra es elocuente; por lo que puede resultar preocupante, ya que aquí se revela de modo muy claro y contundente que si fuéramos a medir el poder del profesor por la apropiación y el uso efectivo que hace del tiempo, y por el poder que sería necesario restarle al uso del discurso estudiantil, debemos concluir que el proceso pedagógico, en lo relativo a lo didáctico, en particular, está dominado de manera unilateral por los docentes. Es un modelo clásico de enseñanza centrada en el saber del profesor, en su prestigio y en su autoridad. El proceso de aprendizaje, en cierto modo, está condicionado por esta modalidad de interacción comunicativa, en que la verticalidad es decididamente predominante. La autogestión educativa tiene poco lugar aquí, o no tiene lugar, en algunos casos. Tampoco tiene cabida suficiente una interacción horizontal, posibilitante de una construcción colectiva del saber. Prevalece el poder hegemónico del profesor, quien no renuncia fácilmente a su carisma, a su poder, a su prestigio de ser 'un buen profesor' en tanto transmisor y garante del conocimiento. Con lo anterior, no se está negando la calidad de la enseñanza, ni el alto nivel académico, ni el positivo reconocimiento, ni la aceptación que se tiene de los profesores, sino que se (re)descubre y se describe el modelo comunicativo-pedagógico que tiene vigencia actual en nuestra universidad. Si siendo como es, tradicional en su concepción del saber, dicho modelo resulta tan positivamente valorado, no es algo descabellado presumir que es posible mejorar aún más el nivel académico, en caso de optar por otro modelo pedagógico -de autogestión educativa- en que los estudiantes puedan, de

hecho, tener un lugar más activo, más interactivo, más protagónico, como agentes de su propia formación en valores y en conocimientos.

Subcategoría 2: Evaluación

Esta subcategoría es apreciada, en términos generales, de una manera *muy positiva* por los estudiantes. Los modos de evaluación de los profesores presentan un *equilibrio* en cuanto a la participación de los estudiantes, a nivel individual y colectivo. En este sentido, se puede hablar de cierta *democracia muy significativa*. Son muy tenidos en cuenta los *aspectos idiomáticos* en el caso de la evaluación de los trabajos escritos, así como lo concerniente al proceso *cognitivo*. Prima la cualidad sobre la cantidad: de hecho, la extensión de los trabajos no constituye el criterio central. La incidencia positiva de la corrección de estos trabajos en el proceso de aprendizaje es, también, digna de destacarse.

LAS CONCLUSIONES

En cuanto a las hipótesis

Las dos hipótesis han sido corroboradas por los datos obtenidos. En efecto, la percepción valorativa que tienen los estudiantes en relación con las modalidades interactivas en el aula de clase, es bastante positiva. Esto ha sido comprobado con un respaldo estadístico confiable. La misma apreciación positiva, esta vez sin fundamento en la estadística, se da por parte de los profesores. También resulta cierto que, pese a ello, se presentan algunas fallas que ameritan ser atendidas y corregidas por parte de los estudiantes, de los docentes y de las directivas. No solamente se da una calidad en las modalidades o estrategias comunicativas que bien podría calificarse de buena y hasta de muy buena, sino que ello se refleja también en las actitudes pedagógicas,

todo lo cual da como resultado un ambiente humano y académico muy satisfactorio.

En cuanto al modelo pedagógico tradicional vigente

Tanto los datos de la prueba piloto, como los obtenidos en la Universidad de Antioquia, permiten inferir con toda claridad que *el modelo pedagógico vigente es el tradicional*, estilo Edad Media, en el cual los profesores ocupan el lugar central en relación con el saber y con el poder, jerarquizado éste en líneas verticales de autoridad. Podríamos preguntarnos: si tratándose de un modelo educativo tradicional en el que estando el docente revestido de poder y de prestigio los resultados son tan positivos, ¿no lo serían aún más en caso de hacer un replanteamiento que posibilite optar por un modelo de *autogestión educativa*? Tal es la pregunta decisiva y promisoriosa.

En cuanto al modelo semiótico/pedagógico incipiente

Este *modelo*, elegido como fundamento teórico -propuesto aquí todavía de un modo provisional-, debería dar cuenta a nivel conceptual, práctico, crítico e investigativo, de:

Las estrategias comunicativas en la educación (oral, escrita, no verbal) en el contexto de una interacción grupal y presencial. En ellas lo deseado y buscado es una *democratización del saber* en tanto participación efectiva -equitativa- en que el conocimiento sea asumido y construido colectivamente.

La misión formativa -que incluye la *dimensión informativa*- de saberes que, por fuerza de la delimitación, no se incluyeron o no se desarrollaron de una manera explícita y detallada en este trabajo, como son la *literatura* en tanto estética de la recepción y de la producción poética; la *iconología* -valor formati-

vo de las imágenes; la *kinética* -importancia del cuerpo y de los gestos-; y otros saberes, cuyo estudio adquiere cada día más importancia en el interior de la semiótica.

Hemos podido avanzar algunos pasos. No obstante, el camino por recorrer seguirá abierto. La semiótica nos ha ofrecido sus luces para comprender el valor imponderable de la significación y de la acción del signo en el mundo, especialmente con los aportes de Ch. S. Peirce; y la lingüística contemporánea, según lo hemos podido apreciar, después de haber retornado como objeto de investigación al texto y al discurso -una vez dado su necesario grito de independencia para poder constituirse como proyecto ciencia-, retoma su esencial vocación filológica: ubicación histórica y cultural -arqueología y genealogía a la vez- del lenguaje hecho textura. La educación, en tanto "amor al logos", encuentra aquí su mejor argumento para asumirse en la triple dimensión de ser-en-devenir, pensamiento, y lenguaje.

No es posible, en consecuencia, que la lingüística en sus dos *dimensiones esenciales*: la gramática y la pragmática, con sus respectivos *componentes*; en sus *interdisciplinas*; en las *competencias básicas* que permiten cultivar y promover el desarrollo del pensar, hablar, escuchar, escribir, leer, interpretar signos no verbales; y en las funciones en que se concreta su valor formativo (cognitiva o matemática, interaccional, y estética, por ejemplo); no es posible, lo repetimos, que la lingüística se desentienda o, mejor, pretenda desentenderse de la compleja relación que constituye el campo problemático del lenguaje y la educación. Ella, articulada a una perspectiva semiótica general, debe constituirse en luz que ilumine, descifre, comprenda, y contribuya a solucionar las múltiples contradicciones, incoherencias, inconsistencias y conflictos que se presentan a diario en dicho campo, lo cual no debe ser

motivo de escándalo, pues en el mundo estamos. Tal es, precisamente, una de las razones de ser de los estudios lingüísticos, y lo que - fuerza es decirlo- constituye parte de su utilidad, nunca suficientemente ponderada.

La problemática de lo semiótico/pedagógico, dentro de este proceso investigativo, es bien clara y está bien delimitada: los procesos significativos verbales y no verbales vinculados al contexto educativo. Dentro de lo verbal, resulta conveniente distinguir las mencionadas dimensiones de la Gramática y de la Pragmática, así como tener en cuenta las diversas interdisciplinas. La *pragmalingüística*, por ejemplo, puede orientar aquellos proyectos investigativos que se propongan analizar la intersección entre lo lingüístico y lo pragmático, en que tiene lugar no solo un aspecto comunicacional sino cognitivo, en situaciones muy variadas. Puede, en particular, dentro del contexto educativo, estudiar todo aquello que concierne a las prácticas discursivas donde se concretan las diversas didácticas. No obstante, por muy importantes que sean los signos verbales, la vinculación entre lo semiótico y lo pedagógico no se reduce a ellos y, por consiguiente, el análisis debe extenderse más allá de lo lingüístico.

Conviene decir también que este campo problemático del signo *da líneas*, instruye y orienta para asumirlo como objeto digno de investigación en sus múltiples articulaciones con la práctica. Es el campo mismo el que nos da las líneas de trabajo y, por tanto, se cumple con la ley lógica de la idempotencia: los dos conjuntos (campo y líneas investigativas) coinciden por completo. Existirá tal línea de investigación mientras exista dicho campo, en caso de querer asumirlo -y por el tiempo en que se asuma- como objeto pertinente de estudio, de teorización y de aplicación, siempre en relación con los contextos socioculturales.

LAS RECOMENDACIONES

A las directivas

Continuar propiciando desde la administración políticas educativas actualizadas a través de diversas actividades (talleres, seminarios, congresos, conferencias, jornadas de reflexión). En estas actividades deberán participar todos los estamentos, de manera especial los estudiantes, quienes en su calidad de usuarios son, en último término, los que pueden valorar los beneficios o perjuicios que reciben.

Realizar evaluaciones periódicas, sistematizadas y controladas, que permitan observar, diagnosticar, corregir y prever los asuntos concernientes al buen funcionamiento y mantenimiento del entorno físico donde tienen lugar las clases. Al respecto, las fallas antes anotadas en el análisis e interpretación de los datos, son dignas de toda atención: deterioro de los muebles, deficiencias en la iluminación, en las instalaciones eléctricas, en el aseo; sillas fijas que no permiten cierto tipo de dinámicas, como el trabajo en forma de mesa redonda.

En el caso de las distintas dependencias de la Universidad (Facultades, Escuelas, Institutos), procurar una disposición de apertura en relación con un tipo de investigaciones como la presente, pues ello permitiría para cada una de ellas hacer un diagnóstico más específico y contextualizado. El instrumento de sondeo

aplicado en esta ocasión tendría así, la posibilidad de ser convalidado y complementado con otras técnicas ya mencionadas aquí.

A los profesores

Adquirir una mayor conciencia de nuestro quehacer cognitivo y pedagógico, con el fin de replantear nuestros modelos de enseñanza, para transformar el manejo de la autoridad y abrir la posibilidad de poner a prueba otro modelo más autogestivo y democrático. De este modo, los estudiantes no seguirán interpretando a ese profesor -todo lo respetable y admirable que se quiera- como una figura lejana, autosuficiente, ajena a una dinámica colectiva en la construcción del conocimiento.

Mantener las fortalezas que, en términos generales, son reconocidas por los estudiantes en cuanto a la calidad humana y al nivel académico de la Institución.

A los estudiantes

Participar, igualmente, en un proceso de reflexión, de análisis y reconsideración del modelo pedagógico vigente en la institución, con el fin de acceder a otros modos de asumir el aprendizaje y la investigación.

Dar a conocer a profesores y directivas, mediante diversos mecanismos, sus opiniones y sus propuestas, a modo de alternativas para corregir o mejorar el proceso educativo.

EL ENSAYO: LA ESCRITURA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA FORMAR EN DEMOCRACIA

TERESITA ALZATE YEPES - Escuela de Nutrición y Dietética

El ensayo, en el espacio universitario, es la herramienta académica por excelencia para formar en democracia, porque da sentido a la participación activa y comprometida en lo que a cada uno atañe, y porque requiere de la enseñanza, la corrección y el refuerzo para hacer de él un aprendizaje significativo y útil para la vida del profesional, de la persona y del ciudadano que se forma.

En el momento actual, en el que el común de las personas pierde las esperanzas de convivencia pacífica, en el que los problemas que vive la nación desbordan a veces la capacidad de decisión individual, y las soluciones de hecho como el desplazamiento interno y la salida del país se hacen más evidentes, en el que se polarizan las fuerzas en todos los ámbitos y escenarios de relación humana, y los ciudadanos se ven inmersos en la desesperanza y en la desesperación por las decisiones que toman o dejan de tomar individuos y grupos que ostentan o se abrogan el derecho de decidir por los demás, la universidad tiene que fortalecer su papel de constructor de patria, de cultura ciudadana y de profesionales con compromiso social. Pero debe fortalecerlo desde dentro, siendo modelo de democracia y formando demócratas en sus aulas.

Al dar un vistazo por el quehacer de la universidad, en cabeza de profesores y estudiantes como actores principales de esta institución, encuentro una posibilidad de abordar la formación en democracia, desde una sencilla actividad académica pocas veces valorada, explorada y aprovechada en lo que significa. Ella es la escritura de ensayos.

A modo de ilustración sobre la validez de lo antes dicho, se plantea como tesis que el ensayo, en el espacio universitario, es la herramienta académica por excelencia para formar en democracia, porque da sentido a la participación activa y comprometida en lo que a cada uno atañe, y

porque requiere de la enseñanza, la corrección y el refuerzo, para hacer de él un aprendizaje significativo y útil para la vida del profesional, de la persona y del ciudadano que se forma.

Para desarrollar cada uno de estos aspectos en profundidad es necesario precisar el concepto de ensayo al que nos referimos. El ensayo es la escritura de una posición personal respaldada con argumentos, con el fin de persuadir, convencer y ganar adeptos para la posición planteada. Esta característica le da al ensayo la condición de no ser dogmático, pues es la fuerza de los argumentos la que finalmente logra el propósito. Hacer un ensayo es tomarse la palabra para expresarla al mejor estilo de quien lo escribe. La tesis en el ensayo es una clara afirmación de algo que en principio es cuestionable o polémico y, por tanto, necesita argumentarse. Es la apuesta personal, la posición propia: por ella se argumenta a través de la cita, el ejemplo, la analogía, la autoridad. Con el ensayo se amplía el mundo conocido sobre el tema y se beneficia el modo particular de verlo.

Para muchos el ensayo se mueve entre el arte y la ciencia; es el arte de la escritura expresado a través de la poética, la redacción y la persuasión; y es la ciencia, por la profundidad, solidez y solvencia conceptual que demanda la argumentación de un tema controvertible, puesto en discusión.

Son cuatro los aspectos claves que para la formación democrática conlleva el escribir un ensayo. Ellos son: la puesta en escena de la razón y el discernimiento, el sentido de participación, la formación en valores y el poder pedagógico.

PROCESOS DE PENSAMIENTO

Hacer un ensayo significa un continuo traba-

jo de pensar, armar o escribir, desechar, modificar, tener un borrador y luego otro, en que se plasma la conciencia, esto es, el pensamiento en razón de la tesis, los argumentos y los contrargumentos.

La tesis del ensayo es la posición activa frente al tema, su estandarte; los argumentos son los pilares que lo sostienen para que no se caiga, y ellos deben ser tan fuertes y sólidos que puedan soportar los embates de los contradictores desde distintos frentes.

Así, pues, en el ensayo se emite un juicio, se aventura a exponer el pensamiento y con él se ponen de manifiesto procesos mentales de generación, selección y organización de ideas que lo soportan como un todo coherente; el ensayo es la razón puesta en escena, y al escribir cada argumento se expresan motivos, explicaciones, experiencias y saberes, es decir, se enarbola lo mejor del acervo personal y cultural para defender una tesis, un modo de pensar. Llegar, entonces, a la tesis y a los argumentos que la respaldan permite descubrir qué y cómo se piensa; la escritura se constituye así en mediadora de esos procesos de pensamiento.

Por lo anterior, se deduce que el ensayo requiere de un alto nivel de reflexión, de discernimiento y que es una herramienta muy vigorosa para producir ideas, para aclararlas, saberlas articular y decirlas por escrito -a diferencia del lenguaje oral- de manera más pulida, pensada, con un tipo de provocación específico, el de la idea misma. Dicho sentido está en consonancia con lo expresado por Vásquez (2000:125): "La calidad de un ensayo se mide por la calidad de sus ideas".

SENTIDO DE PARTICIPACIÓN

De la Constitución Política de la República de Colombia vale la pena destacar del título I

sobre los principios fundamentales el artículo 1 que expresa que Colombia es un Estado social de derecho, *democrático*, participativo y pluralista, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Del título II sobre los derechos, las garantías y los deberes, el artículo 18 que dice que se garantiza la libertad de conciencia: nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia; el artículo 20: *se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial*; el artículo 22: la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, el artículo 40: *todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político*. Para hacer efectivo este derecho puede elegir y ser elegido y tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática

A todas luces la democracia, desde la perspectiva de la Constitución de 1991, es participativa, no representativa; por tanto, a la universidad, como a las demás instituciones educativas, le compete formar para la democracia y la participación, o lo que es lo mismo, desarrollar la esfera política de sus estudiantes, contribuir a hacerlos ciudadanos, de modo que sean capaces de asumir sus deberes y derechos, responsables al tomar posiciones frente a los eventos y circunstancias que la vida les propone, hábiles en sustentarlas y con apertura para ponerlas en consideración de otros. El llamado a ejercer la ciudadanía significa hacer uso del derecho a opinar, a disentir, a proponer, a objetar, en suma, a tomar parte activa de las decisiones que a cada uno atañe.

La universidad, en su tarea de formar ese ciudadano que contribuya a la construcción de la sociedad, está abocada a interpelar sus métodos de enseñanza y a promover aquellos que se orienten a la formación de individuos pluralistas, de personas creativas y de pensamiento crítico y propositivo. Dentro de estas estrategias, el ensayo tiene un sitio de privilegio puesto que es ético y a la vez político: se presenta a la discusión pública cargado de significados compartidos y controvertidos, con cuestionamientos hasta de los asuntos y posiciones más radicales, atrevido en sopesar lo colectivo y lo personal, lo público y lo privado, las metas, los ideales, las normas, los valores, los imaginarios colectivos, lo cotidiano, lo universal, lo histórico y lo moderno, en síntesis, la vida en todas sus expresiones.

Aunque la pretensión no es magnificar su utilidad, hay una gran propuesta en el ensayo como mediación, para empezar por la democracia interna la de la Universidad. Esta herramienta se presta para que en el aula de clase, utilizando como pretexto un tema de estudio, se creen desde la práctica cotidiana valores y principios de civilidad, de pluralismo ideológico, de solidaridad social y de convivencia ciudadana, estimulados por la esencia académica, la posibilidad y el desarrollo de la capacidad de argumentación.

FORMACIÓN EN VALORES

El ensayo da valor a la diferencia, a la alteridad, a lo otro, pues quien lo escribe se pone en el papel de su contradictor, toma en cuenta los argumentos que podrán esgrimirse en contra de los suyos, y hace el discernimiento.

El ensayo forma personas para pensar por sí mismas, gobernarse a sí mismas, lo que es lo mismo, ser autónomas. Desde otro punto de vista, la grandeza del ensayo está en su capa-

cidad para asumir no sólo el debate de ideas, sino la posibilidad de no tener la razón, de la existencia de otras con más peso, con más fuerza, que al ser reflexionadas posibiliten ampliar el conocimiento y la visión de mundo de sus autores.

Un valor más que favorece la construcción de un ensayo es el sentido de humildad, el aprender a reconocer los derechos propios y los ajenos; a valorar las ideas particulares en la dimensión de las otras; a asumir la posibilidad del estar en el error, de equivocarse, de aprender de otros. Aún más, se aprende desde el respeto a la autoridad, pues a través de la cita textual se reconoce la autoría de otros, de la misma manera que cuando se hacen resúmenes o paráfrasis del pensamiento de escritores o pensadores del tema en cuestión.

Adicionalmente, el ensayo permite aprender a contradecir con altura, con ideas y ponderar el justo valor de oponente en sus pensamientos; hace seres más abiertos y flexibles; implica meterse en los zapatos del otro, verse en lo que dice, o sea, da la capacidad de escuchar en el amplio sentido de la palabra y relacionar lo propio con lo que las demás voces o autores dicen, tomándolo con profundidad, compromiso y mucho respeto.

Sin embargo, una de las dificultades grandes de adoptar la manera de pensar para escribir un ensayo es que el pensamiento humano es ante todo reactivo y negador. Se posee generalmente una gran capacidad para buscarle al otro el punto débil para contradecirlo, en eso no hay dificultad. El ensayo, por el contrario, exige un pensamiento propositivo y afirmador: propositivo porque se refiere a toda la creación y razonamiento para la argumentación, y afirmador porque implica proponer puntos a favor, fuertes, que respalden o sustenten la tesis, no que la destruyan.

Visto así, aprender a pensar al estilo ensayo es tratar de modificar formas culturales, maneras de ser colectivas, patológicas, y a veces violentas.

PODER PEDAGÓGICO

La escritura del ensayo no es un problema de acertar: es de pensar, de argumentar. Es, por lo tanto, un escenario que en la relación estudiante-profesor debe aprovecharse para lograr procesos de pensamiento superior en ambos.

“El mal uso del lenguaje es síntoma de indisciplina social, de disgusto por lo estético y de indiferencia por las normas colectivas que animan la sociedad [...] El irrespeto por el lenguaje conduce gradualmente a la acción violenta, pues el lenguaje anticipa los hechos [...] De la forma de hablar depende la paz o la violencia [...] Las palabras llenas de sentido, más valiosas que un tesoro, son capaces de destruir, conmover, liberar o edificar. Y si se juntan, se organizan y animan para formar, credo, belleza, doctrina, no hay poder que las detenga ni fuerza que las destruya” (Naranjo y Pérez:200-202).

El ensayo se convierte en un incentivo para la vigencia formativa del profesor, pues si éste no es capaz de hacer un ensayo, se vuelve confuso, escribe confuso, y en consecuencia ¿cómo va a evaluar a sus alumnos?

Es válido mencionar que Foucault destaca la insistencia de Epicteto en la escritura asociada con ese ejercicio del pensamiento sobre sí mismo que reactiva lo que se sabe, vuelve a hacer presentes para sí un principio, una regla, o un ejemplo, reflexiona sobre ellos, los asimila y se prepara para afrontar lo real. Además plantea que en el papel de la escritura como ejercicio personal se debe meditar, escribir y entrenarse: “La escritura como ele-

mento de entrenamiento de sí, tiene para utilizar una expresión que se encuentra en Plutarco, una función Ethopoiética: es un operador de la transformación de la verdad en éthos”(Foucault, 1999:292).

El ensayo para el profesor y el estudiante no sólo representa la posibilidad de aprender a pensar y a pensarse, sino de aprender a hablar, a tomar y a defender posiciones, a ofrecer un espacio de locución desde las ideas, a tener estima, a indagar e investigar profundamente para respaldar lo que se piensa; en otras palabras, a tomar conciencia del legado que otros pensadores han hecho al tema, objeto del ensayo. Se aprende a apreciar profundamente el pensamiento de otros y sus aportes al conocimiento del asunto objeto del ensayo.

Desde otra perspectiva, quien hace un ensayo aprende a ponderar, a buscar el equilibrio entre elementos como lo cognoscitivo -su saber- con lo afectivo, su sentir y lo axiológico, sus representaciones morales. Se ponen en juego muchas dimensiones que en la interacción educativa son de gran valor formativo.

Escribir un ensayo obliga a pensar, a evitar la transgresión o falta, a dar pie a la refutación que invalide la tesis. Esto hace que quien lo escribe reflexione y se reflexione permanentemente, siendo éste el mayor aspecto transformador del ensayo: pienso, tomo conciencia, me transformo.

La indagación, la investigación, la búsqueda de otras voces para cimentar los propios argumentos es una competencia que se mejora a través de la escritura de un ensayo. Y en esa tarea, a la vez que se encuentran respaldos, también son importantes las versiones de quienes piensan en contrario. En suma, afrontar un ensayo es estar obligado a expandir la con-

ciencia, a tener mayor apertura, a agenciar una mirada más universal.

En otro sentido, la opción de argumentar por escrito en vez de hablar es una oportunidad para la moderación de las expresiones, la medida en las emociones y la consolidación de las intenciones o propósitos de lo que se escribe. En verdad que hay menos posibilidad de equivocarse -inclusive en el uso del lenguaje- cuando se escribe que cuando se habla directamente, porque existe un tiempo de reflexión que es la garantía de tal logro.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Desde su valor educativo, transformador, el ensayo tiene un sentido mayúsculo para profesores y estudiantes, con implicaciones serias en la vida personal, social e institucional.

La democracia implica participar. Y participar, o hacer parte de algo de manera activa, exige tener posiciones claras, asumir posturas, pensarse en cada circunstancia. El ensayo, cuando se incorpora como un estilo de estar en el mundo, capacita para ser democrata, para ser interlocutor activo y válido en todos los espacios de la vida, pues se está en condiciones de saber qué se mueve en el medio, en qué contexto se está, qué refutar, qué o quién apoya y qué hay de nuevo frente a una situación.

Los cursos en la universidad tienen que apuntar a objetivos diferentes a los de los ciclos educativos previos. Aquí debe haber un interés por los fundamentos de las creencias, de las opiniones: que se sometan a prueba y que se defiendan los propios puntos de vista. “En estos cursos los estudiantes tienen la tarea de aprender a pensar por sí mismos, a formar sus propias opiniones de una manera responsable. La capacidad para defender sus propias opiniones es una medida de esta capaci-

dad, y, por ello, los ensayos basados en argumentos son tan importantes" (Weston, 1994:17).

Para hacer un ensayo hay que ponerse en condición opuesta a la violencia. Es la defensa de un punto de vista expresado con claridad; es la promoción de diálogo. Dar un argumento no es enunciar o dar opiniones simplemente; valga recordar que "los argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones" (Weston, 1994:13).

El ensayo, así visto, deja de ser un ejercicio de escritura porque pasa a ser una herramienta de la mente para propiciar el diálogo, aquel que es verdadero -no el que camufla la violencia, que tiene ataques velados- "La sociedad humana necesita la paz, pero también necesita serios conflictos de ideas: valores, ideas por las que podemos luchar. Nuestra sociedad occidental ha aprendido de los grie-

gos que las palabras tienen un efecto mucho mayor y más duradero en estos conflictos que la espada" (Karl Popper).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Foucault, Michael (1999). "La escritura en sí". En: *Obras esenciales III*. Barcelona, Paidós.

Naranjo, Sergio y Luis Pérez (1996). *Educación para una nueva sociedad*. Medellín, Edúcame.

Vásquez, Fernando (2000). *El oficio de maestro*. Santafé de Bogotá, Fundación Cultural Javeriana

Weston, Anthony (1994). *Las claves de la argumentación*. Barcelona, Ariel.

LECTIVA MEMORIAL

DR. ALBERTO VASCO URIBE

ASTRID HELENA VALLEJO RICO - Facultad de Enfermería
JOHN JAIRO ZAPATA VASCO - Facultad de Educación

*"Cuando se escucha, o se lee, por primera vez,
el estribillo Salud para todos en el año 2000 no falta una sensación
de escepticismo, mezcla de lejanía, futurología y amargas experiencia con postulados
formulados en otras ocasiones, aún de mucho menos alcance".*

A. Vasco¹

A la labor profesional e intelectual del Dr. Vasco siempre se le tuvo un gran reconocimiento, por su sensible valor humano, solidaridad, brillante inteligencia, gran capacidad docente, espíritu crítico visionario y su fino humor.

El Dr. Vasco² fue, ante todo, una persona con una profunda sensibilidad social, comprometido con la salud pública en toda su dimensión; y un estudioso constante de la realidad social económica y política del país y de su relación con la salud y la enfermedad.

Fue un gremialista comprometido con las luchas por los derechos de los trabajadores. Por eso fue miembro durante muchos años de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, así como de la Asociación Médica de Antioquia. Cuando pasó por sus Juntas, durante varios años de su productiva vida, dio ejemplo de compromiso.

Ha quedado grabado en la memoria de todos, su particular estilo de análisis de las situaciones problemáticas en busca de soluciones rápidas; un sello imborrable en la historia con sus escritos; y una perenne constancia en muchas generaciones del querer siempre emular su ejemplo y volver a recoger todas las banderas de lucha por él defendidas.

¹ Vasco, Alberto. *Estado y enfermedad en Colombia*. Medellín, Universidad de Antioquia, 1988.

² Nació en Medellín en 1943. Realizó estudios de Medicina en la Universidad de Antioquia, maestría en Sociología en FLACSO- ELAS y magíster en Salud Pública. Falleció el 9 de julio del 2001 en Barcelona (España), víctima de una penosa enfermedad cancerígena adquirida en su exilio forzado por la violencia e incomprensida guerra colombiana, donde vemos morir y partir los defensores de los derechos humanos, la paz y la justicia social.

La Bella Villa de Medellín lo vio nacer en la década de los cuarenta y la bella ciudad condal de Barcelona sintió dolor al ver cómo cerraba sus ojos para siempre y recordó con tristeza cuando lo acogió en su seno, con la bondad y solidaridad que caracteriza al catalán en sus luchas permanentes de independencia y libertad. El puerto mediterráneo lo albergó por doce años, cuando aquella violencia colombiana no le permitió seguir disfrutando de los aires montañosos, por el hecho de tener unas ideas social demócratas en su activismo político³, un pensamiento diferente en sus acciones y un discurso a la justicia social.

Defensor incondicional de los derechos humanos, profesor universitario por más de 20 años en la Facultad Nacional de Salud Pública "Héctor Abad Gómez" -la cual lleva ese nombre en memoria de su más querido profesor y amigo, también defensor de los derechos humanos e inmolado en la violencia de Medellín-, en donde siempre dejó su impronta de académico polemista y de una gran profundidad humanista.

Son muchos y notables sus aportes desde la medicina social, plasmados en varios escritos⁴ que le merecieron reconocimiento nacional e internacional: Por eso, fue asesor de universidades, gobiernos e instituciones de América Latina, Europa y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su regional de América (OPS). También fue consultor del Banco de la República de Colombia, de Colciencias y de *Memisa Medica Mundi* (Holanda).

Como escritor fluido, participaba activamente en la redacción del periódico *Momento Médico*, en

el cual quedó impreso su pensamiento sobre la actividad gremial y sindical, así como su postura sobre la salud y la seguridad.

El Dr. Vasco, lejos de su país, siempre estuvo interesado en todos sus procesos sociales y en la dinámica de relación con la salud, su residencia se convirtió en un segundo Consulado, donde acudían los colombianos exilados muchos de ellos desempleados, en busca de ayuda personal o profesional. Muchos jóvenes catalanes tuvieron la oportunidad y fortuna de poder ser sus alumnos y recibir sus sabios consejos y conocimientos, derecho que los violentos le habían arrebatado a la juventud paisa cuando le amenazaron de muerte y obligaron abandonar los claustros universitarios del Alma Máter antioqueña.

Un grupo de educadores, profesores universitarios y padres de familia de la década de los ochenta, tuvimos en el Dr. Vasco siempre el apoyo incondicional en relación con la educación de nuestros hijos: los criterios con que se formaban en las escuelas y colegios, ausentes en sus aulas la creatividad, criticidad, originalidad, mermando las pocas posibilidades que se tenían en el desarrollo de sus capacidades, aptitudes y valores. Apareció entonces. El Colegio Colombo Francés, apadrinado por el Dr. Vasco, quien acompañó en su pequeña finca Zoratama en el municipio de la Estrella, esta innovación con la implementación de nuevas propuestas pedagógicas desde el psicoanálisis (Freud), la psicología (Piaget) y la pedagogía cruzada por la autonomía y la libertad con responsabilidad.

Sus enseñanzas continuarán siendo de gran validez para los alumnos y exalumnos de las áreas de la salud. Y su ejemplo y profesionalismo lo serán para los gremios, sindicalistas, grupos de defensores de los derechos humanos, ecologistas y educadores.

Los cambios y transformaciones políticas y sociales que visionó el Dr. Vasco para nuestro país, fueron siempre recordados con mucha nostalgia y tristeza en aquel exilio obligado al que fue sometido uno de nuestros grandes profesionales y profesores que ha tenido el honor de ver crecer en sus aulas el Alma Máter.

³ La actividad política fue una de sus preocupaciones y la desarrolló en compañía del maestro Gerardo Molina. Fue cofundador del movimiento político Firmes en la década del setenta y candidato al senado por ese movimiento: creyó en el sindicalismo como la manera de hacer respetar los derechos de los trabajadores (Periódico *Alma Mater*, No. 491, agosto de 2001).

⁴ Publicó los siguientes libros: *Salud, medicina y clases sociales*, *Enfermedad y sociedad*, *Estado y enfermedad*, *De paso por el mundo*, *Desde Heliconia hasta hoy a través del café*. Autor de numerosos artículos y ponencias; un total de 40 referencias bibliográficas de su autoría se encuentra en la Facultad Nacional de Salud Pública "Héctor Abad Gómez".

PROFESOR Y AMIGO GUILLERMO PORTOCARRERO

CARLOS CATAÑO y FLÒR ÁNGELA TOBÓN - Facultad de Química Farmacéutica

El profesor y amigo dejó de existir, en hechos confusos. Este suceso ha sido de gran impacto para su familia, amigos, compañeros, colegas y estudiantes, lo que hace reflexionar sobre el paso transitorio por la vida efímera. Su ausencia nos deja en la Facultad un gran vacío, en los campos académico, personal y afectivo.

Procedente de Guapi (Cauca), ingresó como estudiante de la Facultad de Química Farmacéutica y luego se vinculó como profesor. Sirvió con lealtad, entusiasmo y generosidad, a todos aquellos quienes requirieron de su ayuda. A la Facultad le colaboró alrededor de 27 años, tanto como docente como desde su época de estudiante. Quienes lo conocimos de alguna forma, exhaltamos sus cualidades y valores: persona íntegra con sentido humano, y buen sentido del humor, amable, atento y sociable.

Como ser humano, se caracterizó por ser una persona apacible, de un proceder sereno y ecuanime. En el entorno del trabajo se destacó por su compañerismo y respeto por los demás. Durante las discusiones sobre análisis académicos y administrativos se caracterizó por la claridad de sus conceptos y planteamientos filosóficos, políticos y sociales, a los cuales les imprimía gran interés para aportar buenas ideas que contribuyeran a dar luz a situaciones difíciles de la Facultad. Igual actitud asumía sobre los asuntos gremiales y de la Asociación.

El profesor "Porto", como le llamabamos amistosamente, se dedicó a la docencia e investigación en el área de Tecnología Farmacéutica. Les enseñó a sus alumnos la importancia de la curiosidad y de la investigación. También los motivó a buscar un mayor crecimiento personal y a formarse con calidad.

Al lado de estos recuerdos, sus amigos, colegas y compañeros conservaremos en la memoria la imagen de una persona humana muy sensible, que vibraba con lo sencillo y lo simple.

COMPAÑERO Y DIRIGENTE NACIONAL LUIS JOSÉ MENDOZA MANJARRÉS

COMITÉ EJECUTIVO - Federación Nacional de Profesores Universitarios

Con profundo dolor, acompañado de la indignación que ocasiona nuestra impotencia ante tan abominable crimen, recibimos la noticia del asesinato de nuestro amigo, compañero y dirigente nacional de los profesores universitarios Luis José Mendoza Manjarrés, perpetrado por fuerzas oscuras que, en medio de la demencial orgía de sangre que baña a Colombia, decidieron cobrar con la vida de Lucho su preocupación permanente por la suerte del país y de los sectores populares, su denodada actividad a favor de la democracia y su decisión indeclinable de defender la educación pública, hoy amenazada por las políticas neoliberales en boga. Todo lo anterior acompañado de su reclamo permanente en torno a exigir la más estricta pulcritud en el manejo de los recursos de la institución de sus más caros afectos: la Universidad Popular del Cesar.

Sepultamos los despojos mortales de un hombre serio, inteligente, de integridad a toda prueba, comprometido irreductiblemente con la civilidad, con la actividad académica y con la solidaridad social; cuya memoria será imperecedera. Tanto desde la cátedra como desde su actividad gremial y social, irradió conocimiento y actuó bajo principios y valores humanistas.

Fue un hombre valiente. Hace pocos meses a raíz del asesinato del profesor Miguel Ángel Vargas -su compañero de lides gremiales y amigo entrañable- le sugerimos abandonar estas tierras vallenatas que tanto sentía, porque vimos amenazada su seguridad. No quiso hacerlo. Ya había tenido la experiencia del desplazamiento forzoso cuando, hace algunos años, tuvo que salir de súbito al recibir anuncios de que se atentaría contra su vida, y domiciliarse en Cali donde adelantó sus estudios de especialización.

No podemos señalar a nadie como responsable de este nuevo atentado contra la inteligencia y la democracia. Sólo podemos exigir a las autoridades del Estado que se adelanten las investigaciones correspondientes, como es su deber, y que no se sume este luctuoso caso a la ya larga lista de hechos que permanecen en la impunidad, que termina convirtiéndose en cómplice de la violencia que hoy predomina y que no vacilamos en repudiar.

Asistimos a un estrechamiento sin precedentes a los espacios democráticos de opinión y actuación, donde la universidad pública -institución de suyo llamada a ser espacio de discusión y debate civilizado por excelencia- tiende a ser silenciada, con las nefastas consecuencias que ello acarrea para la sociedad. Quienes sólo blandimos nuestra opinión y fundamentos académicos en procura de lograr actuaciones más justas socialmente y ajustadas a la rectitud, somos fácil presa de las acciones armadas de los violentos. De

nuevo reiteramos nuestro llamado a que se abandonen la violencia, el terrorismo y el atentado personal como métodos para dirimir las divergencias ideológicas, políticas, económicas y sociales.

Finalmente, queremos extender las más sentidas condolencias a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, profesores y estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, y a la comunidad de Valledupar, por esta irreparable pérdida. Estamos seguros de que con el paso de los días, lejos de perderse su recuerdo en nuestra memoria, se notará mucho más el vacío que nos deja.

El mejor homenaje que podemos hacerle a Lucho es recoger sus banderas.

Luis José: seguiremos tu lucha civilizada y democrática.

Valledupar, 24 de octubre de 2001

LECTIVA PUNTUAL

Asociación de Profesores - Universidad de Antioquia
Medellín, No. 5, 2001

ISSN: 0123 - 3386

LECTIVA

Asociación de Profesores - Universidad de Antioquia
Medellín, No. 1, 1997

AUTONOMIA, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO

EDUARDO DOMÍNGUEZ GÓMEZ¹ - Facultad de Comunicaciones

*No podemos seguir explicando, eludiendo ni escondiendo
la abulia con la vieja treta de que el culpable de todo es el sistema.
Esa figura abstracta, a la vez ajena y perniciosa, que tanto acompañó
la psicología colectiva de nuestros claustros universitarios,
se va reduciendo a su mínima expresión.*

¿QUÉ PASA CON LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA?

¿Está llegando tarde la universidad latinoamericana a la cita con la Historia? Esta interrogación fue hecha para las universidades colombianas, por un diario antioqueño -*El Colombiano*- en su editorial. Y aunque las generalizaciones suponen los riesgos que todos conocemos y asumimos, podemos aplicarla para toda América Latina (si bien tenemos las honrosas diferencias visibles en Brasil, Argentina, México y Chile, los demás países pueden mostrar algunos avances, pero todavía la situación es más ó menos similar). En toda esta parte del hemisferio se manifiestan las dificultades para unas relaciones fecundas entre la universidad, la gestión pública, las empresas, las ONG, los medios masivos de comunicación y la población en general.

La respuesta debe ser tan clara como lo exigen las circunstancias. Y vamos a construirla con base en los tres elementos: a) Las razones históricas, sociológicas y epistemológicas, b) Lo que estamos haciendo, c) El impacto organizacional.

¹ Una primera versión de este trabajo fue expuesta en el IV Encuentro de Secretarios Generales de Universidades de América Latina. Asociación Colombiana de Universidades - ASCUN. Cartagena, 25 de Octubre de 2000.

La respuesta general empieza con dos hipótesis. La primera: las universidades en América Latina tienen déficit de credibilidad porque no han sabido cumplir con su propia misión: la de construir pensamiento superior, que ha de ser libre, autónomo y dotado de sabiduría. La segunda: este incumplimiento de la misión universitaria entre nosotros tiene razones históricas, sociológicas y epistemológicas que condicionan las actitudes, declaraciones y buenos planes de estudio.

Las razones históricas: la universidad desfigurada

En el mundo occidental, durante el siglo XX, cambió el norte de la producción intelectual de las universidades. No se supo establecer un diálogo fructífero entre el conocimiento y las destrezas y poco a poco se fue dejando copar por la demanda de profesionales para ser vinculados a la cadena productiva, marcadamente industrial, y entrenados para desempeñarse con eficacia en los procesos tecnológicos.

Así lo afirma Heinrich (1994:24-28), hablando sobre la falta de espíritu en las universidades de hoy:

Dar a la sociedad la conciencia de sí misma: esa seriesísima tarea de una universidad [...] ha caído hoy víctima de la muerte general de los símbolos y de la institucional carencia de espíritu de la Universidad [...] La universidad como lugar de producción simbólica se volvió obsoleta en la medida en que se hallaban a disposición compensaciones eficaces, esto es, más inmediatamente útiles [...] El diagnóstico es sencillo: se trata de una enfermedad incurable y, al mismo tiempo, de la expresión de una transformación histórico-real cuya amplitud todavía no podemos abarcar: la introducción de una dominación y control encubridores que no requieren ya de repre-

sentación simbólica [...] Tenemos que preguntarnos dónde quedaron nuestras utopías, cómo junto a aquel espíritu simbólico representativo estatalmente requerido, ha desaparecido el espíritu crítico y de resistencia de las universidades.

Como quien dice: si la universidad de pensamiento cautivo de la Edad Media cedió ante la búsqueda moderna de pensamiento ilustrado, la del siglo XX cedió su primogenitura de producción simbólica y conciencia crítica, en beneficio de la especialización, el adiestramiento y los bienes de capital. Y, aunque no comparto el diagnóstico de incurabilidad propuesto por Heinrich, no debato las implicaciones que ya todos experimentamos: el tránsito universitario de centros cognitivos a centros de *formación profesional* un tanto vergonzantes.

Pero la catástrofe de la moral pública en el mundo occidental reclama con energía la presencia de los mejores pensadores, las mejores instituciones y los mejores estrategas de la historia para hacer las veces de muro de contención y evitar el desastre total. La universidad se necesita como reserva moral, porque sólo a través de ella se puede esclarecer el contenido cognitivo de la moral misma y evitar los desvaríos y devaneos dogmáticos.

La universidad, por su naturaleza de investigación y pensamiento evaluador constante, por su capacidad intelectual para controlar desde su interior las tendencias de rivalidad social y los ánimos de lucro, por el recurso permanente a métodos de validación universal, es la única institución social que puede cumplir satisfactoriamente con la misión de hacer que la sociedad identifique un *querer general*. Tal querer general está compuesto por aquellos propósitos comunes, precozmente recomendados por Juan Jacobo Rousseau y que ahora rescata Jürgen Habermas (1999:29) en los siguientes términos:

Proposiciones que tienen el sentido de exigir a los demás un determinado comportamiento (es decir, plantear una obligación), de comprometernos con una cierta acción (contraer una obligación), de hacer reproches a los demás o a nosotros mismos, de reconocer errores, de presentar excusas, de ofrecer una reparación, etc.[...] Los enunciados morales sirven para coordinar las acciones de diversos actores de modo vinculante. La "obligación" presupone ciertamente el reconocimiento intersubjetivo de normas morales o de prácticas comunes que fijan para una comunidad de modo convincente aquello a lo que están obligados los actores así como lo que han de esperar unos de otros.

La universidad frente al Estado, los partidos, los gremios, las ONG y las organizaciones religiosas, es la institución que tiene mejores condiciones para establecer, como lo hicieron las escuelas post-aristotélicas, una "jerarquía de bienes concretos hacia los cuales aspira el hombre y por los cuales se mide la moralidad de sus actos" (Diccionario Espasa, 1999). Y tal jerarquía de bienes concretos no sólo es posible, sino que se impone como necesidad histórica. Necesidad que se expresa en dos aspectos: por un lado, como realización inevitable de la hominización, proceso de toma de conciencia de sí que el ser humano realizó y realiza a través del lenguaje, vinculante y diferenciador a la vez. Por el otro, como voluntad de supervivencia, de continuidad y de permanencia integrada en y con la naturaleza. Voluntad siempre receptora de herencias históricas y por tanto anhelante de futuro.

Renunciar a esta demanda de la modernidad o dejarse despojar de esta responsabilidad, le resulta muy costoso a la universidad. Porque del mismo modo que se llenan sus aulas cuando los negocios van bien y el comercio es próspero, cuando la crisis económica toca a sus

puertas, se vacían sus recintos y se les mira con recelo. Si la universidad estuviese al frente con su capacidad de mirar en perspectiva, sin dejarse amarrar por las dificultades durante las épocas de crisis económicas, de gobierno o de pensamiento, sería la institución mejor consultada, la más recurrida para la búsqueda de orientación.

Expresiones sociológicas: características comunes

De la situación anterior, esto es, de la desfiguración de la naturaleza de la universidad, se deriva una serie de características que ya la Unesco reconoce como similares en América Latina:

- Exagerado uso de la *argumentación sin fundamentos* demostrativos, que la hace presa de la doxomanía.

- *Impertinencia* o aislamiento entre ciencia, tecnología, educación, empresa, estado, organizaciones sociales, demanda laboral y demanda profesional.

- *Confusión* acerca de los parámetros de *calidad*.

- *Escasas fuentes de financiamiento*.

- Uso incipiente de las *nuevas tecnologías de la información y la comunicación*.

- *Tímida cooperación internacional*.

- *Corrupción*, expresada en la negligencia profesional y la incompetencia organizativa, muchas veces confundida con reivindicaciones gremiales, derecho a la libertad de cátedra y la autonomía universitaria.

- *Discusiones ideológicas* de muy baja intensidad, derivadas con toda facilidad al plano

de la enemistad personal y a las recomendaciones de ostracismo y persecución.

- Embeleso desmedido por la *metáfora del mercadeo y la gerencia*, lo que conduce con bastante frecuencia no a problemas científicos, filosóficos ó morales, sino a urgencias del marketing. En medio de reformadores confundidos, el gerencialismo entra en los claustros universitarios con sus esquemas administrativos y una pauperización del lenguaje que pretende medirlo todo con el rasero de la eficiencia, en su versión estrictamente fiduciaria y publicista. Con el afán de resolver las crisis financieras, quieren borrar las diferencias naturales entre producción intelectual y producción industrial; entre servicios académicos y servicios comerciales; entre el *deber ser* de la educación superior y el deber ser de los negocios particulares o estatales.

Confusiones epistemológicas: las fuentes de nuestros problemas cognitivos

Podemos afirmar con claridad que la crisis de pensamiento por la que atraviesa la universidad latinoamericana es el resultado del diseño de sus planes curriculares, orientados a ejercer la docencia como un oficio profesional, de entrenamiento técnico, de proselitismo político o religioso, y a preparar a los discentes para ejercer un rol específico, sin poner la más mínima atención en la búsqueda de auto-identificación como sujetos que han de conducirse en el mundo de las instituciones y en el mundo de la vida cotidiana.

Sobre este vacío de conciencia se pronunciaron hace bastantes años sociólogos tan diferentes como Theodoro Adorno y David Riesman. El filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, Rubén Jaramillo Vélez (*Sobre autoritarismo, docencia y estado precario en la modernidad colombiana*) nos lo recordó hace pocos días:

El rol es el papel que desempeña un actor, lo que significa que el autor se "desdobla" en su personaje. Precisamente el término "persona" también lo designa; *per-sonare* quería decir originalmente en latín "hablar a través" (de la máscara que el actor romano sostenía en la mano derecha) y es de allí de donde proviene la palabra que luego pasó al lenguaje jurídico; pues, en efecto, el primer capítulo del Código Civil se intitula *Personas* y precisamente explica ese carácter ficticio, porque aclara, por ejemplo, que ellas pueden ser "naturales" o "jurídicas".

Y agrega en su explicación:

Como toda educación es, de algún modo, educación para un rol; como toda educación tiene que considerar la división social del trabajo y, por tanto, la habilitación profesional; ella implica, necesariamente, que la identidad "funcional" exigida por la sociedad, se manifieste como rol. Pero si la educación se orienta exclusivamente a la habilitación profesional -es decir, a la formación del individuo para el desempeño de un rol- no puede ser una educación para la mayoría de edad y, consecuentemente con ello, para la democracia.

Pero el diseño de nuestros planes curriculares, fue hasta hace unos cinco años, el resultado de errores provenientes de concepciones epistemológicas equivocadas, que yo he resumido en estas seis formulaciones:

1. *La Historia*, desde la instrucción educativa, la industria ó el gobierno, es concebida como un proceso objetivo que nada tiene de contacto con nuestras conciencias ni nuestros cuerpos, y está consignada en libros, monumentos e ideas. Se puede prescindir de ella para el diario vivir. Usarla es una práctica recomendable para los anticuados, los jubila-

dos sin oficio y buena oportunidad para alimentar una falsa erudición entre quienes tengan pretensión de intelectuales ó quieran hacer divertidas visitas domésticas. En el mejor de los casos, sirve para campañas electorales y para justificar medidas de gobierno ó aplicación del régimen disciplinario docente. Pero en todo caso, ningún nexo con noviazgos, negocios, proyectos de vida ni formulación de mundos posibles. Menos todavía, con la comprensión del mundo, la combinación de los tiempos y los alcances que podemos darle a nuestros proyectos. Se puede sustituir por la geometría, el cálculo, la precisión numérica, la contabilidad y la planeación estratégica y dejarla en reserva para cuando la desocupación nos invada y la podamos combinar con otras inutilidades como la filosofía y el arte, por ejemplo.

2. *La Ética* no se acepta como conjunto de reglas morales, producto del entendimiento y la conciencia en la búsqueda de una vida conveniente, capaz de responsabilizarse por la supervivencia del individuo, la sociedad y la especie en buenas condiciones, "que no concierne al orden jurídico, sino al fuero interno y al respeto humano" (como explican los diccionarios). Más bien se entiende como estatuto de seguridad, capaz de persecución, castigo y humillaciones. Recurso para someter a los díscolos, los dubitativos, los indisciplinados, capaces de riesgo y de aventura. Instrumento de resignación, pero ausente en los reclamos contra los violentos, los estafadores, los timadores, los perseguidores, los embaucadores, los hipócritas, los infalibles del aula, los administradores indolentes, los empresarios de doble contabilidad, los curanderos milagrosos ó los facinerosos del volante.

3. *La comunicación* es captada como proceso tecnológico, dependiente de especialistas, capaz por sí mismo de crear mensajes, inyectarlos y modificar conductas. No se le com-

prende como la puesta en diálogo de las conciencias, la construcción de sentido en la actuación misma, nutrida por el ambiente histórico, cultural y circunstancial en el que tiene lugar. Proceso que se realiza a través de juegos múltiples de señales que se mueve con vertiginosidad entre acuerdos y desacuerdos; consensos y disensos, anhelos y desilusiones, rebeldías y resignaciones. Actividad que no puede prescindir del contacto entre sujetos porque este es el combustible real de toda comunicación.

4. *La Educación* como búsqueda de entendimiento, de comprensión, de ilustración, dejó sus campos a los guerreros del entrenamiento, la sumisión y el orden. En vez de preguntas e indagaciones, vinieron fórmulas, cánones y proselitismos científicos, políticos, religiosos, artísticos. En ocho palabras: Propaganda de prestigios en lugar de reflexión crítica.

5. *El Conocimiento* es asumido como una gigante base de datos, capaz de apoyarnos como bordón en las circunstancias inciertas de la vida, para salir airosos. Garante de los procedimientos acertados, cayó en el cautiverio de la instrumentalización y huye de la sabiduría como peste que acongoja e intimida. Entregado por comprimidos en frases célebres, versos imborrables, fechas ineludibles, operaciones matemáticas infalibles, refraneros de bolsillo, consejos útiles, imágenes imitables y toda suerte de industria cultural, quisieran los promotores de la nemotecnia evitar la tarea de pensar y repensar para construir, deconstruir y reconstruir. Les gustaría borrar cualquier duda y que hubiera entendimiento de una vez por todas. En últimas, evitarnos la molestia de las dudas, la angustia, los vacíos e inseguridades. Dicho en otros términos: conocer para no tener que vivir.

6. *La Creatividad* ha sido invitada ocasional y para sectores marginales del sistema educati-

vo. No se le concibe como una dotación que cualquier ser humano pone en acción en distintos momentos, sino como el resultado final de estrategias metafísicas, artísticas y excéntricas. No se la identifica como parte del proceso educativo-comunicativo, sino como rebusque de estrategias de persuasión poética.

LO QUE ESTAMOS HACIENDO PARA SALIR DE PROBLEMAS. EL PANORAMA NO ES NEGRO

Libertad, como red de relaciones.

Las libertades de enseñanza, de aprendizaje, de pensamiento y de palabra han sido comprendidas dentro del grupo general de las libertades públicas o políticas. Y hemos aceptado en los últimos doscientos años que se trata de derechos adquiridos al nacer y que se consagran en las cartas constitucionales. Pero este carácter universal y garantizado, con frecuencia deriva en una concepción individual y solitaria, donde sólo cuenta la condición de ciudadanía, sin aceptar que el ser humano existe vinculado, relacionado, y por tanto, es responsable del bienestar individual y colectivo.

Cualquier persona puede jugar a ser ermitaño, y está en todo su derecho, siempre que las consecuencias no comprometan a nadie en contra de su voluntad. Pero en el proceso educativo los nexos entre individuo, sociedad y especie constituyen una relación triangular, caracterizada por las responsabilidades compartidas. Por eso ya nuestras universidades han explicado con claridad a sus miembros (administración, profesores, estudiantes) y a sus vecinos, que no puede seguir el autismo de las libertades. Y han emprendido la evaluación de sus programas, las estructuras y costumbres administrativas y sus planes de extensión. Han empezado a convocar a empre-

sarios, a gremios, a ONG, al Gobierno Nacional y a la comunidad internacional para que asesoren el proceso y hagan parte activa en la consejería, indispensable para la formulación de las nuevas propuestas.

Los entes gubernamentales y muchas instituciones dan fe de nuestros cambios en los últimos seis años. En Colombia, por ejemplo, podemos ver: El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, maltrecho como se encuentra hoy por la urgente decisión gubernamental de invertir más en la guerra que en la educación ó en la ciencia, al menos cuenta con el trabajo decidido de investigadores, formas organizativas en grupos, colaboraciones interuniversitarias, semilleros de investigación, alianzas estratégicas con la industria, el comercio, la banca, el agro y el sector de la salud. Tenemos proyectos de impacto nacional y regional en los seis campos estratégicos de la economía hoy: Nuevos Materiales, Energía y Medio Ambiente, Telecomunicaciones, Educación, Salud y Biotecnología. Las inversiones que comprometen los ingresos corrientes de las universidades privadas y los aportes del estado en las universidades públicas, suman por lo menos treinta millones de dólares por año que alcanzan a no dejar morir estos y otros proyectos de investigación, y permiten fomentar con timidez la formación de investigadores en maestrías y doctorados. Los criterios e indicadores de evaluación sobre la calidad docente, de extensión e investigación están siendo respaldados por la comunidad universitaria que ya empieza a desprejuiciarse con respecto al impacto que tendrían sobre las libertades. Hoy las condiciones de ingreso y ascenso en los escalafones ha empezado a ser más rigurosa y cualitativamente distinta. Ya no se ve honrado hacer parte de él por mera vegetación, la iniciativa viene siendo tomada por los docentes mismos. Estamos aprendiendo a usar en la rutina diaria los indicadores de gestión y los parámetros para

evaluar el impacto de nuestras actividades.

Hemos dado un paso significativo en las formas de organización entre instituciones. Ya las prevenciones y discriminaciones originadas en las disputas pobres y neuróticas están cediendo el campo a la diferenciación por resultados. Para ello tenemos redes nacionales de cooperación, alianzas estratégicas, asociaciones temporales, acuerdos y acompañamientos, donde lo que se admite desde un comienzo es la capacidad de trabajo, el propósito del beneficio conjunto, el juego limpio, los debates sinceros, con argumentos, pruebas, demostraciones, con base en la calidad intelectual, científica y humanista.

Estamos de acuerdo en que todavía son logros débiles. Completamente insuficientes para hacer de nuestro país otra experiencia. Pero empezamos la ruta nueva y el recorrido no vamos a pararlo. Hay mucho escollo, sabemos que necesitamos trabajar bastante duro, pero no estamos sin alientos.

Autonomía, como conciliación de intereses

Nada de lo anterior florecerá con el esplendor que piden nuestros críticos si no aceptamos que el principio de *autonomía* (autos: propio, y nomos: reglamentación) se ha transformado, tal como la autodeterminación de los pueblos, hoy en la era de los estados post-nacionales, tiene que identificar y atender las necesidades más allá de sus fronteras. Debe nutrirse, en el interior de cada universidad y hacia el exterior, con el principio de *autonomía solidaria*, el mejor valor para los tiempos actuales. Para concretarla es necesario que en los equipos de dirección y en el mayor número de niveles posibles, las decisiones alcancen acuerdos entre sectores comprometidos: Estado, empresa, ONG, gremios y comunidad internacional.

La autonomía universitaria, entendida como soberanía impermeable, fue el muro de Berlín que nos despojó de las responsabilidades con el conjunto de la sociedad y nos llevó por muchos años a la soberbia de un saber desinformado, débil en su ilustración, dirigido a nosotros mismos. No vamos a patrocinarla más.

EL CONOCIMIENTO, COMO ANHELO DE SABIDURÍA ENCARNADA, INTERSUBJETIVA Y ANTROPOLÓGICA

Nada estaríamos haciendo si en el campo de la comprensión del saber, de la ciencia, del conocimiento, de la epistemología, estuviéramos dispuestos a dejarlo todo como está. Así como Hernando Mires nos lo demostró hace rato (en el mundo occidental presencia-mos revoluciones silenciosas como las del feminismo y la electrónica), en la universidad latinoamericana está ocurriendo *una revolución silenciosa de las comprensiones*. Toma fuerza cada día el modo reflexivo, constructivo y creativo de enseñar, estudiar, investigar, divulgar y programar.

La pretensión de ignorar las condiciones de conciencia entre las cuales se crea, se reproduce o se aplica el conocimiento cede su espacio a la práctica cognitiva. En las aulas y los laboratorios, los procedimientos cuantitativos y cualitativos lo primero que reclaman hoy es la observación del estado de conciencia de los docentes, investigadores y estudiantes para evaluar la validez de las hipótesis, los hallazgos, las descripciones, las estrategias, etc. En consecuencia -y este es el primer elemento revolucionario- ya estamos aprendiendo a desconfiar de la validez acrítica, exclusivamente nutrida por los postulados, principios y experimentaciones del positivismo lógico/deductivo, y vamos entrenándonos en la identificación de los elementos intersubjetivos que le dan forma.

El segundo elemento de esta revolución silenciosa es la recuperación de la dimensión somática de nuestra subjetividad. Estamos haciendo docencia, investigación y extensión entre seres humanos y para seres humanos. La iniciativa no está en manos de "la institución", en abstracto, las ideas, los métodos ni las verdades científicas, *per se*. Ahora los habitantes de las universidades han restaurado su valor como seres de carne y hueso en el que se encarnan los conocimientos y portan las consecuencias, para bien o para mal. Ello nos permite tomar las riendas y decir de nuevo que la responsabilidad está en nosotros y que no podemos seguir explicando, eludiendo ni escondiendo la abulia, con la vieja treta de que el culpable de todo es el sistema. Esa figura abstracta, a la vez ajena y pernicioso, que tanto acompañó la psicología colectiva de nuestros claustros universitarios, se va reduciendo a su mínima expresión.

Lo tercero: se abre paso la conciencia de nuestra propia complejidad. Hemos entendido, que no tenemos una sola dimensión ni vamos a renunciar a ninguna de ellas. Somos lenguaje, somos vida, somos, sociedad, herencia, proyectos; somos física y química pero también espíritu. Somos individuos y también colectivo. Entendimos, por fin, que el ser antropológico no puede agotarse en la dimensión pensante, porque a la vez somos dementes, gozosos, calculadores, espontáneos, programadores, improvisadores, virtuales, reales, placenteros y dolientes.

LO TRANSDISCIPLINARIO Y SU IMPACTO EN LAS ORGANIZACIONES UNIVERSITARIAS

El mundo contemporáneo, caracterizado por la integración de mercados, el acercamiento entre naciones para formar acuerdos multilaterales, la reducción del tiempo y el

espacio hasta el límite cero, la abundancia de redes de cooperación social, política, científica ó de cualquier índole, el impacto cada vez más acelerado de la industria y de la ciencia en la vida cotidiana de todos los seres humanos, ha vuelto polvo los linderos entre disciplinas y las prevenciones entre ciencias "duras" y "blandas". Impone el deber ético de hacer la práctica de investigación y desarrollo tecnológico siguiendo un panorama de conjunto. Buscando una estrategia de identificación/diferenciación/combinación, que permita a los académicos, los empresarios, los gobiernos y los usuarios de cada día, tener las garantías suficientes para hacer del futuro una posibilidad perdurable.

Es lo que llamamos *estrategia de la complejidad*. Aquella que permite salir de los aislamientos, de los círculos viciosos, de la idea de causalidad lineal, del pensamiento único y de las exclusiones, para invitarnos a constituir comunidad académica, entrelazando los intereses del Estado, la empresa, las ONG, la población civil y las universidades.

¿Cómo se hace? Desde el punto de vista conceptual, estamos en mejores condiciones hoy que hace diez años. La fuerza de los hechos nos obligaron a una reestructuración profunda de nuestras concepciones y de nuestros procedimientos. La dificultad está en los métodos.

En América Latina estamos aprendiendo apenas lo que en otras latitudes ya es costumbre: romper la insularidad de las instituciones y la de los investigadores. Pero no hay fórmulas. En esta parte del escrito voy a exponer algunas conclusiones extraídas de la experiencia en universidades colombianas, de las recomendaciones hechas por las instituciones reguladoras de la Educación Superior en Colombia, y de balances en otros países, como el informe de Josep Bricall *Universidad 2000*,

acerca de la situación de las universidades españolas, comparadas con las del resto de Europa y de los EE.UU.

Los procedimientos más visibles durante los últimos diez años, en Colombia, puestos en práctica por las diez mejores universidades, puedo resumirlos así:

- Acatar el *Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología*. Liderado por Colciencias, busca hacer convergencia entre los planes de desarrollo gubernamentales, los empresariales y universitarios. Propone formas de acercamiento, participación en proyectos conjuntos y define políticas para fortalecer la investigación y la preparación de científicos.

- Diseñar y poner en ejercicio un *Estatuto de Propiedad Intelectual* que establece con claridad las reglas de juego e impide que la colaboración entre distintos sectores, se emprenda sólo con base en las buenas intenciones o en los intereses de una de las partes. Señala metas y derechos sobre los resultados obtenidos, pone límites a la acción de los distintos agentes que participen en proyectos, garantiza confidencialidad de informaciones no publicables, reconoce las autorías intelectuales y hace respetar los distintos fueros.

- Crear, apoyar y administrar los *Grupos y Centros de Investigación*. Hemos empezado a superar el individualismo, el estrellato y la rivalidad entre investigadores. Si no evitamos el asilamiento entre nosotros, la investigación fuerte, reconocible por los demás países del mundo seguirá ocasional, sin peso alguno en el contexto mundial y frecuentemente olvidada. Muy alentador es el resultado de la última convocatoria de Colciencias: cerca de un millar de grupos y casi dos centenares de centros de investigación, dieron pruebas de estar en actividad. El escalafón enseña su desarrollo desigual, pero existen.

- Fomentar los *Semilleros de Investigación*. Estos equipos de iniciación al mundo de la investigación, ya se promueven desde el primer semestre de universidad (a veces convoca a grupos de secundaria) y se multiplican con buen ritmo. Establecen el nexo entre la docencia y la investigación. Trabajan para entrenar a sus miembros y ponerlos en condiciones de ser cooptados por los grupos y centros de investigación.

- Aceptar la *Evaluación Permanente*, siguiendo cuatro parámetros estratégicos: *calidad* (seguimiento de los procesos con relación a unos indicadores pactados entre instituciones); *pertinencia* (correspondencia de los proyectos con las necesidades identificadas); *estabilidad* (cuidado permanente de la viabilidad económico/financiera) y *visibilidad* (reconocimiento de los resultados por las publicaciones, aplicaciones, desarrollos tecnológicos, prototipos, modelos o patentes). A esto se agrega la nueva dinámica de *auto-evaluación* y búsqueda de *acreditación* de programas.

- Reorientar la *Extensión*. Como consecuencia de las transformaciones del mundo y de las nuevas prácticas en las universidades, se impone un cambio de concepción. No se trata de cumplir con una misión ancestral, dictada por el designio histórico, ni se trata de un recurso financiero para garantizar la supervivencia. Lo que estamos poniendo en práctica es un nuevo modo de vincularnos para hacer posible el encuentro cotidiano de la ciencia, la producción, la solidaridad social y la convivencia. Abriendo nuevos campos a las distintas modalidades de investigación. Mediante los proyectos, grupos y centros, es posible establecer el nexo no parasitario entre la investigación básica (teórica, "inútil" para la inmediatez, de largo aliento) y la investigación aplicada (la de solución de problemas cercanos, urgentes, prácticos, transformable en el corto plazo).

- Abrir puertas y modificar adjetivos. Ya por lo menos nos visitamos. Hemos empezado a escucharnos, a buscar entendimientos y a respetar nuestras diferencias. Por eso se viene modificando la percepción que unos tenemos de los otros, y nuevos calificativos salen a escena. Este es el camino y a la vez el reto.

Si logramos consolidar estas prácticas y fortalecemos nuestra sinceridad en el trato, estaremos probando que otra oportunidad se nos hace realidad.

Referencias Bibliográficas

- Domínguez, Eduardo (1999). "¿La Paz? Todavía no, ¡por favor!" En: *Investigar Mejor*. Medellín. Universidad Pontificia Bolivariana.
- Habermas, Jürgen (1999). *La inclusión del otro. Estudios de teoría política*. Barcelona, Paidós.
- Heinrich, Klaus (1994). "Sobre la falta de espíritu de las universidades de hoy". *Revista Astrágalo*. Madrid, 1994, pp. 24-28.

LA UNIVERSIDAD COLOMBIANA FRENTE AL RETO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL

JORGE OSSA LONDOÑO¹ - Facultad de Medicina

No es el cúmulo de conocimientos lo que determina el éxito de un ser humano, sino un potencial que tiene que actualizarse permanentemente; esto requiere un aprendizaje permanente, es decir, uno que ha aprendido a aprender por sí mismo.

En primer lugar, debemos reflexionar sobre si la idea de la formación integral es un reto válido para justificar una posterior propuesta sobre las fortalezas, las limitaciones y las oportunidades de la educación superior colombiana. Preguntémonos, entonces, cuál es la tarea de la universidad.

La docencia, responderían unos; el conocimiento, dirían otros; el pensamiento, pensarían unos terceros. Desde un punto de vista pragmático, se respondería que la producción de profesionales; y, desde un punto de vista más lamentable, también se argumentaría que la educación superior es para entrenar la mano de obra que requiere el desarrollo económico, que hoy es sinónimo de la gran empresa.

Y ¿qué esperará un estudiante que, sobre la frustración de más del 80% de sus compañeros, logra ingresar a este nivel de educación? Asegurar su futuro laboral, será muy posiblemente la primera respuesta; ascender en la escala social o por lo menos mantenerla, será lo que piensen otros; llegar a ser intelectuales o científicos, será la alternativa en unos pocos.

¹ Ponencia presentada en el XXX Simposio Internacional de Odontología "La universidad y la formación integral". Universidad de Antioquia, octubre de 2001.

¿Qué tanto se están cumpliendo estas expectativas institucionales y sociales? Podríamos proponer que la docencia se cumple; el conocimiento no se crea en gran medida, pero se transmite; el pensamiento se frustra con la transmisión docente; los profesionales se gradúan, y se crea la oferta de mano de obra para la empresa. En cuanto a las expectativas de los estudiantes, tenemos que aceptar que el aseguramiento del futuro laboral no se logra; que el ascenso social se logra en pequeña medida y quizás en forma pírrica; y que el acceso a la intelectualidad y la ciencia, por su parte, son apenas una excepción.

Desde otra óptica, debemos recordar que la mayoría de estas expectativas sociales también se pueden satisfacer en otros entes distintos a la universidad. Veamos: la transmisión del conocimiento, a través de múltiples paquetes que se compran y se venden profusamente, o en muchos casos llegan gratis por la internet (por lo menos a los pocos que tienen acceso); este es justamente el tipo de conocimiento -conocimiento explícito, como se ha llamado la nueva mercancía- que caracteriza a nuestra nueva *sociedad del conocimiento*, o de *la tercera ola*, como decía Toffler. De la misma manera la creación del conocimiento -la investigación- se logra con gran eficiencia en los laboratorios de las grandes empresas, incluido en este dominio la maquila multinacional. Pero ¿quién, fuera de la universidad, podrá responsabilizarse de ese otro bien social que es el pensamiento?

Sabemos también, y cada día es más cierto, que el *entrenamiento* necesario lo ofrece, de la mejor manera, la misma estructura social de la empresa en el puesto de trabajo. Entonces, frente a este nuevo panorama ¿cual debería ser el nuevo papel de la universidad?

En este sentido podríamos estar de acuerdo

con Bill Readings, cuando propone que el pensamiento es lo verdaderamente específico de la universidad. En otros términos, podemos decir que no es el conocimiento y su transmisión -ni siquiera el conocimiento y su generación- lo verdaderamente importante en la universidad. Es el pensamiento, sin el cual, además, no puede haber aprendizaje de calidad. ¿Qué tanta conciencia tenemos de esta dimensión, y qué acciones realiza la universidad para el cumplimiento de esta función fundamental?

De la misma manera podríamos preguntar qué tan conscientes somos estudiantes, profesores y la institución misma, de que nuestros graduados como profesionales son los que, quizás sin habérselo propuesto, terminan administrando y *liderando* el país, desde las cortes y las cámaras hasta la presidencia y las gobernaciones o en las mesas de negociación! Más aún, preguntémonos qué tanto orientamos nuestras acciones de profesores y administradores universitarios hacia la formación de los profesores que han de relevarnos en la función de *formadores* de nuevas generaciones. ¿Será que esto no importa hoy, como no importó a la anterior generación?

Pues bien, para el pensamiento, para el liderazgo social, para la dirigencia, para el profesorado, para la ciudadanía, no se puede educar a los individuos con los mismos parámetros que requiere y exige la empresa; esto es, con un currículo profesionalizante, en el que predominan las fórmulas y las pequeñas certezas. Más aún, éste tampoco es apto para la nueva época de rápido cambio tecnológico: ya no se ocupa el mismo puesto de trabajo durante toda la vida y, de hecho, no sólo cambia el perfil del empleo sino también el perfil profesional. ¿Estamos produciendo profesionales capaces de cambiar al ritmo del cambio y de interactuar con sentido y creatividad en

un entorno de incertidumbre y de vértigo?

Queda claro que lo importante de este nuevo egresado no es su conocimiento del día del grado sino su potencial. Preguntemos, de nuevo, qué tanto trabaja la universidad sobre ese potencial de ser humano hábil, lúdico, ético y sabio. ¿Qué tanto hacemos por el sujeto, por el ciudadano público, por el ciudadano familiar, por el ciudadano planetario?

En síntesis, tal vez no es el cúmulo de conocimientos lo que determina el éxito de un ser humano, sino un potencial que tiene que actualizarse permanentemente; esto requiere un aprendizaje permanente, es decir, uno que ha aprendido a aprender por sí mismo. De la misma manera el éxito no se asegura con unas habilidades muy desarrolladas para un empleo, pues el empleo cambia con gran celeridad; tampoco se asegura con un claro y preciso perfil profesional, dado que las profesiones mismas cambian a la velocidad de los cambios tecnológicos y sociales. Preguntemos de nuevo ¿cuál debe ser el nuevo rol de la universidad?

Respondamos: PENSAMIENTO, APRENDIZAJE DE CALIDAD Y ACTUALIZACIÓN DEL POTENCIAL. En una palabra, verdadera formación o formación integral.

Luego de estas consideraciones creo que es lícito proponer que, efectivamente, la idea de formación integral sí es un reto válido para la universidad. Sin embargo, otra objeción que debo considerar es la de aquellos que piensan que esta formación sí es fundamental, pero es responsabilidad de la escuela y del bachillerato. Creo que éstos siguen pensando en la época de los preceptores, de los liceos y de los gimnasios, y están desconectados de la realidad de las escuelas y colegios públicos y privados de nuestro sistema de educativo;

pero, lo que es más preocupante, no han entendido que la formación integral es una utopía tras la cual tenemos que marchar durante toda esta vida y otra vida más, si ello fuera posible.

Centremos ahora la atención en los antecedentes de la universidad colombiana, para intentar un principio de solución a la segunda parte del tema propuesto. Revisemos los antecedentes de nuestra historia. De la Colonia -hace sólo menos de 200 años, cuando la educación estaba dirigida al logro del cielo en la otra vida, y a la lealtad al rey- pasamos a la educación republicana de corte lancasteriana, dirigida a los estudios útiles. Luego pasamos al programa santanderista dirigido a la agricultura, el comercio y las ciencias militares. A finales del siglo XIX tuvimos la muy corta experiencia con los alemanes, y empezó la muy larga influencia francesa; la primera promovía una formación general -literatura y filosofía- antes de que el estudiante decidiera sobre su profesión, mientras que la segunda propendía por una educación profesionalizante a ultranza (esta tendencia no se ha superado, sino que por el contrario se ha arraigado, en la medida en que el mundo del trabajo se ha especializado). No parece pues que nos asista una trayectoria histórica de educación para la humanización.

A mediados del siglo XX la mayor influencia francesa fue desplazada en favor del esquema norteamericano: los departamentos y el cultivo de las disciplinas. Este esquema sigue vigente aunque en crisis, pues la disciplinaria ha contribuido al aislamiento y a la fragmentación del conocimiento. Hoy, si bien las disciplinas y los doctores siguen siendo necesarios como una excelente manera para extraer el conocimiento de minas cada vez más profundas y asfixiantes, es claro que la mayor demanda es por la integración de conocimientos, por reconocer la complejidad

del mundo y por la transgresión de lógicas y de lenguajes, hacia un diálogo inter y transdisciplinar.

Contamos con una ventaja relativa para Colombia, y posiblemente para toda Latinoamérica, y es la poca herencia de tecnologización en contraste con la herencia de literatura y de poesía. Este diagnóstico lo hace el mismo Morin y podría significar que aún debemos conservar en el *pool* genético y mental una amplia posibilidad para el pensamiento complejo, a diferencia del positivismo y el determinismo más arraigados en otras latitudes. Aquí subyace una gran esperanza; una oportunidad.

Consideremos ahora algunos temas que están ligados directamente con la formación integral en nuestras universidades de hoy:

1. *La pedagogía universitaria.* La formación integral requiere ante todo FORMACIÓN. Pero los profesores universitarios sólo hemos sido contratados para dar instrucción. De lo otro poco sabemos, pues también somos el producto del mismo sistema. Entonces, ¿de dónde sacar la formación integral? ¿qué es la formación integral? Esto, sin embargo, no es un problema sólo de la universidad colombiana; es un tema prevalente de la universidad en el mundo entero.

2. La Ley 30 provee la base legal para que la universidad se enrute hacia una verdadera formación, pero no han sido nuestras instituciones capaces de producir un Proyecto Educativo Institucional. Mayor ha sido la preocupación por crear nuevas instituciones, nuevas carreras, nuevos posgrados: iniciativas más conducentes a las oportunidades del mercado que a un proyecto de país.

3. La nueva universidad *investigativa*, *eficientista*, *autofinanciada*, *privada* y el nuevo

profesor *investigador*, *gestor*, *eficiente* ¿mejorará la calidad de la docencia en esta nueva universidad?

4. *La estructura organizativa y la administración de la universidad.* La estructura vertical, propia de facultades, departamentos, secciones, cursos, etc, conduce a la separación temática, a la ausencia de diálogo transversal, al dogma, a la transmisión, al desestímulo por la pregunta, a la respuesta precisa, etc. ¿Será esta una buena plataforma para el despliegue de la formación integral?

5. *La toma de decisiones, la autonomía y la democracia.* En tal sistema vertical no es común la decisión democrática (las bases han perdido la voz); la anomia es lo natural. De la misma manera no se puede esperar un sano concepto de la autonomía (sano, en el sentido de sistémico, de ecológico). Sin democracia la autonomía no tiene sentido y no es posible la conquista de la libertad. De esta manera no se puede esperar que emerja la intelectualidad.

5. La inteligencia general vs. la inteligencia especializada. Morin lo dice en sus siete principios para la educación: una inteligencia general potencia la inteligencia especializada. Pero no ocurre a la inversa de la misma manera. Una educación por ciclos, como lo sugiere la Ley 30 y lo sugirió también la Ley 80; esto es, programas académicos universitarios que vayan de lo fundamental y general a lo específico y profesionalizante. De tal manera que los estudiantes de diferentes profesiones comprueben por vivencia directa que la sociología la medicina, la enfermería, etc, tienen las mismas bases antropológicas; y para que sea posible la decisión ilustrada sobre lo que se quiere estudiar -con flexibilidad para cambiar si fuere del caso- pues una decisión para siempre, tomada a los 16 o 17 años de edad, con elementos conceptuales pobres y

con imaginarios distorsionados, no debería condenarlos para siempre.

7. Al mencionar lo anterior, necesariamente tenemos que evocar la época de los Estudios Generales, en la Universidad de Antioquia, de la cual se dice que fracasó, si bien esto no se ha demostrado. Tal fracaso se atribuye, justamente, al afán profesionalizante de los estudiantes de la época, cuando la línea monolítica comunista todavía se nos presentaba como una opción posible y nuestra misión era echar mano de una técnica para contribuir al bien común, o desde la ciencia social, para asegurar una silla en el politburó.

8. Para empezar a concluir, no podemos dejar de considerar que estamos en un país en construcción, caracterizado por una violencia crónica, y que de la universidad se espera que participe en la construcción de ese futuro deseado. Pero para constituir la armonía o la paz, se requiere diálogo genuino, alrededor de ideas sobre la autonomía, la libertad, la equidad, la ética, la democracia; que fluyan de los lenguajes y las lógicas de la antropología, la sociología, la filosofía, la pedagogía, la ciencia ambiental, la economía. ¿Cuál es el profesional, producto de nuestra universidad, que está preparado para emprender este diálogo?

En resumen, la satisfacción y el éxito profesionales no se aseguran con unos conocimientos académicos memorizados a la brava. El conocimiento mismo es incierto y la memoria es engañosa; tenemos que armarnos para la lucidez, como dice Edgar Morin. Creemos que este objetivo se logra a través de una formación integral, no especializada, no simple, no determinista. Podríamos decir que una formación integral es una formación para la incertidumbre: nuestra gran aliada en el encuentro creativo con mundos desconocidos.

Pero el reconocimiento sincero de estos principios requiere un cambio de paradigmas, de visiones del mundo, para sacudirnos de las camisas de fuerza que nos impusieron en el camino de la escuela. Es necesario relativizar la verdad, el conocimiento, la realidad. Es necesario volver a estar en armonía con el caos generador de posibilidades inéditas. Es necesario el diálogo inter y transdisciplinar para la construcción del ser humano planetario, para avanzar en el proceso de humanización.

A manera de hipótesis final, creo que podemos proponer que un profesional de hoy, que se declare satisfecho en todas las dimensiones de su personalidad, no podría estar dedicado al ejercicio simple de su profesión; y que se declare satisfecho en todas las dimensiones de su personalidad, no podría estar dedicado al ejercicio simple de su profesión. Zapatero a tus zapatos solían decirnos hace unos años, a manera de control social de los oficios; hoy, como lo dice un buen amigo del Grupo CHHES (J. W. Osorio), zapatero a tu carpintería parece ser la versión postmoderna de este dicho popular.

Bibliografía

- Morin, E. *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. Unesco, 1999
- Orozco, L. E. *La formación integral. Mito y realidad*. Uniandes, Bogotá, 1999.
- Orozco, C. D. *Pedagogía de la educación superior y formación en valores*. Uniandes, Bogotá, 1997.
- Pontificia Universidad Javeriana. *Formación integral y formación social*. CEJA, Bogotá, 2001.

11 DE SEPTIEMBRE: REPERCUSIONES MUNDIALES

ERICK PERNETT GARCÍA* - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Toda potencia nace, crece y se desarrolla en medio de guerras coloniales que alimentan su proceso de expansión; pero finalmente declina y se destruye, al interior de infructuosas guerras de desgaste, cuando su descomposición interna y crecimiento externo alcanzan los límites históricos de su propia sobre-expansión imperial.

El ataque de que fue objeto Estados Unidos el pasado martes 11 de septiembre, dirigido contra el Centro Mundial del Comercio en Nueva York y el Pentágono en Washington, constituyó un acontecimiento de dimensiones y repercusiones mundiales insospechadas, que podría constituir el punto de partida de una etapa de transformaciones estructurales a nivel internacional, y genera cambios cualitativos en la lógica y el discurso de las relaciones internacionales y las geopolíticas globales.

Este hecho coincide con un momento de crisis global de dimensiones muy profundas, determinadas en gran parte por la dinámica que la política neoliberal y el proceso de globalización e internacionalización del mercado capitalista, liderados por EE.UU., habían impuesto en el manejo de las relaciones humanas a nivel internacional, convirtiendo a este país en la personificación de esta crisis. Y donde el ataque contra esta nación -que surge más como el resultado de la crisis estructural del capitalismo, que como un acto aislado del terrorismo internacional-, parece a su vez constituirse en el detonante final de estos procesos cíclicos, y el punto de partida para su eventual transformación.

Si la última década del siglo XX, marcada por la caída del bloque socialista y la Unión Soviética y la guerra del Golfo Pérsico, puso fin al período de bipolaridad y de guerra fría posterior a la Segunda Guerra Mundial y catapultó a EE.UU. a la condición de potencia hegemónica global, la primera década del siglo XXI impactada por el ataque contra este país, parece dar inicio a una fase de trans-

* Este texto hace parte de la ponencia "Globalización, crisis del capitalismo y ataque a EE.UU. ¿Del neoliberalismo al neoproteccionismo?", presentada en el XXIII Congreso de La Asociación Latinoamericana de Sociología, Guatemala, oct. 29 - nov. 2/01.

formaciones estructurales, que pone en tela de juicio todo el proceso de neoliberalización y globalización internacional, y que podría convertirse en el punto de partida del declive de la potencia norteamericana.

En efecto, el período de expansión e internacionalización del mercado global, que bajo la fase de neoliberalismo y globalización liderada por EE.UU. ha caracterizado en los últimos años la coyuntura mundial, parece tocar fondo con este acontecimiento. Para dar inicio a un nuevo período de neoproteccionismo, nacionalismo, guerra, intervencionismo, chovinismo y xenofobia, que podrían convertirse en las constantes que eventualmente dominarán la convivencia internacional en la primera década de este milenio.

El Centro Mundial del Comercio, en Nueva York, no representaba solo un símbolo del capitalismo global, sino que constituía un centro fundamental de operaciones y logística del capital financiero internacional. El Pentágono, en Washington, tampoco era solamente el símbolo de la inteligencia militar norteamericana a nivel mundial, sino el centro operativo de los altos mandos militares de las Fuerzas Armadas de EE.UU. en tierra, mar y aire, y el cerebro fundamental de la OTAN. Con lo que este ataque ha erosionado no solo la seguridad, el prestigio y la imagen del corazón del capitalismo, sino que ha dificultado su propia operatividad.

El impacto mundial y las pérdidas ocasionadas por este acontecimiento empezaron a dimensionarse inmediatamente, con el cierre de todas las bolsas de valores del mundo, encabezadas por Wall Street, que luego de cuatro sesiones de cierre consecutivo, sin antecedentes desde la Gran Depresión, reinició actividades el siguiente lunes 17, con fuertes caídas, extensivas a todas las bolsas de los demás centros financieros y mercados emergentes -particularmente latinoamericanos encabezados por Brasil y México-; disparando coyunturalmente el precio del petróleo y el oro, y generando ruino-

sas pérdidas en empresas norteamericanas claves, como las de aviación, aseguradoras, servicios, maquilas, turismo; al tiempo que incentivaba otras, como las de construcción, seguridad y defensa. Todo ello en medio de un clima de inseguridad que dominó la semana posterior al atentado, la cual cerró con una pérdida acumulada del 15%, tanto en el Dow Jones, como en el Nasdaq.

Este desplome de la economía mundial en su conjunto durante los días posteriores al ataque mostró no solo el peso económico y político de los EE.UU. en el sistema capitalista global, sino el anuncio de que el mercado internacional podría haber entrado en una recesión generalizada de carácter internacional; la cual había sido contenida hasta entonces por el contrapeso que los consumidores norteamericanos ejercían sobre el mercado estadounidense, absorbiendo cerca de dos terceras partes de la producción interna.

En efecto, la coyuntura económica que se vivía no solamente en EE.UU. sino a nivel global antes de que se produjera este acontecimiento indicaba que el mercado mundial y la propia globalización parecían haber entrado desde principios del 2001 en una etapa de agotamiento, marcada por la crisis que se vivía en los bloques regionales: tanto en el Pacífico asiático -específicamente en Japón-, como en la Unión Europea -donde Alemania también había entrado en recesión- y en los mercados emergentes, particularmente en Argentina, donde amenazaba los mercados financieros con el denominado 'efecto tango'.

Esta endeble y precaria situación económica internacional se sostenía principalmente gracias al auge que la economía norteamericana mantenía hasta principios de este siglo, luego de casi diez años de expansión económica, iniciada a comienzos de la década pasada, a partir de sus victorias en la guerra del Golfo Pérsico y la guerra fría.

La mencionada caída del Nasdaq en marzo del 2000, acompañada de la depreciación de Wall Street, el inicio de la devaluación del dólar, las caídas sucesivas de sus tasas de interés, el agotamiento de la capacidad de ahorro de los estadounidenses, el creciente endeudamiento de los consumidores, el incremento del abultado déficit fiscal y el aumento del precio del petróleo, indicaban que la economía norteamericana estaba al borde de una recesión económica, la cual tendía a sumarse a la desaceleración global y amenazaba con convertirse en una depresión generalizada, precisamente antes de que se realizara el desastroso ataque contra EE.UU.

En el contexto de la coyuntura económica que antecedió al ataque y de su posterior impacto material, EE.UU. justifica iniciar bombardeos contra Afganistán, en una operación militar conjunta con Inglaterra, peyorativamente denominada "justicia perdurable"; con el fin de "cazar" a los presuntos responsables, el eventual terrorista Osama Ben Laden y su organización Al-Qaeda, como punto de partida de una cruzada mundial a largo plazo contra el terrorismo internacional, que inicialmente se focaliza contra el gobierno Talibán en Kabul, acusado de proteger a los presuntos terroristas.

Adicionalmente, la declaratoria oficial de un estado de guerra, por parte del presidente Bush, permitió liberar el intocable excedente fiscal atesorado durante la bonanza de los noventa, especialmente el del seguro social y el seguro médico, que solo podían ser utilizados, tal como ya lo había anunciado el propio presidente - antes del atentado-, en caso de guerra o recesión. Con lo que el presagio de una guerra en la mente del presidente, hecho realidad gracias al ataque de septiembre, permitió el descongelamiento de esos fondos y condujo a la aprobación inicial de un paquete de 40.000 millones de dólares destinados por mitades a la reconstrucción del área de Nueva York destruida y a la financiación del costo preliminar de la guerra, más otros 15 mil millones para apoyar a las líneas aéreas. Como la reconstrucción de la ciu-

dad se estima en US 54.000 millones y la guerra apenas empieza, el destino de esos fondos es incierto, pero resuelve el debate gubernamental sobre el combate a la recesión, que hasta entonces se había centrado en la rebaja de impuestos y las siete reducciones de la tasa de interés efectuadas por la Reserva Federal, que no habían producido ningún resultado.

Algo parecido ocurre actualmente con el llamado bioterrorismo del que es objeto EE.UU. con la infiltración de ántrax en algunas oficinas claves del gobierno, luego de iniciados los bombardeos contra Afganistán; que ha estimulado la industria farmacéutica ligada con la cura y prevención de infecciones de este tipo, particularmente disparando la venta de antibióticos como el Cipro, producido por la multinacional alemana Bayer, abriendo otra ventana a la reactivación económica para superar la recesión.

Entendiendo que en coyunturas tan críticas como ésta el capitalismo y la dinámica del mercado generan cierta lógica interna, independiente muchas veces de la acción consciente y planificada de los Estados; y teniendo en cuenta que EE.UU. superó con creces su anterior recesión económica de 1990-91, proyectando una expansión de casi una década, gracias en parte a sus victorias en la guerra del Golfo Pérsico y en la guerra fría, surge la pregunta de si con el inicio de nueva una guerra, ahora sobre Afganistán, no nos acercamos, consciente o inconscientemente, a la búsqueda de una solución similar a la encontrada en la década pasada y con actores muy semejantes: el hijo del presidente de los Estados Unidos, George Bush, que entonces lideró ese conflicto, acompañado del actual vicepresidente Dick Cheney, junto con el secretario de estado Colin Powell, quienes dirigieron aquellas operaciones militares.

Así, ante los efectos desalentadores que el ataque parece haber producido, acentuando el proceso recesivo que ya venía minando la economía norteamericana, la guerra podría convertirse como históricamente lo ha sido en otras coyun-

turas del capitalismo a lo largo de este siglo- en un motor para reactivar su proceso de producción, a partir del estímulo que ejercería sobre industrias claves, como las de armamentos, petróleo y otras conexas. Igualmente, la región escogida como escenario fundamental de la guerra en Asia Central configura un núcleo geopolítico estratégico, íntimamente relacionado con las principales reservas mundiales de petróleo y gas natural, ubicadas en los territorios musulmanes del Medio Oriente y el Golfo Pérsico.

Indudablemente que luego de las destrucciones y la humillación propinadas a la primera potencia del mundo el 11 de septiembre, Washington necesitaba mostrar con urgencia un precedente y propinar una represalia ejemplarizante, que permitiera desviar la mirada de la opinión internacional y de la propia ciudadanía norteamericana hacia otro escenario, en el que EE.UU. mostrara su poderío militar, para restituir con ello la prepotencia de su imagen imperial, vulnerada en su orgullo y en su capacidad de defender los intereses económicos del capitalismo occidental; aún a pesar de que la ausencia de blancos u objetivos militares bien definidos, frente a un enemigo tan impreciso como el "terrorismo", condujera a ataques que lesionen directamente a la población civil de Afganistán.

A pesar de que surgieron interrogantes sobre la autoría del atentado y sobre la posibilidad de que hubiera sido fraguado al interior de los propios EE.UU. o entre los más oscuros entresijos del capitalismo transnacional, por alguna "potencia" ajena al terrorismo musulmán, el presidente Bush acusó inmediatamente al señor Ben Laden: un saudita que emigró al territorio de Afganistán en el periodo de la Guerra Fría, convertido en instrumento del Pentágono para contener la invasión Soviética, quien fuera entrenado y armado precisamente por Washington y la CIA para defender sus intereses en esa región estratégica; y que ahora terminaba convertido en víctima de los EE.UU. y transforma-

do en su principal enemigo, legitimando una inminente invasión norteamericana en Afganistán.

Aunque Washington no ha presentado públicamente pruebas que demuestren la vinculación directa de Ben Laden con los atentados, el presidente Bush puso rápidamente en pie de guerra toda la maquinaria militar norteamericana de submarinos, portaaviones, bombarderos, cazas, en diferentes puntos del planeta: desde la costa Atlántica de EE.UU. hasta el Pacífico asiático en Japón, pasando por el Océano Índico en la isla Diego García y por las bases aliadas del Cercano Oriente en Turquía y el Mediterráneo, para dirigirla contra Afganistán.

Con este despliegue militar que desembocó el pasado 26 de septiembre en los sistemáticos bombardeos contra ese país, y gracias a la permanente difusión de las cadenas internacionales de TV, principalmente CNN, el mundo es testigo, otra vez, de un espectáculo de alta tecnología militar sin precedentes, como la que se presentó hace diez años durante la guerra del Golfo Pérsico y posteriormente durante la guerra contra Yugoslavia en Kosovo en 1999; convertido de nuevo en una vitrina comercial, que abre espacio a la reactivación internacional del mercado de armas y en un laboratorio para la experimentación de nuevas tecnologías militares.

Con ello, se refuerza la conexión entre una crisis económica que apuntaba hacia una recesión internacional y un clima de guerra que estimula el tráfico de armas en la región más conflictiva del planeta, sede del mayor mercado mundial de armamentos y de las principales reservas petroleras; alimentando así una espiral de destrucción y muerte, sostenida por la simbiosis compulsiva entre armas y petróleo, que pone en riesgo la paz y la seguridad de la mayoría de la población mundial, amenazando a los propios EE.UU.

Paradójicamente, los bombardeos sistemáticos

contra el territorio afgano han contado con el apoyo de casi todos los países del mundo; el Congreso de EE.UU.; las principales organizaciones internacionales, como Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la OTAN y la OEA; los Estados musulmanes claves en el área, como Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán, sumados a otros no musulmanes, como Rusia, China y la India. Al tiempo, los bombardeos estuvieron acompañados de un exacerbado clima de nacionalismo y xenofobia al interior de EE.UU. dirigido contra el islamismo árabe y reflejado en encuestas donde cerca del 90% de los estadounidenses apoyaba las acciones de guerra; rememorando aquellos momentos trágicos que precedieron al inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando el antisemitismo se convirtió por parte de la Alemania de Hitler en el instrumento principal para legitimar la invasión a Europa.

Afganistán constituye el núcleo de un complejo ajedrez geopolítico en el corazón del Asia Central. Posee fronteras con cinco países -Irán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, China y Pakistán-, cuatro de ellos musulmanes -excluida China-, que conservan viejos roces históricos; y donde se equilibran zonas de influencia de cuatro potencias regionales dotadas de armamento nuclear, como son Rusia, China, India y Pakistán, herederas de fuertes confrontaciones territoriales; lo que hace de la región un espacio altamente sensible a cualquier tipo de conflicto regional y genera gran incertidumbre sobre las repercusiones geopolíticas que tendrá el recalentamiento del área a partir de una guerra en territorio afgano.

La eventual intervención de la OTAN en ese territorio, como resultado de la adopción del artículo 5º de su Carta Fundacional -que asume los ataques dirigidos contra EE.UU. como ataques contra cada uno de sus otros 18 países miembros- y del consiguiente apoyo logístico, de bases territoriales y espacios aéreos brindados a Washington por esos países para el desarrollo de las operaciones militares; y el visto

bueno otorgado hasta ahora por Pakistán -comprometido por medio de la prórroga de sus deudas y la suspensión de sanciones por parte de EE.UU.-, y por los estados ex-soviéticos de Asia Central, interesados junto con Rusia, China y la India en acabar con el gobierno Talibán, pero que posteriormente, una vez derrotados los talibanes en Afganistán y desaparecido el enemigo común, podría atemorizar a esas potencias regionales, que verían amenazadas sus fronteras ante la presencia de la Alianza Atlántica en su vecindad, convirtiendo a esta última en el nuevo enemigo común. Con lo que el escalamiento de la guerra amenazaría devenir en un conflicto regional, extensivo hasta el Cercano Oriente epicentro del conflicto palestino donde Israel -Estado asociado a la OTAN- también posee armamento nuclear, creándose el riesgo de confrontaciones o atentados nucleares.

La perspectiva que podría presentarse ante el mundo musulmán sería la de una Palestina invadida por Israel en el Cercano Oriente; junto al territorio de Asia Central controlado por EE.UU. a través de la OTAN. Una intervención tan abierta y directa en esos territorios por parte de Occidente podría generalizar violentas reacciones de rechazo contra la penetración occidental, si no en los gobiernos, sí en las poblaciones musulmanas, que tenderían a ser movilizadas hacia una eventual *guerra santa*.

El trasfondo de estos acontecimientos no es ajeno al juego de intereses que despierta la situación estratégica de esta región que conserva las mas importantes reservas mundiales de hidrocarburos, concentradas en el Golfo Pérsico, el Mar Caspio y las repúblicas ex-soviéticas de Asia Central fronterizas con Afganistán, junto con las principales redes de oleoductos, gasoductos y rutas marítimas de exportación del crudo en el Océano Índico hacia regiones estratégicas que carecen de combustible, como Europa continental por el Mar Rojo a través del Canal del Suez; o el Pacífico asiático y Japón por el Estrecho de Málaca.

Adicionalmente la geografía de Afganistán, situada en la vertiente del Indu Kush y sobre la Meseta de Pamir, conocida como el "techo del mundo", donde confluyen ramales de las principales cordilleras de Asia Central, convierte al territorio en centro estratégico para el control militar de la región y para la penetración hacia Rusia, China e India, lo que históricamente la ha convertido en objetivo militar de todos los imperios que pasaron por Asia desde la Antigüedad hasta los tiempos modernos, empezando con los Persas y pasando por Alejandro Magno, los otomanos, Gengis Khan, los británicos y los soviéticos, hasta la presente avanzada norteamericana.

El negocio del opio y la heroína constituye a su vez otro objetivo estratégico que, desde una perspectiva geoeconómica global, pesa sobre el destino de Afganistán. En efecto, este país representa el principal productor mundial de ambas drogas, gracias a sus tradicionales cultivos naturales de amapola, que lo convierten en el primer centro de exportación hacia Europa Occidental, a través de las rutas de Asia Central y el Cáucaso ex-soviético, con cerca de 75% del mercado internacional, en momentos en que el precio de estos productos alcanza niveles ruinosos, en medio de la recesión global y la sobreproducción de droga, de la que se culpa a Afganistán, poniendo al orden del día la necesidad de controlar sus zonas de cultivo y rutas de exportación.

Todo lo anterior, podría mostrar la otra cara de esta guerra tecnológica no declarada por parte de la primera potencia del mundo contra un país en ruinas, que después de casi 10 años continuos de guerra, primero contra la Unión Soviética y luego entre los propios afganos, terminó reducido a escombros y convertido en uno de los tugurios de la periferia capitalista, como principal exportador de drogas y refugiados.

Teniendo en cuenta que entre la lista de estados enemigos señalados por EE.UU. como protectores de terroristas, se encuentran al occidente de Afganistán en orden geográfico: Irán,

Iraq y Siria, los cuales tocan las fronteras del conflicto árabe-israelí y abarcan toda el área petrolera del Golfo Pérsico y Medio Oriente, donde tradicionalmente se ha constituido el principal mercado internacional de armas; y que a los anteriores estados "terroristas", se añade Sudan en el noreste de Africa, entonces la ampliación del conflicto podría eventualmente extenderse hasta los límites del mar Rojo y el Canal del Suez; articulando el Cuerno de Africa con el Cercano Oriente y Asia Central, alrededor de un probable escenario de guerra, en una conflagración de carácter más continental sobre la cuenca del Océano Indico en Asia meridional.

De una parte, la Cuenca del Índico representa el espacio geográfico menos integrado a la globalización, a pesar de contener un amplísimo mercado potencial de consumidores, que concentra regiones superpobladas con altas tasas de crecimiento demográfico, aunque deprimidas y marginadas, con los mas altos índices mundiales de pobreza; y cuyo relativo alejamiento del mercado internacional lo refuerza y legitima el rechazo cultural impuesto al consumismo capitalista de masas, por una religión enraizada en la estructura social de comunidades no occidentalizadas de corte precapitalista teocrático-feudal, convertidas en diques históricos que necesitaría romper el capital transnacional, recolonizando ese olvidado "mundo musulmán", marginado de la "civilización", para avanzar hacia otra nueva etapa de globalización.

De otra, paradójicamente allí se conservan, al interior de esa gran cuenca islámica y el Golfo Pérsico, las dos terceras partes de las reservas mundiales de petróleo en proceso de extinción y gran parte del gas natural, junto a los oleoductos, gasoductos y rutas marítimas estratégicas para su comercialización: hacia Europa Occidental por el Canal del Suez en Egipto; hacia el Pacífico asiático y Japón por el Estrecho de Malaca en Indonesia; y hacia Norteamérica, bordeando Suráfrica.

Todo lo cual convierte al Asia meridional islámica y su Cuenca del Índico, en una tentación irresistible para las ambiciones expansionistas de las transnacionales petroleras, que aliadas con los traficantes de armas, encuentran en las “guerras religiosas”, y el “choque de civilizaciones” la más envidiable alternativa de inversión, donde el petróleo y las armas, retroalimentan la más devastadora y lucrativa espiral de producción de plusvalía.

Con la eventual integración de la Cuenca del Índico al mercado mundial capitalista se cerraría todo un ciclo histórico-geográfico de internacionalización del mercado, que inició su periplo de expansión hacia Occidente en las antiguas civilizaciones orientales de China, India, Mesopotamia, enlazadas por la milenaria ruta de la seda con el occidente europeo y el norte de África a través del mar Mediterráneo; donde la economía mercantil alcanzó su máximo despliegue en la Antigüedad, gracias al florecimiento de un mercado tricontinental dominado por Roma alrededor de la cuenca mediterránea, convertida entonces en “lago romano”. Donde posteriormente, junto con la desintegración del feudalismo europeo, el capitalismo avanza hacia Occidente, recuperando primero la cuenca del Mediterráneo en la Edad Media, para luego extenderse del Atlántico hasta el Pacífico durante la modernidad; cuando las dos guerras mundiales del siglo XX y el derrumbe de la bipolaridad, permiten la consolidación de EE.UU. en ambas cuencas oceánicas, abriendo paso finalmente a la expansión del capitalismo hacia la región del Índico.

En este escenario, no se descartaría entonces la posibilidad de una extensión del conflicto a la Cuenca del Índico, que por su contradictoria complejidad, en cuanto a potencialidad de mercados, crecimiento demográfico, altos índices de pobreza, religión y cultura musulmana no occidentalizadas, reservas energéticas y menor penetración de la globalización capitalista, representa un potencial inexplorado, donde confluyen múltiples intereses transnacionales.

Todo lo anterior permite sospechar que por el trasfondo económico de esta guerra, ella finalmente no va a circunscribirse al territorio de Afganistán, sino que probablemente terminará enfrentando a las diferentes potencias regionales contra EE.UU. y la OTAN, en un conflicto internacional por el control de las reservas energéticas del planeta situadas en esa área.

¿O acaso la desestabilización de una zona tan neurálgica en la geopolítica global y sumida en condiciones de deterioro socioeconómico tan grande, no conducirá a un conflicto internacional de envergadura mucho mayor de la que parece prever inicialmente EE.UU.?

Frente al eventual intento de forzar la integración de la cuenca musulmana del Índico al proceso de globalización, induciendo un recalentamiento político del área por medio de una guerra para propiciar transformaciones de orden geopolítico y económico en esa cuenca, es preciso recordar que si la Primera Guerra Mundial se desarrolló fundamentalmente en la cuenca del Atlántico, abriendo espacio a EE.UU. como potencia emergente, y la Segunda Guerra Mundial terminó en la cuenca del Pacífico, consolidando la expansión y el predominio norteamericano en esa área, luego de los bombardeos atómicos sobre Japón, una eventual Tercera Guerra Mundial podría tener precisamente como escenario la región del Índico, intentando fortalecer las posiciones de Occidente, en una región que aparece como la más estratégica en el Siglo XXI.

Sin embargo, es preciso recordar que históricamente desde el nacimiento de los primeros imperios, como los de Persia a Roma en la Antigüedad, hasta España, Portugal, Holanda, Francia y Gran Bretaña en la modernidad, toda potencia nace, crece y se desarrolla en medio de guerras coloniales que alimentan su proceso de expansión; pero que finalmente declina y se destruye, al interior de infructuosas guerras de desgaste, cuando su des-

composición interna y crecimiento externo alcanzan los límites históricos de su propia sobre-expansión imperial; y que a diferencia de la primera y segunda guerras mundiales, en las que EE.UU. intervino al final de contiendas, alejadas geográficamente de su territorio protegido por dos océanos, las guerras del siglo XXI no parecen conocer fronteras y el ataque de septiembre demostró que Norteamérica ya no es invulnerable.

En el plano geopolítico se abren múltiples interrogantes. ¿Acaso el desbordamiento de una confrontación en Asia Central podría conducir al retorno de la polarización entre Oriente y Occidente matizada ahora por la radicalización del mundo musulmán? ¿La expansión de la OTAN hacia el este de Eurasia podría eventualmente configurar un bloque liderado por EE.UU. contra una coalición de las potencias regionales de Asia? ¿O estamos *ad portas* de una gran alianza global de los centros regionales de poder liderados por EE.UU. al frente de la OTAN para dominar el mundo? Pero ¿cuánto podría resistir una alianza global de ese tipo?

La respuesta a interrogantes de este tipo depende, en gran parte, del curso que a raíz de estos mismos acontecimientos tome la coyuntura mundial, bien hacia una improbable recuperación económica de EE.UU. y el mercado global; o bien, hacia una depresión del mercado capitalista, terminando de hundir con ello el proceso de globalización y su expansión

neoliberal; que con anterioridad a estos eventos ya parecía haber llegado a su fin, al menos bajo la forma del libre comercio que dominaron los EE.UU. a fines del siglo XX, y que ahora solamente podría imponer una coalición internacional por la vía militar, respaldada en la globalización de la fuerza.

BIBLIOGRAFIA

BRENNER, Robert. *Turbulencias en la economía mundial*. LOM Ediciones, Santiago de Chile, 1999.

HUNTINGTON, Samuel. *El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial*. Barcelona, Paidós, 1997.

PERNETT, Erick. "Globalización. La crisis de fin de siglo". *Revista Análisis*. Medellín, Vol. 2, No. 1, 1999.

PERNETT, Erick. "Ofensiva de la OTAN en los Balcanes y globalización de la fuerza". *Cooperativismo y Desarrollo*. Medellín, No. 72, 2000.

STAVENHAGEN, Rodolfo. "En torno a las relaciones internacionales y la globalización: una síntesis analítica reflexiva". *Análisis Político*. Bogotá, No. 31, 1997.

LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA

ENRIQUE RENTERIA ARRIAGA * - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

La obligación de rendir cuentas a la sociedad por parte de los administradores y la devolución de profesionales idóneos, éticos y responsables del cambio social, económico, político y cultural del país, al igual que la investigación y el desarrollo de programas pertinentes, favorecen el crecimiento y desarrollo de la sociedad.

Las escuelas de Pitágoras y la Academia de Platón fueron los primeros cimientos de las futuras facultades. Sin embargo, la universidad tiene su origen en la Edad Media y nace dentro de la transición del mundo feudal y agrícola a un mundo urbano y comercial. Las ciudades se empiezan a organizar ante la aparición de nuevos oficios, y ello conlleva la creación de gremios y corporaciones; es así como surge la Facultad de Medicina de Salerno a mediados del siglo XI, y en 1158 la Escuela de Derecho de Bologna se constituye en Universidad, que luego crea la Facultad de Teología en 1353.

Surge entonces la universidad como una de las organizaciones que viene a agrupar a maestros y estudiantes: algunos de ellos tenían por oficio enseñar a leer, a escribir y a debatir. Pero la Universidad que habría ser el modelo fue la de París, que el Papa Inocencio III la reconoció en 1208 como Universidad con 4 Facultades: Artes (Filosofía), Derecho, Medicina y Teología.

Se constituye así un tercer poder que competía con el poder civil y con el poder religioso. Surgen las universidades como lugares donde se inicia la elaboración de los pensamientos políticos, sociales, donde se formarán los gobernantes y donde se realizan las propuestas de vida. Es considerada el albergue más fuerte de la vida política, su factor decisivo.

Sin embargo, las universidades de este período constituían un mundo intelectual muy lejano al de nuestros días. Su origen es eclesiástico, tenía rentas propias, sus autoridades gozaban de cierta autonomía, y el nombramiento de rectores y catedráticos era muy diferente. Así surgieron las

* Ponencia presentada en el VI Congreso Nacional de Profesores Universitarios. Cartagena, octubre 11-13 de 2001.

Universidades de Palencia, Oxford, Salamanca, Alcalá, Padua, Nápoles, Toulouse, Orleans, etc. Con la influencia española se crean las universidades en Hispanoamérica: Santo Domingo (1538), Lima (1551), México (1551), Santa fe de Bogotá (1583), Quito (1586), Córdoba (1613).

Sobresale la Universidad de Córdoba, porque en 1918 se presenta una reforma de donde se habla por primera vez de autonomía en América Latina. Fue un movimiento que incorporó de inmediato planteamientos que la hicieron muy ambiciosa: la enseñanza gratuita, el ingreso irrestricto de los estudiantes, la unidad obrero estudiantil, la organización del gobierno de la universidad con la participación de todos sus estamentos (profesores, estudiantes, personal no docente, egresados, y trabajadores). De igual manera, sobresale la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya autonomía limitada obtenida en 1929 le permite su patrimonio económico propio y que el Estado no intervenga en su destino.

En Colombia, la única universidad que gozó de una autonomía relativa fue la Universidad Nacional de Colombia, ya que tenía una legislación especial, aunque la autonomía no tenía consagración constitucional. Sólo a partir de 1991, en la nueva Constitución, se consagra y se garantiza la autonomía universitaria (artículo 69). Posteriormente, mediante la Ley 30, en 1992 se reglamenta la educación superior como un servicio público y se desarrolla la autonomía.

DEFINICIÓN

El artículo 69 de la Constitución dice: "Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. El estado establecerá un régimen especial para las universidades. El Estado fortale-

cerá la investigación científica en las universidades y ofrecerá condiciones especiales para su desarrollo".

Posteriormente, mediante la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, se organiza el servicio público de la educación superior y se define como una finalidad social del estado (artículo 2), se garantiza la autonomía universitaria (artículo 3), y se consagra la libertad de enseñanza, de investigación, de aprendizaje y de cátedra (artículo 4).

Los Artículos 28 y 29 consagran y definen la autonomía para las universidades y para las instituciones universitarias, respectivamente; solo se diferencian en que las últimas deben informar al Ministerio de Educación por intermedio del ICFES, sobre la promulgación y reforma de los estatutos (literal a) y la creación y desarrollo de programas académicos, lo mismo que la expedición de los correspondientes títulos (literal c).

Se consagra la naturaleza jurídica de las universidades (artículo 57) y se definen como entes autónomos, con régimen especial para las estatales o públicas, vinculadas al Ministerio de Educación en lo que se refiere a las políticas y la planeación del Sector Educativo Superior. Este artículo fue modificado recientemente en el párrafo tercero, adicionándole la siguiente frase "y su propia seguridad social en salud", y se formula un segundo párrafo: "El sistema propio de seguridad social se regirá por las siguientes reglas básicas..." (Sentencia C-045/2001).

Es importante resaltar el hecho de que la rama ejecutiva y la legislativa se abrogan el derecho para crear universidades públicas o estatales. En el futuro sólo se crearán universidades por determinación del Congreso, Asambleas y Concejos, dado que debe estar acompañado de un estudio de factibilidad de par-

te del gobierno, aprobado por el Ministerio de Educación con concepto favorable del CESU.

Es decir, las características de la autonomía son: académica, administrativa, financiera, con patrimonio independiente y podrán elaborar y manejar sus presupuestos de acuerdo con las funciones que le corresponde.

Posteriormente, se vinieron los ataques del sector más conservador de la sociedad y del mismo gobierno, que demandaron la Ley 30 o algunos de sus artículos, para vulnerar el derecho constitucional de las universidades, violentando su autonomía. Sin embargo, la Corte Constitucional ha sido clara en defender lo consagrado en la Carta Magna mediante varias sentencias, de las cuales tres son de gran importancia para seguir defendiendo a la universidad estatal o pública: Sentencia C 220/97, del 29 de abril de 1997; Sentencia C1594/00, del 8 de noviembre de 2000; Sentencia C 045/2001, del 24 de enero de 2001.

CONTENIDO

El principio de la autonomía universitaria en las sociedades modernas y post-modernas se considera como uno de los pilares del Estado democrático, porque sólo a través de ella las universidades pueden cumplir su misión y objetivos que le son propios y contribuir al avance y apropiación del conocimiento. La universidad es una institución social, cuyo fundamento esencial es la autonomía.

El ejercicio de la autonomía implica para las universidades el cumplimiento de su misión a través de acciones en la que subyazca una ética que Weber denomina "ética de la responsabilidad"; lo que significa que esa autonomía encuentra legitimación y respaldo no solo en sus propios actores sino en la socie-

dad, que la universidad materializa en sus objetivos, en el Estado que la provee de recursos y en la sociedad civil que espera fortalecerse a través de ella. Se trata de que quienes conforman la universidad trasciendan su propia e individual convicción de que lo que hacen es lo pertinente, lo convincente. Es la misma sociedad y en particular sus actores, los que evaluarán si la autonomía ejercida por sus universidades prevé las consecuencias e impacto de sus acciones en la sociedad, identificando en el individuo que educa no a un mero instrumento para sus propios objetivos, sino a un universo individual, único y diferenciable.

La formación de profesionales idóneos, la consolidación de la investigación como eje del quehacer universitario, el desarrollo de programas que sirvan a la sociedad para su conocimiento y para la solución de sus principales necesidades, y la solidaridad que tienen que desplegar para convertirse en un factor de equidad social, son deberes fundamentales que debe realizar la universidad para así cumplir parte de su misión.

Con su función pública, la universidad concede un beneficio colectivo y por lo tanto el ejercicio de una autonomía responsable la coloca en la obligación de rendir cuentas a la sociedad y esta razón la obliga a buscar la calidad, pertinencia y solidaridad. La universidad a la que aspira la sociedad contemporánea es aquella que está presente siempre y en todo lugar, que supere el revaluado concepto macartizante de asociarla con guettos cerrados o campos de concentración del saber. Es claro, entonces, que la universidad debe realizar esfuerzos por mantenerse vinculada con la sociedad y atender sus necesidades.

UNIVERSIDAD, AUTONOMÍA Y PODER POLÍTICO

Es interesante considerar que aun siendo universidades del Estado, para mantener y preservar su esencia deben estar ajenas a las interferencias de poder político, en consecuencia no pueden entenderse como parte integrantes de la administración pública o como organismos supeditados al poder ejecutivo. La universidad debe actuar con independencia del mismo, lo cual no quiere decir que no deban, como entidades públicas que manejan recursos públicos y cumplen una trascendental función en la sociedad, someter su gestión al control de la sociedad y de los organismos del Estado pertinentes, o que rechacen la implementación de mecanismos de articulación con el Estado y la sociedad.

Ahora bien, esa autonomía que el constituyente le reconoció a las universidades tiene como objetivo protegerlas de la interferencia del poder político central y regional, no obstante, eso no implica que sean ajenas e independientes del mismo Estado.

Lo importante es reconocer que una de las intenciones del constituyente al otorgarle la autonomía a las universidades era establecer de forma expresa un compromiso solemne entre el Estado y la sociedad, que conmina al primero y específicamente a los poderes públicos que la conforman, a abstenerse con sus decisiones a debilitarla o vulnerarla.

Pero es bueno señalar que la pretensión del legislativo no es emancipar a las universidades públicas del Estado, o que se les reconozca a las mismas una libertad absoluta por fuera incluso de la Constitución y de la ley. Ellas hacen parte del Estado, porque deben tener los mecanismos de articulación y coordinación eficaces, que no desvirtúen o atenten contra el principio superior que las caracteri-

za. Por lo tanto ni las leyes ordinarias, ni ninguna otra, pueden contrariar el principio constitucional de la autonomía universitaria, así lo han ratificado las últimas sentencias de la Corte Constitucional.

De igual manera, la universidad tiene una gran responsabilidad política con la sociedad: buscar erradicar los vicios politiqueros de la misma que desborden los valores éticos y morales. Esto lo puede realizar de dos formas: la primera, no dejándose contaminar de estos vicios, sancionando a los corruptos y aislándolos por completo de su ambiente; y la segunda, formando unos profesionales éticos y responsables con la transformación de la sociedad y con el manejo transparente del erario público.

UNIVERSIDAD, AUTONOMÍA ESTATUTARIA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Al crear las universidades y dotarlas de personería jurídica, el legislador les reconoció un cierto grado de independencia, es decir, les reconoció autonomía administrativa que no es otra cosa que la facultad relativa que tienen esas instituciones de manejarse por sí mismas; y autonomía financiera, que se traduce en que cada establecimiento público tiene su propio patrimonio y su propio presupuesto. Los aportes estatales no hacen sino devolver a la sociedad los medios económicos que de ella ha recibido, mediante una política fiscal inspirada en un hondo sentido social, y los aportes de la sociedad a la universidad favorecen la tarea universitaria como servicio social. Como persona jurídica que es, debe programar y ejecutar su presupuesto, conforme a las directrices o normas que le competen. La ley anual de presupuesto (Ley 547/99) no puede establecer prohibiciones que lesionen la autonomía administrativa de las entidades descentralizadas, ni tampoco la

autonomía de las universidades (Sentencia C-1504 numeral 2.5).

Entre los términos que la ley de autonomía les concede a las universidades está la de darse sus estatutos y demás normas de funcionamiento interno. Esto las faculta para estipular con carácter obligatorio para quienes hacen parte de la comunidad universitaria, la elaboración de un régimen interno -que en algunas parte adopta el nombre de reglamento o estatuto- en el cual deben estar previstas las disposiciones que dentro del respectivo establecimiento serán aplicables a las distintas situaciones que surjan por causa de su actividad, tanto en el campo administrativo como en el disciplinario. De igual forma puede elegir, designar y remover los órganos de gobierno y de administración; elegir su propio profesorado mediante concurso de méritos y seleccionar el mejor; y establecer los mecanismos de promoción, dentro del respeto a los principios de méritos y no discriminación.

Sin embargo, la Ley 30 violenta la autonomía administrativa cuando en la conformación del órgano de mayor jerarquía y decisión (Consejo Superior Universitario) aparecen personas extrauniversitarias y los miembros del gobierno tienen el mayor peso en las decisiones. En la práctica no puede existir autonomía administrativa ya que se tiene la tutela del Estado, que era lo que no quería el constituyente.

El ejercicio de la autonomía financiera ha sido otro calvario, ya que los gobiernos nacional, departamental y municipal han incumplido con la Ley 30 y la universidad no ha podido resolver sus problemas económicos; lo que ha traído como consecuencias la inestabilidad académica de la misma. Muchos han sido los intentos del gobierno por derogar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que se refieren a la financiación del Estado, en pesos constantes;

lo mismo que el artículo 88, que se refiere al pasivo de cesantías y pensiones.

El ejercicio de la autonomía administrativa sí que ha tenido problemas, en especial cuando se refiere a la democracia al interior de la universidad. Con la redacción de los nuevos estatutos, las administraciones de turno se fueron en ristre contra la participación directa de los estamentos en la designación de las autoridades académicas y violentaron la autonomía. Esto ha llevado hasta la corrupción y la denuncia de ello por los dirigentes estudiantiles, profesoriales y de trabajadores, lo cual ha terminado con la muerte de éstos, amenazas, desplazamientos, procesos disciplinarios por solicitar información y aclaración de irregularidades. Por ello estoy de acuerdo con Caturelli (*La universidad*, Universidad Nacional de Córdoba, 1993) en que "hay que reducir a su mínima expresión a esa burocracia gigantesca que campea en el medio universitario, que se ha enquistado en los puestos y no permite el desarrollo de la institución, se opone a todos los procesos democráticos es un parásito de la Institución".

Ya no son los integrantes básicos de las universidades los que dirigen la universidad sino un grupo llamado selecto que desconoce los estamentos, que se consideran bajados del cielo, que tiene compromisos politiqueros con sus jefes políticos, que traen personal externo a los cargos académicos, y que no tienen la experiencia en el manejo de los asuntos académicos. Ellos se consideran superiores a los académicos, invirtiendo la razón de ser la administración de facilitar el desarrollo de la academia y no los académicos al servicio de la administración. Las facultades se han convertido en un depósito de burócratas: con la Ley 30 y el desarrollo de los estatutos le apareció al profesor una nueva función, la de administrador; sin embargo esto es solo para los más vivos, que no volvieron a dictar una

clase ni a realizar extensión ni investigación, además de sobresueldos, puntos en el 1444 y bonificaciones. Esto es lo que nos hace quedar mal ante la sociedad, por lo cual hay que abolir estas prácticas.

UNIVERSIDAD Y AUTONOMÍA ACADÉMICA

Establecer los programas de su propio desarrollo, los planes de estudio que regirán su actividad académica, flexibilizar sus currículos, incluir materias obligatorias y electivas, la libertad de cátedra y de investigación etc. son efectos de la autonomía académica que permiten moldear el perfil pretendido por cada institución universitaria. Pero los directivos del Ministerio de Educación y del ICFES entran a reglamentar y a exigir lo que no deben; por ejemplo, la obtención de los códigos para ofrecer las carreras. La creación de seccionales y en especial de las universidades oficiales y la aprobación por parte del Ministerio es otro calvario; el proceso de acreditación se ha vuelto un negocio: ante la incapacidad administrativa del CNA, ante tantos programas por acreditar, se inventaron la acreditación institucional. Es decir, existe la autonomía académica sólo en el papel.

LA UNIVERSIDAD EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO

Un estado social de derecho es un estado democrático regulado por la ley, en el que prima los principios de igualdad, participación y pluralidad, y en el que el individuo se erige como el epicentro de las acciones del Estado. Éstas serán legítimas en cuanto propendan por su bienestar y evolución, permitiéndole un desarrollo autónomo, singular e integral, el cual se logra en la medida en que puedan realizar efectivamente sus derechos fundamentales.

Pero es claro que solo en un estado democrático las universidades pueden cumplir su misión y sus objetivos. La libertad jurídica que tienen las instituciones de educación superior reconocidas como universidades para autogobernarse y autodeterminarse, en el marco de las limitaciones que el mismo ordenamiento superior y la ley les señalen, y el hecho de que les reconozcan y les respeten su libertad de acción, solo es posible dentro de un estado de derecho, teniendo en cuenta que la libertad de acción no puede extenderse al punto de propiciar una universidad ajena y aislada de la sociedad de la que hace parte.

CONCLUSIONES

La autonomía universitaria es un derecho fundamental e inalienable, en cuanto se deriva de la naturaleza racional del hombre. Garantizar la autonomía universitaria significa además que su fundamento está en que las personas puedan acceder a la formación académica dentro de un clima libre de interferencias del poder público.

Es claro, además, que la autonomía universitaria implica la consagración de una regla general que consiste en la libertad de acción de los centros educativos superiores, teniendo claro que las restricciones son excepcionales y deben estar previstas en la ley.

Es conveniente dejar en claro que las universidades no son islas, a pesar de la libertad que poseen, pues tienen que cumplir la función social que les corresponde para lograr el pleno desarrollo de la persona humana, según el propio mandato constitucional en las políticas y en la planeación del sector.

Las universidades, a través de la formación, la investigación y la extensión, aseguran el vínculo entre la creación y difusión sistemática de la cultura en el país y en el mundo. Deben

ser financiera, académica y administrativamente autónomas para garantizar su función crítica y su necesaria vocación universalista.

Es, pues, responsabilidad de toda la comunidad universitaria la defensa de estos centros educativos, como las instituciones donde se debe consolidar la ciencia y fortalecer la investigación y que no sea letra muerta la Constitución. Lo anterior significa que es necesario estar atentos a la calidad de sus programas, de la enseñanza, de la actualización permanente de sus profesores. Lograr que la investigación sea el centro de desarrollo de la institución, es decir que cada profesor sea un investigador.

La universidad también debe acercarse a la sociedad. Sus programas académicos se deben evaluar periódicamente, amoldándolos a las necesidades del país.

Es también una misión de la universidad de

hoy mantener relaciones con las otras universidades del mundo, con el fin de mejorar tanto la formación de los estudiantes y profesores, como trabajar en red con los pares internacionales investigadores y académicos, para lograr soluciones a muchos problemas que aquejan a la humanidad.

El uso de la autonomía responsable, el empleo de los méritos como mecanismos de ingreso de estudiantes y profesores y la obligación de rendir cuentas a la sociedad por parte de los administradores y la devolución de profesionales idóneos, éticos y responsables del cambio social, económico, político y cultural del país, al igual que la investigación y el desarrollo de programas pertinentes, favorecen el crecimiento y desarrollo de la sociedad. Además, la búsqueda de salidas a los fenómenos de la corrupción y la politiquería son factores que nos motivan a preservar y defender este derecho fundamental y al sujeto principal: la universidad.

POLÍTICA DE FRENTE

† ALBERTO VASCO URIBE - Facultad Nacional de Salud Pública

*Propongo un acuerdo entre la izquierda democrática,
en la forma de un plan mínimo para ser presentado a los demás sectores
democráticos del país, con la idea de establecer
el marco común en el que estamos dispuestos unos y otros
a hacer la política en los próximos años.*

Hace casi un año expresé en un mensaje enviado a algunos amigos la importancia de iniciar una política de frentes como iniciativa de la izquierda democrática. En aquel momento señalaba que un diálogo como el que se da en el Caguán, aunque única alternativa viable hoy, adolecía de graves fallas desde el punto de vista de los sectores democráticos.

La primera era la poca representatividad de las partes. No me sentía representado ni por Tirofijo ni por Pastrana; pero de escoger, aceptaba que estaba del lado del presidente, pues aunque no había votado por él, era el marco legal de referencia de una constitución por la que sí había votado. La segunda, era la falta de un acuerdo previo de los demócratas en relación a qué negociar, qué esperar, qué ceder y cómo. La tercera era que presentar las propuestas de la izquierda democrática en una mesa de negociación sobre el cese de la violencia era equivocar el ámbito de nuestra acción política. Debíamos convencer a los demócratas de nuestras ideas, antes que a cualquier otro.

Proponía entonces un acuerdo entre la izquierda democrática, en la forma de un plan mínimo para ser presentado a los demás sectores democráticos del país, con la idea de establecer el marco común en el que estábamos unos y otros dispuestos a hacer la política en los próximos años.

Se me dijo que el ambiente no estaba para frentes. Las cosas han variado ahora, en el sentido de que se ha conformado un frente político y social, por parte de la izquierda democrática.

¿Qué es un Frente?

Un frente puede resumirse en los siguientes puntos:

- Debe tener un marco de referencia constitucional decididamente aceptado, en este caso la constitución del 91.
- Tiene el propósito de la participación en un proceso concreto de gobernabilidad.
- Es transitorio y debe tener claros mecanismos de evaluación y replanteamiento.
- Se hace sobre planes y no sobre candidatos, formas o nombres.
- Se llega a él en acuerdo por consenso y no por mayoría, así sus decisiones concretas utilicen la mayoría como mecanismo de decisión operativa.
- Debe establecer clara metas temporales, viables y factibles.
- Debe establecer prioridades en términos políticos, traducida en condiciones de viabilidad, factibilidad y de tiempo.
- Debe ser focalizado, en el sentido de establecer grupos beneficiados definidos por sus condiciones de vida, su participación en la sociedad y, de forma especial, por el impacto inmediato que una acción sobre ellos tenga.

La política de frentes en Colombia

Nuestra experiencia reciente es rica, tanto en propuestas provenientes de la derecha y la izquierda, como de *arriba y abajo*. El Frente

Nacional consolidó la derecha colombiana, eliminó la oposición democrática e impulsó y favoreció la oposición armada; en un principio logró una cierta paz política y consolidó un Estado Nacional vertical, centralizado. La experiencias desde la izquierda han sido, principalmente, la UNO, Firmes, el Frente Democrático y la Unión Patriótica. Podría incluirse el Frente Camilista y la iniciativa del Partido Comunista para reemplazar a la UNO.

Capítulo especial debe ocupar el Movimiento Revolucionario Liberal, aunque en rigor era una escisión del liberalismo en la práctica estuvo estrechamente vinculado a las iniciativas de tipo progresista y democrático.

¿Por qué ha fracasado la política de frentes? Podríamos resumirlo así:

- No ha tenido voluntad real y formal de gobernar en y para el corto plazo.
- Se ha planteado metas maximalistas, sin viabilidad ni factibilidad.
- No ha contado con propuestas concretas aceptables y aceptadas por los sectores populares.
- No ha contado con la existencia ni con los intereses de otras fuerzas políticas, a las que, sin más, ha declarado como el enemigo.
- No han contado con bases organizadas comprometidas con el frente.
- Se ha impuesto el liderazgo de la maquinaria del partido mayoritario, sin utilizar el consenso en ninguna etapa.
- No ha podido, o querido, desprenderse de un cierto mesianismo muy propio de la

izquierda en Colombia: la revolución definitiva, el país idílico sin problemas, en definitiva, de la idea del paraíso terrenal.

- No se ha podido o querido desprender de vínculos culturales, conscientes o inconscientes, en relación con la violencia.

El Frente Político y Social - FPS

En el plano teórico, este frente se presenta en unas condiciones propias para que se convierta en una alternativa o, al menos, en parte de una alternativa en el corto plazo. Dichas condiciones pueden ser:

- La situación de gobernabilidad del país.
- El imperio de la violencia tanto reactiva como de la violencia como proyecto político, tanto desde la derecha como desde la guerrilla y su ostensible fracaso en más de 50 años.
- El cansancio y desánimo de la llamada opinión pública que no sabemos muy bien qué es, pero que lo es con respecto a los efectos de esa violencia, como la destrucción de familias, la desaparición de sindicalistas y fuerzas políticas enteras, los desplazados, todo ello con sus secuelas de dolor y odio.
- La falta de hegemonía clara de alguna de las fuerzas políticas del país, tanto tradicionales como alternativas.
- La dificultad de imponer un proyecto económico desde ninguna de las facciones de la burguesía y menos siquiera una propuesta concreta en este sentido de la izquierda.

- La dificultad para imponer un proyecto ideológico que haga coherentes las propuestas sociales, políticas y económicas.

- El neoliberalismo que parecía imponerse - y de hecho lo hace-, pero sus mismos efectos perversos han hecho que se desdibuje un tanto y tenga que aceptar modelos alternativos.

- La pérdida total de influencia de la jerarquía católica, eje de hegemonías anteriores -para bien y para mal-, pero con profunda raigambre popular que ahora no sabe a qué atenerse ni siquiera en ese plano.

Nace entonces el frente en un momento propicio, necesario y prometedor, por las siguientes razones:

- La tradición teórica del progresismo en Colombia. Me refiero a Uribe Uribe, Gaitán, el MRL, Gerardo Molina, Diego Montaña Cuellar, por el lado democrático.
- La experiencia de la lucha armada, la violencia como proyecto para lograr un objetivo, con las guerrillas liberales, las FARC, Camilo Torres y el grupo Golconda.
- La experiencia con los grupos reinsertados, M19 y Pizarro León Gómez, Antonio Navarro, el EPL y el Quintín Lame.
- Las experiencias provenientes de los movimientos regionales y locales, incluyendo el caso de Bogotá.
- El florecimiento de un tejido social de gran importancia teórica y práctica con presencia nacional como es el del llamado tercer sector, ONG, cooperativas, grupos ecológicos, artísticos y deportivos e incluso

cristianos. Colombia es el segundo país del mundo con este tipo de instituciones per cápita.

El frente parece ser, además, un paso adelante en la perspectiva política para el país y para la izquierda; su mismo nombre ya permite visualizar este avance. Asimismo, la decisión de participar en el gobierno con Angelino Garzón en un tema específico del interés del frente, incluida la decisión de continuar a pesar de la postulación de su candidatura.

Pero la experiencia no es el paso el tiempo ni de los simples acontecimientos. Es el producto de la reflexión y de la crítica, tanto interna como externa.

Dos señales de alarma se han producido en mí. La primera: se ha presentado un frente contra la violencia por parte del partido liberal y compartido con el gobierno y otras fuerzas políticas, con diez puntos, creo, sobre los cuales pienso que es necesario discutir y si es del caso apoyar. Los argumentos del FPS para no participar del frente contra la violencia son válidos desde el punto de vista estratégico, pero los considero inadecuados desde el punto de vista táctico.

Ya nos es difícil ponernos de acuerdo entre nosotros y cuando lo logramos creemos haber llegado al final del camino. Por el contrario, si hemos llegado a acuerdos básicos, estables y más o menos amplios, de lo cual aun no estoy tan seguro, podemos contar con un marco de referencia para relacionarnos con los demás sectores -así sea con algunos a regañadientes- que militan en el campo democrático.

Pareciera que siempre queremos tener un as guardado en la manga, lo que a mi juicio es apenas la ausencia de un proyecto político a corto plazo, viable y factible; o lo que es peor,

que aún mantenemos la basa inconsciente de la lucha armada.

La conformación de un frente amplio contra la violencia, por vago e impreciso que sea, es la vía inicial para un diálogo tendiente al control de la violencia. Es una meta irrenunciable para una izquierda socialista, democrática y libertaria, que busca un país viable, vivible y sostenible. Si bien la meta es una sociedad más igualitaria y más justa, por lo cual deberemos afrontar luchas de carácter vertical, el enemigo se nos presenta ahora en forma horizontal, en la forma de sectores armados, en la izquierda y en la derecha, pero sobre todo en la forma de sectores que sin aparecer con las armas, sí las financian, las apoyan y en el fondo las utilizan. Y este es por el momento el enemigo principal, hasta ahora oculto y sin nombre, pero cada día más evidente e identificable.

El argumento de que estamos de acuerdo en los puntos pero no en la forma de lograrlos es secundario al problema. Si estamos de acuerdo, ya buscaremos la forma de que se tengan en cuenta nuestras opiniones. Pertenecer a dicho frente no hace que perdamos nuestra perspectiva, sino por el contrario: permite someterla a pruebas y verificaciones, en una práctica política concreta.

Mi propuesta, por lo tanto, es que aunque hayamos perdido la iniciativa, no perdemos el tren. Rectifiquemos y sumemos fuerzas a un frente que es válido, es transitorio y es mejorable. En la coyuntura actual, esta decisión pasa a ser secundaria pero debe ser punto de reflexión a nivel teórico sobre el tema de cómo participar en un frente.

La segunda alarma proviene de la participación en las elecciones por parte del FPS, sin cumplir casi ninguno de los requisitos expresados arriba, con lo cual se corre el peligro de

repetir la experiencia pasada. Sin embargo esto es solucionable y el riesgo asumible, siempre y cuando participemos en una perspectiva de futuro, vale decir, que la derrota debe ser tomada como una experiencia para intentarlo en el próximo período, y una eventual victoria o participación digna, brindará la legitimidad y viabilidad de nuestras propuestas. No se trata de participar para dejar una constancia histórica más, sino para convertirnos en una fuerza política con capacidad de control y dirección sobre el Estado.

Para lograr este objetivo es imprescindible, a mi modo de ver, la conformación de un Frente Amplio para la Gobernabilidad de Colombia, en el futuro próximo.

Esta iniciativa debe ir acompañada de un plan mínimo, para nosotros es decir, para los partidos organizados dentro de FSP, para las fuerzas sindicales, para las organizaciones sociales y los intelectuales de izquierda, hoy dispersos y silenciosos.

Este plan mínimo debe ser, en principio y de acuerdo a lo manifestado en la teoría y en la práctica, aceptable y asumible por las demás

fuerzas democráticas, sectores sociales y económicos; es decir, sectores progresistas del partido liberal, del partido conservador, del sector empresarial y -por qué no- de la misma iglesia católica de base y demás organizaciones cristianas. Asimismo, para sectores con los que hemos adquirido una deuda histórica como las mujeres y unas recientes como son los jóvenes y los desplazados. Por último, y no menos importante, debe tener en cuenta la perspectiva y aceptación de los sectores indígenas.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, un plan mínimo debe tener las características de un plan de frente; pero, además, incluye la posibilidad real de ser acogido por otras fuerzas, de marcar los mínimos a que estamos dispuestos a llegar con el objetivo de la gobernabilidad en plazo definido, aquí y ahora. Incluye una viabilidad política y jurídica de tal forma que no requiere, de ser posible, modificación del estatuto básico; pero sí será piedra fundamental en sus futuras reformas.

Barcelona, diciembre de 2000. Modificado en junio de 2001.

LECTIVA SOLAZ

Asociación de Profesores - Universidad de Antioquia
Medellín, N.º 5, 2001

ISSN: 0123 - 3386

LECTIVA

Asociación de Profesores - Universidad de Antioquia
Medellín, No. 2, 1998

EL INTELLECTUAL FUCSIA

JAIME ALBERTO VÉLEZ - Facultad de Comunicaciones

Lo característico del intelectual fucsia consiste en evitar el vocablo exacto y corriente, para utilizar otro rebuscado y aparatoso.

Se cree que la clave reside en la sonoridad y en el olor de la palabra, no en la realidad a la que alude.

Leonhart Fuchs, científico bávaro, escribió hacia 1542 la *Historia Stirpium*, obra que proponía una nueva nomenclatura botánica. Para perpetuar el apellido del investigador, en su honor se bautizó con el nombre de *fucsia* a una planta ornamental americana, de flores con un predominio del color rojo oscuro. Por extensión, se denominó luego fucsia a un colorante, de una tonalidad similar a la de las flores de la planta, producido por la acción del ácido arsénico. Durante algún tiempo, se asignó el color fucsia a todo aquello que presentara la coloración del vino tinto, bebida teñida precisamente por la fucsina.

La rareza y la sonoridad de la palabra determinaron que, poco a poco, de modo caprichoso, se apoderara de otros colores cercanos. Hoy, por ejemplo, resulta corriente que se denomine fucsia al solferino. Ocurre que aquel vocablo, con su ascendencia alemana, posee un tufillo elegante, inflado y vanidoso, mientras el solferino pertenece a la modesta tradición familiar. Como suele ocurrir con las clases emergentes, el fucsia ha renegado del rojo oscuro de origen, para apoderarse abusivamente y sin rubor del brillo inmaculado del solferino. Su afán de reconocimiento y su arribismo social llegan a tal extremo, que en ocasiones usurpa también el linaje y el blasón probados de colores como el rosado intenso, el violeta disminuido y el lila. Dicho de manera más clara: por todos los medios, el fucsia ha tratado de abandonar la ralea del rojo a la que pertenece.

Los lingüistas cómodos y sin imaginación, es decir, aquellos que todo lo explican por el uso, dirán que este fenómeno de suplantación pertenece a la evolución natural de la lengua. Esta explicación requetesabida, sin embargo, ignora el origen del asunto y desconoce sus consecuencias. El verdadero problema, en términos de Thomas de Quincey, consiste en que "si uno empieza por permitirse un

asesinato, pronto no le dará importancia a robar, del robo pasará a la bebida y a la inobservancia del domingo, y acabará por faltar a la buena educación y por dejar las cosas para el día siguiente". Algunos especialistas en lenguaje ignoran que si una persona denomina fucsia al solferino, se encuentra próxima también a llamar *conversatorio* a una conversación. Cuando haya dado este paso, se habrá convertido irremediablemente en un intelectual y ya no tendrá reatos de conciencia para hablar de género en vez de mujer. El inconveniente en este caso no reside en que se evite decir sexo, sino en que género, por ironía, nombre una tela y, de manera general, todo tipo de mercancías. La clave, pues, consiste en evitar los comienzos (*principiis obsta*, como aconseja Ovidio en *Remedia Amoris*), ya que lo demás viene como una consecuencia inevitable. ¿Acaso tendría sentido intentar corregir un defecto como la pereza en un asesino?

Ahora bien, un conversatorio equivale a una conversación, del mismo modo como un auditorio es una audición, un consultorio es una consulta y el auténtico fucsia es el mismo solferino, vale decir, en contra de la lógica y del sentido común y a nombre del engreimiento. Puesto que el trastorno del lenguaje parece representar el objetivo del intelectual, tales palabras merecen un lugar permanente en el vocabulario actual. Inútil discutirlo. Si no existiera la palabra conversatorio, ¿cómo más podría denominarse una simple conversación entre pedantes y esnobistas? "La ruina de muchos -in-siste de Quincey- comenzó con un pequeño asesinato al que no le dieron importancia en su momento". Por la pendiente resbalosa del fucsia se llega con facilidad a términos como *imaginario*, *mediático*, *colectivo*, *sistémico* y *cientificación*, por ejemplo.

Lo característico del intelectual fucsia consiste en evitar el vocablo exacto y corriente, para utilizar otro rebuscado y aparatoso. Se cree que la clave reside en la sonoridad y en el olor de la palabra, no en la realidad a la que alude. El

aparente prestigio y la novedad de la terminología pretenden suplantar una profundidad de la que carece el raciocinio. Se elige la palabra, en realidad, sólo por simulación. El término inexacto y vanidoso opera en este caso como un mecanismo de exclusión de los no iniciados, pero también como un santo y seña para quienes pertenecen al clan o al grupo exclusivo. Para llamar fucsia al solferino se requiere cierto temperamento especial, ciertas pretensiones culturales y sociales, y ciertos modales refinados que, para un estudioso del lenguaje, pueden pasar inadvertidos. Llegar hasta el colmo de negar el rojo oscuro del origen, para fingir y aparentar el color de moda, revela también una concepción del mundo y unas pretensiones intelectuales que llevarán, de modo natural e inevitable, a decir *posicionar*, *performativo*, *deconstruir*, *dimensionar*, *invisible* y *reificar*. Se empieza por una palabra, o un "pequeño asesinato", y se termina experto en ciencias sociales o humanas.

La utilización de un vocabulario específico encierra también una problemática determinada y un modo particular de resolverla. Es claro que los asuntos del *imaginario colectivo* sólo se podrán debatir en un *conversatorio*. Esto explica a la perfección que el intelectual fucsia exprese exactamente lo mismo que los demás intelectuales y que se valga, además, del mismo estilo. Al fin y al cabo, el fucsia puede operar también como bandera y como uniforme. No se podría decir *constructor* y *multidisciplinaria*, y poseer al mismo tiempo un lenguaje claro y preciso. El fucsia incluye vastos rodeos, explicaciones innecesarias, listas de autores de moda, confusión -sobre todo confusión-, que se origina en el asunto más simple: nombrar una realidad suficientemente conocida mediante una palabra equivocada.

Fuch, según la etimología alemana, nombra el zorro y el fastidio. Demasiado tarde, sin duda, para evitar un principio del que se deriva sin remedio todo lo demás.

SENTIDO DE LA LECTURA EN UN MUNDO EN CRISIS

DÍDIER ÁLVAREZ ZAPATA - Escuela Interamericana de Bibliotecología

*Leer y escribir son competencias fundamentales en un mundo como el actual.
Competencias que se deben despojar de ese halo sacro
que las aleja del hombre común, que
las distancia y las niega como propiedad colectiva.*

Leo, releo, desleo, me leo, te leo, en un tiempo opaco, en un mundo en crisis. En un mundo al que multitud de fenómenos indican como crucial. Mundo que crepita al calor de sus propios condicionamientos, frenéticamente puesto, jugado (ganado o perdido, perdido y ganado) en la palabra: cultura, educación, política, economía; hombre, comunidad, nación, Estado, país, territorio; cuerpo, mente, alma: todos como meros fragmentos de un inmenso collage lingüístico, partecitas de un rompecabezas babélico que puede comenzar a jugarse por cualquier ficha. Todo esto, claro indicio de un contexto convulso, de un mundo en movimiento, de un mundo en crisis, de un hombre puesto en el filo del tiempo que se busca en la palabra, de palabras hechas para el tiempo último.

De hecho yo nací en un mundo que buscaba el cambio. Ahora vivo en un mundo que se convulsiona en y por el cambio. Claro que el mundo ha cambiado siempre, ese es su sino, y por ello siempre cambiará. Sólo que ahora no acaba uno de tragarse el bocado de la novedad, cuando nuevos paradigmas se levantan. Allí están para ser tomados, si se puede, antes de que se disuelvan... pompas de jabón, tornasoles de luz de un cometa raudo que llega y se va. Un mundo hecho rutilante polígono de enésimos lados, con tantos lados como palabras para nombrarlo: aldea global, era de la información, posmodernidad, virtualidad, desencanto existencial, sociedad posindustrial, fragmentación, época de las identidades migrantes, sociedad no disciplinaria, sociedad del conocimiento, sociedad de la *afectividad* (de los afligidos), nueva edad media, modernidad autorreflexiva, sociedad de los tercios, tiempo del fin de la historia, sociedad de la

individualización masificada, consumismo, sociedad transparente, etc., etc. Un mundo, en fin, definido en y desde lo complejo, amante de lo complejo, en sí mismo complejo que rueda al futuro sobre grandes tensiones.

Un mundo en el que, al parecer, solo hay un acuerdo: que se está en crisis y que la crisis es múltiplemente nombrable. Que se está en crisis de todo, en crisis por todo, en crisis frente a todo, en una crisis de la crisis que ya no es posibilidad sino desesperada certeza. Y es que la humanidad no había vivido algo similar hasta ahora. Nada había ocurrido parecido a este ensueño caleidoscópico, de una muchedumbre de seis mil millones de personas viendo historias, imaginarios, futuros y presentes de las más diversas índoles en un planeta agobiado, puesto en la imposibilidad de dar sentido con la palabras a ese nuevo-viejo-cíclico-y-pasajero estado de cosas.

Crisis entendida y vivida como un "estado intelectual, social, económico, político-cultural donde la perturbación es tan grande que ya no se disciernen las salidas posibles" (Tenzer). Una fuerza que impele al cambio de espacios; que impulsa efímeros idearios; que construye utopías enanas, quizás justificantes respuestas para lo inmediato; que niega el asumirse en un plazo amplio. Reconfiguración de un mundo líquido que, como lava de un volcán en efervescencia, podrá en su rodar tomar los más insospechados cursos. Vértigo de ideas, hegemonía del *todo vale* (Heller). Un mundo que se desliza por entre las manos. Muchas miserias, muchas pobreza. Miseria en medio de la riqueza: bellos edificios, humillantes edificios cuñados por humilladas casuchas en ciudades hechas un pesebre... ricos y pobres compitiendo por el espacio. Fastidios que quieren alejar lo más posible a los míseros de los barrios del confort, la imagen de la pobreza que agua el regocijo de los lujos. Mallas que se

riegan agresivas aislando urbanizaciones como asilos de hombres cansados, de hombres que no quieren saber nada más. Anonimato. Aislamiento. Asfixia.

Desarraigo del hombre, ciudades esquivas que lo oprimen y someten. *Una gran ciudad, como un gran desierto*: ciudades que fustigan al hombre colectivo. Derrota de lo común. Abrazo de masa que asfixia. Parloteo, sórdido resoplar de una plaza de mercado hecha ciudad. Palabras que cruzan el espacio de la incomunicación. "La mega se pega", dice el *diskjockey* madrugado, atardecido, trasnochado, que estira su voz por todas las horas... otro asalariado de la Babel. Medios omnipresentes, nuevos dioses electrónicos que hablan y a quienes no se les puede replicar sino en sus palabras y condiciones (llama a la línea XX, hazlo hasta..., sólo los diez primeros). No hay tiempo de hablar con tiempo. *Después hablamos*, se dice de paso al conocido, al vecino que no recordamos. Lenguaje de la rapidez, de la prisa, del *no te espero, guarda tus palabras para otro día*. Nueva sintaxis, nuevas gramáticas de una palabra vivida en la premura (aprenda a leer como un "Fórmula Uno").

LEER Y ESCRIBIR ¿PARA EL PROGRESO O PARA LA OPRESIÓN?

En este escenario sociocultural determinado por la sombra del proyecto de modernidad, la gran mayoría de las personas aceptan con gran rapidez la idea de que la lectura, y su correlato, la escritura (o, mejor dicho, el binomio *escritura-lectura*) son la mejor adquisición cultural que un individuo puede hacer. Es como un dogma de fe, aceptado por la gran mayoría, que tales prácticas representan demasiado para el hombre y que son, por excelencia, índice de desarrollo y civilización. Contundentes insignias que muestran progreso y superación. Pero, *peligrosamente*, leer y es-

cribir se tornan, por este camino, en una rápida manera de *clasificar* a los hombres y a las sociedades entre desarrollados y civilizados y las que no lo son; uniendo, de paso (como lo denuncia Pattanayak) de manera mecánica, el analfabetismo “con la pobreza, la desnutrición, la falta de educación y de medidas sanitarias, mientras que la cultura escrita suele equipararse con el crecimiento de la productividad, el cuidado infantil y el avance de la civilización”¹.

De tal forma, se conforma una radical diferenciación social, a partir del leer y el escribir. Así, habrá sociedades ágrafas y, por lo tanto, pobres e incivilizadas; y sociedades con escritura y lectura, por lo tanto, civilizadas y desarrolladas. Sociedades inferiores y sociedades superiores. Leer y escribir se vuelven estandartes de una guerra contra la ignorancia, la violencia y la pobreza. Armas contra la *barbarie* que yacen profundamente integradas al imaginario del hombre occidental². Por todo lo dicho, aceptar la importancia de leer y escribir es meterse en los terrenos de los referentes básicos de la cultura occidental.

LEER Y ESCRIBIR ¿FUNDAMENTALES EN EL PROYECTO DE MAYORÍA DE EDAD?

Así pues, la lectura y la escritura en nuestras sociedades, moldeadas en la matriz de la modernidad europea, realmente ha representado mucho, tanto que desde el período de las grandes revoluciones sociales del siglo XVIII se les ata fuertemente a los propósitos de democratización. Es decir, la lectura se vuelve

¹ PATTANAYAK, D. P. “La cultura escrita: un instrumento de opresión”. En: *Cultura escrita y oralidad*. Barcelona: Gedisa, 1995, p. 145.

² Aún está por deshilvanar suficientemente todo el esfuerzo civilizatorio, por ejemplo, llevado a cabo en la América Latina en el período posterior (extendido por todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX) de la independencia de la corona española.

centro y eje del proyecto político, parte de la médula de la sociedad ideada y engendrada por la Ilustración como filosofía sustentadora de esa “nueva época” de centramiento en la razón, de invención de la individualidad, llamada modernidad. De esta forma, la lectura como ejercicio recurrente y frecuente (no tanto la escritura³), sería propia de un hombre “mayor de edad”, al mejor estilo kantiano, controlable y ajustado a las necesidades comunes de la sociedad y el Estado

Por ello, en el proyecto moderno resalta una fe, casi sin discusión, en el poder de la lectura como práctica de elucidación, de aclaración, de *ilustración* de uno mismo; práctica para formarse como ciudadano. Ilustrarse para participar es la consigna republicana por excelencia. En todo esto, nótese, resalta una creencia en la fuerza integradora de la lectura y la escritura. De tal modo, dentro del orden de las ideas del proyecto de modernidad occidental, hacerse lector ha significado salir de la marginalidad, y entrar en el ámbito del reconocimiento como tal (un reconocimiento normalmente funcionalista); es decir, ser “mayor de edad”, racional, con fe en el futuro, dueño de una identidad concreta, y con una actividad civil permanente y dinámica. Un ser en autocercioramiento y habilitado como ciudadano que participa racionalmente en la distribución del poder en la sociedad, en la regulación de las relaciones entre

³ Vale la pena, para ilustrar nuestra observación, traer esta reveladora cita de Armando Petrucci: “En el último siglo, casi todas las campañas de alfabetización de masas, conducidas a niveles nacionales o mundiales [...] han incidido fundamentalmente en potenciar y difundir la capacidad de leer, no la capacidad de escribir[...]En realidad, en la base de tal elección universal, común a todos los gobiernos y a todos los poderes, hubo algo más: la conciencia de que la lectura era, antes de la llegada de la televisión, el medio más adecuado para determinar la difusión de valores e ideologías y, además, el que más fácilmente se podía regular[...] mientras que la escritura es una capacidad individual y totalmente libre, que se puede ejercitar de cualquier modo y en cualquier lugar, y con la que se puede producir lo que se quiera, al margen de todo control e incluso de toda censura”.

sociedad y Estado. Todo el proyecto del hombre burgués: el éxito es su meta, aun cuando el éxito signifique su anulación ontológica.

Desde luego que en esto se palpa una visión sobredimensionada de la lectura, llena de ideales de orden, de racionalidades, de esperanzas desmedidas, plenamente integradora y funcionalista en la que el lector no está en proceso de emancipación sino que se subsume dentro de un orden de mundo ya impuesto. Mire no más, amable lector, la afirmación hecha por un intelectual latinoamericano: "Quien no posee o no ejerce la posibilidad de leer, está aislado de la realidad; es, en el sentido más estricto, un marginado"⁴.

Como una consecuencia de toda esta visión, los esfuerzos de los gobiernos en nuestros países se han dirigido a la disminución de las tasas de analfabetismo, invirtiendo cantidades importantes del dinero público y el de la comunidad internacional en campañas (dudosas campañas) para "vencer" la *bestia del analfabetismo*, rebajar las *harapientas masas de iletrados* que empañan la idea de un mundo resuelto políticamente por la razón ilustrada, soñado como una *masa conforme de letrados*, un mundo conquistado y dominado ya no por las puntas de la espada y el fusil, la lengua o la cuna, sino ahora dominado por la punta de la pluma⁵.

⁴ VALLEJO, E. "Promoción de la lectura". En: *Cuadernos del SINAB*. Quito, No. 2, 1991, p. 6.

⁵ Vale la pena desarrollar un poco más esta idea, tomando algunas provocaciones de Daniel Samper: "De tal suerte, puede decirse que el mundo ha estado dominado por un mundo ganado desde el poder de puntas: la *punta del fusil* (la guerra), la *punta de la cuna* (los derechos de nacimiento alegados para dominar), la *punta del púlpito* (la religión como ideología para la dominación), la *punta de la lengua* (la discursividad afilada con que el político domina las masas) y la *punta de la pluma* (el poder del leer y el escribir). Es aquí donde es posible enfatizar el papel hegemónico que leer y escribir han ocupado en el ideario de dominación del proyecto civilizatorio occidental sobre el mundo".

Pero el fracaso de la alfabetización es un golpe a la nariz de la modernidad, doloroso y memorable: pérdida enorme de recursos humanos, locativos y financieros dispuestos para que los individuos sean letrados, y que parecen tirados al vacío, porque en la base persiste una mirada equivocada sobre el leer y el escribir, perpetuación del analfabetismo en otras formas mucho más crueles: el analfabetismo por desuso e insignificancia cultural de las prácticas lectoras y escritoras. Alfabetizados que, en muchísimos casos, nunca requieren la lectura y la escritura para resolver su problema de vivir dentro de y para sí con los otros. Lectura cercana al día a día. Por este camino, la lectura se ata sospechosamente a la escolaridad y a la escuela, entes extraños a la vida del hogar, de la comunidad, del trabajo colectivo. El mensaje dejado por la institucionalización y enclaustramiento de la lectura (como lo dice Graciela Montes) es claro: leer y escribir son prácticas de la escuela, para la escuela y en la escuela... y como la vida significativa cada vez más se aleja de la escuela, también la lectura y la escritura caen en la redada selectiva de prácticas válidas y no válidas que debe hacer el escolar para poder sobrevivir y llevar su vida.

VALIDEZ SOCIOCULTURAL DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN EL MUNDO ACTUAL

Pero, no obstante toda la carga de artillería pesada lanzada contra el ideario moderno ilustrado y su proyecto de lector, es necesario reconocer que la urgencia de configurar un proyecto civilizatorio que dé cuenta de las características de la América Latina actual, de sus tensiones y perspectivas, asegurándole un lugar digno desde una conciencia planetaria (como propone Edgar Morin), pasa por reconocer la necesidad de desarrollar competencias y habilidades en las personas y las comunidades para el encuentro, la vida en red, la

presencia en la *aldea planetaria*. La percepción simplista e instrumental de la lectura y la escritura (que se corresponde con un ideal enciclopedista del lector), se hace parte de las lógicas culturales, sociales, educativas y políticas de la *modernidad simple*, esa cierta modernidad que dolorosamente aún quiere conquistarse en esta América hecha a medio camino entre la oralidad, la literalidad, la visualidad. A esta América (¿aún "nuestra América", como lo quería Martí?) empecinadamente cercana al mito, olorosa a corrupción y despilfarro, a individualidad egoísta y promesas electoreras, arrogante en su magia⁶, determinada en la modernidad por una visión etnocéntrica de civilización (al estilo europeo), hay que proponerle otras formas de hacerse moderna; quizás una que, creyendo en el hombre latinoamericano, vea el mundo como el lugar de ese hombre, no sólo el mundo de América Latina⁷.

En este *nuevo mundo* por construir, en particular, será definitiva la capacidad que se despliegue para integrar estratégicamente el conocimiento a los procesos de desarrollo; es decir, de hacerse más inteligentes en la aplicación de éste a la resolución de las problemáticas culturales, educativas, económicas y políticas que las afecten. Para que esto pueda darse es esencial la construcción, fomento y mantenimiento de un *sistema de informa-*

⁶ Véase lo que decía Nietzsche al respecto del hombre moderno: "Nosotros, los modernos, enciclopedias ambulantes, incapaces de vivir y actuar en el presente y obsesionados por un *sentido histórico* que lesiona y finalmente destruye lo viviente, ya sea un hombre o un pueblo o un sistema cultural". Cit. GOODY, J. y WATT, I. "Las consecuencias de la cultura escrita". En: *Cultura escrita en sociedades tradicionales*. Barcelona: Gedisa, 1996, p. 67.

⁷ Son especialmente interesantes las ideas de Beck, Giddens y Lash, al respecto de una nueva modernidad, a la que le llaman *modernidad reflexiva*. Véase: BECK, U., GIDDENS, A. y LASH, S. *Modernización reflexiva: política, tradición y estética en el orden social moderno*. Madrid: Alianza, 1997. También es especialmente emocionante la obra de Edgar Morin, en especial *Tierra Patria*.

ción general dentro de la sociedad. En este sistema se han de integrar, como elementos constitutivos claves, tanto las prácticas por medio de las cuales las personas y las comunidades puedan comunicarse (*hablar, escuchar, leer, escribir*), como también, las maneras por las cuales se puedan conservar, organizar, difundir y democratizar los registros de la cultura, del conocimiento científico y artístico, y de los logros sociales. Esto es, las diferentes unidades de información: bibliotecas, archivos, centros de documentación, museos, etc.

Innegablemente, entonces, aun cuando no las únicas, leer y escribir son competencias fundamentales en un mundo como el actual. Competencias que se deben despojar de ese halo sacro que las aleja del hombre común, que las distancia y las niega como propiedad colectiva.

LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA, UN ESFUERZO POR REIVINDICAR AL LECTOR

Mirando todo este panorama, se hace claro que hay una tarea prioritaria: formar y promover al hombre como lector pleno del mundo natural y cultural, como constructor de sentidos en un mundo repleto de sentidos, en un mundo puesto en el vértigo de los tiempos y los espacios rotos por la velocidad que libera y espanta.

En esta dirección, se ha generado en *nuestra* sociedad latinoamericana, desde casi dos décadas atrás, una fuerte preocupación por la promoción de la lectura. Las actividades y programas se multiplican y cada vez más personas e instituciones incursionan en ellas. Sin embargo, esta avalancha de entusiasmo contrasta con la pobreza en la investigación y conceptualización. A ello se debe, precisamente, la también notable confusión e imprecisión respecto a lo que es, o no es, la pro-

moción de la lectura, la animación a la lectura o las estrategias de las mismas. Esto exige una urgente delimitación conceptual que aporte coherencia y precisión teórica.

La promoción de la lectura es una práctica de intervención sociocultural dirigida a la construcción individual, comunitaria y social de nociones positivamente significativas de la lectura y la escritura. La promoción de la lectura no considera la noción de leer y escribir como restringida a la textualidad lingüística. La afilia al dominio de otras textualidades: icónica (imagen), kinésica (del movimiento), prosémica, sonora, audiovisual y multimediática. En lo específico, la promoción de lectura busca poner en relación dinámica (voluntaria, consciente y permanente) a los sujetos con la lectura como actividad potencialmente emancipadora y edificadora de su condición de ciudadano.

En este sentido, la promoción de la lectura se entiende como un trabajo de animación sociocultural (dar aliento, pero también permitir que el aliento de vida en cada uno se exprese) que busca, a partir de la revalorización, transformación y construcción de nuevos sentidos, idearios y prácticas lectoras, generar cambios en las personas, en sus contextos e interacciones. Para ello intenta (desde una clara perspectiva comunicativa) fortalecer a los lectores como actores sociales, capaces de responder a los retos vitales, sociales,

culturales, políticos y aun económicos. La promoción de la lectura parte del reconocimiento de las problemáticas de la vida individual y de la vida colectiva, dando a la lectura el valor histórico que le corresponde y enfatizando su íntima relación con la escritura.

Aun cuando la promoción de la lectura ha tendido a privilegiar la escuela como el escenario central de su intervención sociocultural, su mayor vigor se ha dado desde instituciones sociales como las bibliotecas públicas, donde se establecen relaciones con los sujetos diferentes a las propuestas por la escuela.

Desde esa triple perspectiva, la comprensión del lugar cultural y social de la biblioteca reviste hondos compromisos, inquietantes retos que llaman a reconsiderar su objeto y lugar dentro de las comunidades. Y frente a ello, tenemos hoy que profundizar en la comprensión de lo que puede hacerse desde la *acción de leer y escribir* (su función social básica), como lo que las sigue haciendo vigentes en nuestro mundo. Frente a ello, la responsabilidad de los profesores universitarios es inmensa. En estos términos, una universidad debería integrar también un esfuerzo permanente por favorecer el consumo y producción no alienados ni alienantes de información. He aquí la necesidad de la promoción de los estudiantes como lectores activos y críticos, no sólo de sus áreas específicas de interés, sino también del mundo y de su propia cultura.

LA DEMOCRACIA EN EL LENGUAJE ACADÉMICO

VÍCTOR VILLA MEJÍA - Facultad de Comunicaciones

“La forma correcta de utilizar nuestra lengua es seguir el uso normal culto de la sociedad en que vivimos; sin olvidar que esta corrección obedece más a factores sociales que lingüísticos”

J. A. Alcalá (1981).

A propósito de la democracia en la universidad, surge el interrogante sobre el carácter democrático o no de la corrección idiomática. Si el énfasis de la duda recae en la segunda parte del término (*kratía* gobierno), la respuesta es no; y si el énfasis recae en la primera parte (*démos* el pueblo), la respuesta es también no. Pero si con *krátos* se quiere nombrar el poder -y no simplemente el gobierno- entonces la corrección idiomática sí es atinente al vasto campo de lo democrático. La corrección idiomática es un discurso de poder, en los términos precisos en que lo ha postulado Barthes (1979):

Denomino discurso de poder a todo discurso que engendra la falta y, por lo tanto, la culpabilidad de aquel que lo recibe [...] Este objeto en que se inscribe el poder, desde toda la eternidad humana, es el lenguaje -o, para ser más precisos, su expresión obligada: la lengua. El lenguaje es una legislación, la lengua es su código. No vemos el poder que está en la lengua, pues olvidamos que toda lengua es una clasificación, y que toda clasificación es opresiva [...] Hablar, y con mayor razón todavía, *discurrir*¹, no es comunicar, como suele repetirse común y corriente, es someter: toda la lengua es un sometimiento generalizado.

Con todo, esta forma de abordar la corrección idiomática requiere dilucidar algunas inquietudes previas, como qué se corrige, quién corrige, a quién, en el marco de qué competencia -experticia-

¹ El infinitivo *discurrir* se refiere a la actividad del pensamiento. Tal vez lo que quiso decir el autor fue *discursar*, en tanto actividad de la lengua. Si el sustantivo *concurso* se deriva del infinitivo *concurrir*, no se ve la razón para que el sustantivo *discurso* no se derive del infinitivo *discursar*.

y a nombre de cuál institucionalidad. Una hipotética característica de la lengua, óptima para dilucidar los anteriores interrogantes, es aquella según la cual la lengua es de todos (es un omnibién), i.e. la lengua es la *vox populi* y, por eso, es democrática.

Antes de seguir, conviene hacer una precisión -o guía de lectura- sobre la noción *vox populi*. La voz del pueblo no es una categoría técnica, sino ideológica. La invocación al pueblo obedece siempre a un contexto semántico específico y, por lo tanto, el vocablo se vuelve polisémico, heterosignificativo. Al respecto, dos hitos de referencialidad² postula Grijelmo (1998). Primer hito:

En cuestión de lengua, era el pueblo quien imponía su ley [...] El lenguaje representa lo más democrático que la civilización humana se ha dado. Hablamos como el pueblo ha querido que hablemos. Las lenguas han evolucionado por decisión de sus propios dueños, sin interferencias unilaterales de los poderes; aún más: en un principio han impuesto los pueblos su lengua a los poderes.

Y segundo hito:

El problema de hoy en día, y hasta aquí queríamos llegar, radica en que las normas del lenguaje no se establecen ya de abajo hacia arriba, no fluyen del pueblo hacia los reyes, no toman como modelos de prestigio a las gentes que dominan la lengua tras extraerle el genio popular que duerme en ella, sino al revés. El idioma fue democrático porque el pueblo se daba a sí mismo

² Los cuales coadyuvan en la interpretación de las candorosas palabras del rey Juan Carlos I, pronunciadas el 23 de abril del 2001 en la ceremonia de entrega del Premio Cervantes: "Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro; a nadie se le obligó nunca a hablar en castellano: fueron los pueblos más diversos quienes hicieron suyo, por voluntad libérrima, el idioma de Cervantes" -cit. Del Valle y Gabriel-Stheeman, 2001- (Subrayado nuestro).

la gramática por el mero hecho de ejercerla, de decidir inconscientemente los verbos irregulares y los defectivos, de sentar las concordancias y definir el buen gusto general. Ahora ese poder ha subido desde la base de la pirámide a su cúspide, y son los periodistas y quienes aparecen con ellos en los medios informativos -políticos, jueces, banqueros, los personajes que acaparan la influencia en la televisión- los que mandan en la norma lingüística. El ansia de poder no podía desprestigiar ese territorio que un día perteneció a todos.

Volviendo al carácter democrático de la lengua, Coseriu (1962) lo sintetiza nítidamente cuando dice que "la lengua puede considerarse como un conjunto de imposiciones; pero también, y quizás mejor, como *un conjunto de libertades*, puesto que admite infinitas realizaciones y sólo exige que no se afecten las condiciones funcionales del instrumento lingüístico". 'Que no se afecten las condiciones funcionales del instrumento lingüístico': éste es el territorio del qué se corrige.

Corregir qué y a quién pueden fusionarse en el tema de la defensa del idioma, desde el marco jurídico. La Ley 86 de 1928, el Decreto 707 de 1938, la Ley 002 de 1960, la Ley 14 de 1979 y el Decreto 2744 de 1980 se proponen, precisamente, la defensa del idioma. Los siguientes artículos del decreto 2744 son explícitos:

Artículo 1º. El uso correcto de la lengua española, que es la oficial y nacional y cuya defensa se propone la ley 14 de 1979, proscribire no solamente el empleo de voces y palabras en idioma extranjero en los documentos y casos a que dicha ley se refiere, sino el de construcciones gramaticales ajenas a la índole de la lengua española.

Artículo 11º. Es obligatorio [sic] para los locutores, animadores y ejecutores de programas de radio y televisión la observancia

de las disposiciones legales y reglamentarias sobre la defensa del idioma [...]

Artículo 12º. A la Academia Colombiana de la Lengua, como cuerpo consultivo del gobierno, se le encarga la labor de continuar, ampliar e intensificar la campaña por la defensa y pureza del idioma español con la divulgación de las correcciones del lenguaje [...].

Lo que los correctores idiomáticos hacen, en tanto defensores del idioma, es re-encauzar la lengua ("las condiciones funcionales del instrumento lingüístico") cuando sus reglas han sido afectadas por el uso espontáneo, irreflexivo o puramente emotivo de parte de los usuarios. Las infracciones lingüísticas son normales en la práctica idiomática, razón por la cual el reglamento de la lengua ('régimen' como lo llamó Rufino José Cuervo, o 'rección' como lo llama Noam Chomsky) debe ser restaurado, para que la lengua siga siendo de todos y para todos.

Esta labor de mantenimiento de la lengua se justifica en aras de garantizar lo que se llama *arbitrariedad lingüística*. Tobón (1988) postula dos arbitrariedades lingüísticas: la arbitrariedad convencional y la arbitrariedad arbitraria. Sobre la primera dice:

Hay arbitrariedad gracias a lo social. Lo social elabora reglas. Éstas obligan a emplear los signos. Es la convención [...] Lo convencional es lo establecido socialmente; lo que obedece a reglas, las cuales encuentran su organización y su expresión de conjunto en lo que solemos denominar "código" [...] Hay comunicación desde la convención. Sin ésta no sería posible ningún proceso ni acto comunicativos [...] Lo arbitrario es impuesto por el grupo lingüístico, hasta el punto que impotencializaría al individuo para modificar los signos establecidos.

Y la arbitrariedad arbitraria la presenta en los siguientes términos:

La segunda formulación de la arbitrariedad [...] permite articular la producción lingüística a las funciones del deseo y del poder desde una perspectiva abierta, compleja y dinámica [...] Si el lenguaje como herencia social nos constituye, por esto mismo es necesario no convertirnos en sus dóciles siervos, en sus hijos incondicionales. Hay que liberar también una batalla en el interior del lenguaje, en los modos en que se acostumbra imponer. ¿De dónde podrá provenir esta fuerza transformadora en, desde y a través del lenguaje? De la capacidad de obrar arbitrariamente [...] El lenguaje se convierte de este modo en el compañero de nuestra historia, de nuestro devenir en el mundo. Es nuestro gran colega, agente del orden pero también del caos, obrero constructor y destructor a la vez, guía frente a lo desconocido y retador ante lo desconocido.

Se ve claro, pues, que para erigirse en corrector -en este caso, para prescribir la arbitrariedad- es necesario mostrar credenciales de tal. Incluso en el dominio de la arbitrariedad convencional es arriesgado, ya que no todo el mundo conoce el reglamento (el código) de la lengua. A los que conocen el reglamento y se dedican a la labor de co-rección se les denomina, genéricamente, defensores del idioma.

En las siguientes opiniones sobre Fernando Lázaro Carreter ("El dardo en la palabra"), Julio Casares ("Crítica efímera") y Argos ("Gazapera"), respectivamente, se reconoce en ellos la vocación de amantes *-philos-* de la palabra (filólogos), de la sabiduría (filósofos) y de la humanidad (filántropos): por defender la arbitrariedad convencional, aunque hayan guardado silencio cómplice frente a la arbitrariedad arbitraria:

* El autor de estos artículos no se erige en censor de los hablantes, esa deformación temida y criticada de los académicos. No es un censor: es un observador delicado, un amante tierno, un investigador lúcido y alguien que no olvida nunca que la lengua es, también, una posibilidad lúdica (Peri Rossi, 1997)³.

** Casares demuestra varios atributos que suelen ser comunes en los buenos gramáticos de periódico: sentido de humor, ganas de polémica y una buena dosis de humildad que lo inhibe de pontificar y hacerse odioso [...] En realidad, muchos de los más grandes lingüistas latinoamericanos y españoles han colonizado espacios de prensa a fin de explicar y defender el idioma. Pero a veces hacen de ellos, más que columnas, fortalezas inaccesibles e impenetrables por su densidad, su pesadez y -pido licencia- su ladrilludez (Samper, 1995).

*** Roberto Cadavid Misas encarnó de la manera más amable una antigua tradición purgativa de la prensa, tanto latinoamericana como española: la de velar por el idioma a través de columnas dedicadas a enmendar las barbaridades o gazapos que asoman a diario la cabeza en los medios de comunicación [...] La simpatía y sabiduría de Argos lo llevaron a ser un personaje muy querido, incluso por los periodistas y escritores que él criticaba (Samper, 1995).

¿A quién corrigen? La corrección es casi siem-

³ Desde una mirada diferente -el papel de los defensores del idioma como agentes del poder y el control- Del Valle y Gabriel-Stheeman (2001) dicen, con tono irónico, de *El dardo en la palabra*: "Como la gente y su lengua viven en frágil co-existencia, es imperativo que el pueblo sea perennemente vigilado por atentos centinelas, y que el tesoro de la lengua esté siempre defendido por bien apertrechados guardianes [...] El impresionante éxito comercial de *El dardo en la palabra* [250.000 ejemplares vendidos desde su edición en 1997] ha sido presentado por los medios de comunicación como un indicio de que lo peor ya ha pasado, pues el pueblo, consciente de sus deficiencias, reconoce y acude en busca de orientación a las autoridades apropiadas".

pre para el subordinado. Es decir, corrige el poder. En ciertas ocasiones el poder es legítimo: el profesor de español, el jefe de redacción del periódico, el adecuador textual de la revista, el evaluador editorial del libro, el miembro de la Academia Colombiana de la Lengua; poder legítimo que proviene de la autoridad y de la experticia de los anteriores funcionarios del poder. Pero cuando se trata del coordinado -cuando los sujetos de la lengua son simétricos en el poder- no cabe hablar de incorrección, sino de lapsograma⁴ (de *lapsus*, lo involuntario y de *grama*, escritura): los lapsogramas aparecen con menor frecuencia en la comunicación formal de los iguales, dado que en las relaciones de solidaridad lingüística -contrarias a las relaciones de poder lingüístico- lo que más cuidan los interlocutores es su propia imagen discursiva.

Y en relación con las incorrecciones del superior, las condiciones funcionales del instrumento lingüístico ciertamente se verán afectadas, hasta cuando el subordinado logre por la vía subversiva (caricatura, ironía o sarcasmo) señalar la infracción. A esta vía subversiva se la llama violencia social, como la que ejerce el lector contra el periódico o el chiste popular contra el poderoso⁵.

En este punto de quién corrige a quién es

⁴ Por eso el vocativo *corrector de estilo* tiene esa incómoda presunción de existencia de incorrección, equivocación (diferente de equívoco), error, falla o falta. Además *incorrección* pareciera referirse sólo a lo gramatical, dejando por fuera asuntos cruciales en el discurso y en la comunicación, como la cohesión y la coherencia. De ahí que se prefiera para la función y para el funcionario, en general, la denominación de *adecuador textual*.

⁵ Cuentan que una vez don Pepe Sierra entró a la Notaría de Girardota a registrar la propiedad sobre una tierra, y entregó al empleado un papellito donde aparecía la palabra "ectárea", ante lo cual el escribano, con cierto gesto de satisfacción, se apresuró a corregir semejante disortografía; y le replica don Pepe Sierra: "¿Si? Yo soy dueño de casi todas la ectáreas sin hache del Valle de Aburrá ¿usted de cuántas ectáreas con hache es propietario?".

necesario traer los conceptos semánticos de agente y paciente. El paciente es el infractor, mientras el agente es el corrector o corregidor⁶. En condiciones normales, el agente es la autoridad. Pero si eventualmente la autoridad (agente, juez, árbitro) no posee la experticia (competencia lingüística y semiótica), ¿qué ocurre con el paciente (infractor)? La respuesta se puede entresacar de la casuística siguiente: 1) la ultracorrección y 2) la obsesión.

Caso 1: la ultracorrección. Este fenómeno sociolingüístico consiste en pretender corregir lo que está bien, i.e. enderezar lo que está derecho. Así, Colón (1985) está defendiendo el sentido de la palabra *boila* (vocablo que proviene del inglés *boiler* caldera), en boca de los niuyorricans (mitad neoyorquinos, mitad portorriqueños). A sus propias preguntas retóricas “¿no es lo mismo decir *boila* que caldera?” y “¿no se refieren a lo mismo: a la misma máquina, al mismo objeto?”, responde:

Ni *boila* ni caldera designan tan sólo objetos, designan vivencias [...] La *boila* no es una caldera, es un sonido inundado de experiencias. Y una vez que la densa experiencia encuentra un sonido que la evoca, las posibilidades plásticas del lenguaje están depositadas en este sonido, sea “correcto” o no. Este sonido tiene ya una fuerza (y no sólo fuerza emotiva, me refiero a fuerza intelectual, a posible disparador de asociaciones que la misma condensación de experiencias en ese sonido posibilita), una fuerza que ni sus sinónimos, ni los vocablos más correctos gramaticalmente tienen [...] Para el niuyorrican real pensar con el sonido *boila*, y no con el de caldera, no es inseguridad lingüística ni transculturación [...] Es *boiler*, y no caldera, el sonido ma-

⁶ Aunque ambos corrigen, el primero es el encargado de hacerlo con las pruebas tipográficas; mientras que el segundo era un oficial de justicia, e incluso alcalde con funciones gubernativas.

triz conque cada clan lingüístico en Nueva York debe elaborar y conformar su experiencia de ese frío humano de la ciudad [...] Este sonido/idea no es una degeneración de una lengua, no es un no saber pronunciar. Es el resultado de un lento y complejo proceso de invención de pensamientos/sonidos que permiten y sugieren otros pensamientos. Y que con esa “incorrecta” forma de hablar del niuyorrican se evidencia una característica de las lenguas y de los pueblos que quieren vivir la lengua abierta a la experiencia, la lengua dentro de la cual vivimos y revivimos la experiencia. Y me pregunto: ¿no será que al pretender que el lenguaje se use correctamente lo encerramos en diccionarios que otros han escrito, que corremos el peligro de nombrar jueces de la lengua a aquellos que no necesitan vivir en esas calles, quizás porque le tememos a una lengua que sea en la calle, allá afuera y no aquí, entre académicos, donde se invente? Ante la urgencia de algunos de frenar la erosión del español, de preservar el “buen español”, me sospecho que el niuyorrican siente otra urgencia. La de inventar una lengua que sea taladro, que taladre la corteza de este inmenso ruido que le ha tocado vivir a él, ¡NO a los señores de la Real Academia de la Lengua!

Es ultracorrección porque *boiler* se transforma en *boila*, dado que en la pronunciación del inglés de Inglaterra -er (de los sustantivos *butter* y *theater* y del morfema formador de oficios como *teacher*, *fisher*, *singer*, etc.) suena [a]; a diferencia del inglés de Estados Unidos, donde suena [er]. Lo que sucede en los migrantes es que esa [a] se hispaniza, al igual que toda la palabra, y produce la sensación de ‘incorrección’, como pudiera ocurrir con la palabra *troca*, de *trucker*, en el migrante mejicano que trabaja en el sur de Estados Unidos y luego la importó al norte de México.

Caso 2) La obsesión. Si bien *El Malpensante*

en su número 13 no está haciendo corrección idiomática, su actitud autoritaria frente a la coherencia textual se puede tomar como representativa de la obsesión corregidora -o purismo en grado sumo-. Tres artículos sintetizan dicha obsesión. El primero, la traducción del prólogo de *Imposturas intelectuales* de Alan Sokal y Jean Bricmont, para que ellos digan que los académicos (profesores universitarios) cuando escriben cometen, entre otros, los siguientes abusos discursivos:

* Hablar con profusión de teorías científicas de las cuales sólo se tiene, en el mejor de los casos, una idea muy vaga.

* Introducir nociones de las ciencias exactas a las ciencias humanas sin dar la menor justificación empírica o conceptual para tal paso.

* Exhibir una erudición superficial lanzando sin vergüenza palabras cultas a la cabeza del lector, en un contexto donde no tienen ninguna pertinencia.

* Manipular frases desprovistas de sentido y entregarse a juegos de lenguaje.

El segundo artículo es la colaboración de Héctor Abad Faciolince, titulada "Divertimiento sobre la postoscuridad". En algún aparte el articulista se pregunta qué publican las revistas culturales en Colombia. Esta es la respuesta:

Basura retórica, indescifrables cortinas de humo escritas en jerga postmodernista, deconstruccionista, lacandeleuzista... Ah, y sobre todo, fíjense en que es muy importante que la mayoría de las palabras terminen en "dad". Si quieren ser publicados, no digan materia, digan materialidad; no digan esencia, digan esencialidad; no escriban instituciones, escriban institucionalidad. Una palabra como transgresión ya es buena (pertenece a la jerga), pero mejor aún es poner transgresividad. Aquí, como

en casi todo el mundo, hemos sido invadidos por una peste afrancesada que pretende envolver en grandes palabras las ideas más simples [...] Deslumbran con palabras y no iluminan con ideas. Se lanzan al neologismo con una glotonería envidiable. Emplean una forma inútilmente complicada para decir banalidades, y lo triste es que hay lectores que confunden la hondura del pensamiento con la dificultad que han tenido para descifrar tal pensamiento. Si, despejando metáforas y analogías baratas, llegan al meollo del asunto, en lugar de darse cuenta de que es una tontería, exaltan la capacidad de esos gurúes del oscurantismo de decir algo. Es la técnica del jeroglífico⁷.

Y el tercer artículo es de *El Malpensante* (1998), titulado "Crímenes de lesa redacción"⁸. Allí ratifica que el lenguaje de los académicos es *pesado, pomposo y vacío*⁹, y lo ilustra con fragmentos de *Los estragos del amor* (Florence Thomas), *La muerte del relato me-*

⁷ Lástima que esta crítica (voluntad de corrección) a las revistas culturales tenga una motivación tan personal, como el mismo Abad Faciolince lo reconoce en el artículo: "Y ¿qué es lo que no publican las revistas culturales? Yo podría contestar, de afán, qué es lo que no me publican a mí, o a mis amigos. Por ejemplo, envié a una revista seis páginas sobre un fotógrafo, pero me publicaron seis líneas. Por ejemplo, envié varios capítulos de la novela de un amigo a otra revista, pero no era suficientemente conocido el amigo, ni suficientemente cortos los capítulos. Otro amigo mandó un ensayo demasiado claro sobre los sesgos, y todavía está esperando la respuesta de los editores. Por ejemplo, mandé unos cuentos breves míos, y el director de una revista le echó vinagre y limón a la herida de mi pundonor con comentarios perversos".

⁸ Estos tres artículos configuraron, para la propia revista, la primera entrega de "el *affaire Sokal*". La segunda entrega apareció en el *El Malpensante* No. 14 -pp. 28-35- y la tercera en el No. 16 -pp. 30-31-.

⁹ El efecto perlocutivo de esta calificación no se logra atenuar en la presentación de la segunda entrega del *affaire Sokal*: "Hemos tenido noticia de que la publicación anterior condujo a algunos desacatos e irrespetos durante tal cual curso universitario reciente. No hay excusa: somos responsables. A los rajados, víctimas de su sinceridad, en esta redacción les mejoramos la nota. No sirve para pasar el curso, pero sin duda aligera la severa carga de conciencia".

tafísico (Rodrigo Argüello), "La f(r)icción del chisme entre Foucault y Derrida" (Bruno Mazzoldi). De *Craffiti: una ciudad imaginada* (Armando Silva) sugiere las siguientes correcciones:

- Alteridad (p. 34): ¿alternancia?
- Elementos matéricos (p. 37): ¿materiales?
- Se haría soluble (p. 49): ¿se solucionaría?
- Semiotista (p. 50): ¿semiólogo?
- Oracidad (p. 60): ¿oracional u oral?
- Emitente (p. 63): ¿emisor?
- Caracterizaciones proyectuales (p. 67): ¿proyectivas / proyectadas?
- Vehiculaba (p. 75): ¿trasladaba?
- Inmedibles (p. 75): ¿inmensurables?
- Se tornan en modelizantes (p. 161): ¿se tornan modelos?
- Su modelización simbólica (p. 162): ¿modalidad simbólica?
- Su iconoclástica (p. 191): ¿iconoclasta?
- Enunciarios (p. 194): ¿emisores?¹⁰.

Mejor que la ultracorrección y la obsesión es la promoción (sistema de premios o estímulos). Así, en otro número de *El Malpensante* - el número 27- aparece un artículo en que el autor está pidiendo una excepción corregidora -clemencia- para aquellos personajes muy queridos por el pueblo que incurran en deslices idiomáticos. Entonces trae el ejemplo del cantante Héctor Lavoe quien, en "Yo soy el cantante", juntó dos adversativos que no se deben juntar ('mas' y 'sin embargo'). Al respecto dice Burgos (2001:72-73):

El problema no radica en las reglas que aseguran el buen trato hacia el lenguaje. Sucede que hay personajes que han hecho méritos para no ser cobijados por dichas normas [...] La defensa acérrima del español debe tener límites. Que corrijan a

los periodistas, a los médicos, que los profesionales resulten corregidos, que pongan en cintura a las amas de casa, que encaucen a todo el mundo en la ortodoxia de nuestra lengua materna. Pero, por favor, que dejen quietos a los cantantes míticos de salsa. Y a algunos deportistas.

Para los deslices idiomáticos de estos personajes especiales propone la siguiente solución, que es una verdadera promoción:

Si el pueblo está cansado de que lo corrijan cuando habla, debería abrirse un camino a la libre expresión, una suerte de licencia equivalente a una condecoración. Claro que habría exigencias a cambio. Es decir, se brindaría la posibilidad de que fuera bien visto socialmente que alguien pluralizara el verbo *haber*, dijera *mas sin embargo*, y pusiera el verbo *colocar* donde nadie lo ha pedido. Sin embargo, tendría que haber hecho méritos. Podrían transgredir el lenguaje quienes rocen la genialidad musical o deportiva [...] Cuando la multitud analfabeta vea que las buenas acciones obtienen semejante recompensa, querrá superarse. Habrá tal deseo de cumplir hazañas, de liberarse del yugo invisible del correcto español, que el nivel de vida aumentará de forma inevitable. Claro que en algún momento, cuando se enteren de lo difícil que resulta ser héroe, se resignarán a hablar correctamente. Los beneficiados serán el país y el idioma.

Esta solución coincide, en la forma mas no en el contenido, con la visión de Montes (1993), cuando enuncia algunas medidas en defensa del idioma. Al referirse a los medios de comunicación y a los órganos de publicidad, propone:

Establecer algún tipo de mención o premio -puramente honorífico, desde luego- para los medios de comunicación (periódicos, empresas de radio, y televisión) que más se distinguen en un cierto período en la

¹⁰ Nótese que, en la mayoría de las correcciones, se trata de tecnolectos: términos técnicos usados en el ámbito de una disciplina o ciencia. En general, cuando éstos se traducen a la lengua estándar pierden el significado monosémico (denotativo) que les es connatural.

utilización correcta del idioma, sobre todo en evitar anglicismos perjudiciales; y correlativamente, alguna mención de los órganos de publicidad que más fallas cometen, con la enumeración de ellas.

Epílogo: se ha visto claro que la corrección idiomática, por encarnar el poder y la autoridad, encaja perfectamente en el campo de la democracia. Las dicotomías imposición/libertad, de Eugenio Coseriu, y norma/creatividad, de Julio César Restrepo (filólogo, profesor jubilado del Departamento de Lingüística y Literatura de la Universidad de Antioquia) se resuelven en el terreno de la experticia -competencia o erudición- que el funcionario del idioma -y a la vez agente del poder y el control- deben agenciar a la hora de invocar las facultades para dirimir las in-correcciones idiomáticas. Para que esta democracia funcione ha de darse por sentado que el profesor universitario posee, además de la erudición cognoscitiva, una experticia idiomática. Por eso es profesor: porque profesa sendas competencias. Ambas inscritas en la democracia universitaria.

Referencias bibliográficas

- Alcalá, José Antonio (1981). *El concepto de corrección y prestigio lingüísticos*. México, Trillas.
- Barthes, Roland (1979). "Lección inaugural de la cátedra de semiología literaria del College de France". *Eco*. Bogotá, No. 218, pp. 174-193.
- Burgos, Andrés (2001). "Pero mas sin embargo". *El Malpensante*. Santafé de Bogotá, No. 27, pp. 72-73.
- Colón, Héctor Manuel (1985). "La calle que los marxistas nunca entendieron". *Comunicación y Cultura*. México, No. 14, pp. 81-94.
- Coseriu, Eugenio (1962). *Teoría del lenguaje y lingüística general*. Madrid, Gredos.
- Del Valle, José y Gabriel-Stheeman, Luis (2001). "Lengua, neocolonialismo y monarquía". *Quimera*. Barcelona, No. 204, pp. 8-19.
- El Malpensante (1998). "Crímenes de lesa redacción". Santafé de Bogotá, No. 13, pp. 15-21.
- Grijelmo, Alex (1998). "La democracia de la lengua". En su *Defensa apasionada del idioma español*. Madrid, Taurus, pp. 20-37.
- Montes, José Joaquín (1993). "Idioma, nación, norma, academia. Discurso de don José Joaquín Montes el 12 de abril de 1993 al tomar la silla de individuo correspondiente". *Boletín de la Academia Colombiana*. Santafé de Bogotá, Nos. 179-180, pp. 55-69.
- Peri Rossi, Cristina (1997). "Dardos lingüísticos". *Literario Dominical. El Colombiano*. Medellín, abr. 30, p. 3.
- Samper, Daniel (1995). "Los cazadores del anacoluto perdido". *Boletín Cultural y Bibliográfico*. Santafé de Bogotá, Vol. 32 No. 49, pp. 162-166.
- Tobón, Rogelio (1988). "Ubicación de las funciones del lenguaje". *Coloquios Lingüísticos*. Medellín, No. 1, pp. 84-90.

LECTIVA: DE UNO A CINCO

COMITÉ EDITORIAL

INDICE POR PARTICIPACIÓN

Dependencia ¹	Artículos ²	Orden ³
Artes	3	6 ^a
Bibliotecología	1	14 ^a
Ciencias Económicas	2	10 ^a
Ciencias Exactas y Naturales	3	7 ^a
Ciencias Sociales y Humanas	5	4 ^a
Comunicaciones	12	2 ^a
Derecho y Ciencias Políticas	2	12 ^a
Educación	19	1 ^a
Educación Física	1	15 ^a
Enfermería	2	11 ^a
Filosofía	3	8 ^a
Ingeniería	4	5 ^a
Química Farmacéutica	3	9 ^a
Medicina	8	3 ^a
Nutrición y Dietética	1	16 ^a
Salud Pública	2	13 ^a

1. Porcentaje de participación (16/20): 80%.

2. Promedio de artículos por número: 14.

3. Es de esperar que en LECTIVA No.6, 2002, Bacteriología, Ciencias Agrarias, Idiomas, y Odontología aparezcan en este cuadro de honor.

ÍNDICE POR SECCIONES

Lectiva Editorial

Junta Directiva. Universidad pública y conflicto armado en Colombia. No. 3, 1999, pp. 13-17.

Junta Directiva. Jirones y fragmentos de la Universidad de Antioquia. No.4, 2000, pp. 13-18.

Junta Directiva. La democracia en la Universidad de Antioquia. No. 5, 2001, pp. 13-15.

Lectiva Gremial

Aristizábal, Jorge. El plan nacional de desarrollo y la privatización de la Universidad de Antioquia. No. 4, 2000, pp. 21-27.

Cañarte, Diego. La investigación como el eje articulador de la modernización curricular. No. 2, 1998, pp. 14-19.

Correa, Santiago. La evaluación del profesor universitario. No. 3, 1999, pp. 23-29.

Cortés, Francisco. El conflicto de las Facultades a la luz del Decreto Presidencial 1444 de 1992. No. 1, 1997, pp. 11-16.

Duque, Alberto. Reflexión sobre currículo y valores o asincronía artesanal. No. 1, 1997, pp. 17-28.

Gómez, Juan Guillermo. Para repensar la universidad colombiana en tiempos de crisis. No. 4, 2000, pp. 29-35.

Jaramillo, Rodrigo. El establecimiento de líneas o la muerte de la investigación.

No. 4, 2000, pp. 37-43.

Junta Directiva. Verdad y justicia. No. 5, 2001, pp.41-46.

Madrid, Óscar. La democracia como posibilidad. No. 5, 2001, pp. 33-39.

Ossa, Jorge - Hernán Echavarría y Félix Berruet. Indagación sobre el año sabático en los profesores de la Universidad de Antioquia. No. 4, 2000, pp. 45-50.

Nieto, Jaime Rafael. Democracia en la universidad: la palabra y la cosa. No. 5, 2001, pp. 19-32.

Parra, Carlos Mario - Juan Carlos Correa y Mónica Zuleta. Análisis exploratorio de factores incidente en la evaluación docente por parte de los estudiantes. No. 4, 2000, pp. 63-75.

Ramírez, William y Jorge Ossa. ¿Existe equidad para permanecer en la universidad? No. 4, 2000, pp. 57-61.

Restrepo, Julio César. Luis Fernando Vélez: semblanza humana. No. 2, 1998, pp. 37-40.

Scarpetta, Raúl Fernando. Hacia una concepción sistémica de la evaluación profesoral. No. 3, 1999, pp. 31-39.

Tobón, Flor Ángela. Perspectiva pedagógica de una auténtica democracia. No. 5, 2001, pp. 47-53.

Velásquez, Francisco. Dos vidas ejemplares: Héctor Abad Gómez y nuestra Asociación de Profesores. No. 1, 1997, pp. 41-56.

Zapata, Jhon Jairo. En torno a la evaluación profesoral en la Universidad de Antioquia. No. 3, 1999, pp. 41-47.

Lectiva Magistral

Alzate, Teresita. La escritura como estrategia para formar en democracia: el ensayo. No. 5, 2001, pp. 83-88.

Bedoya, Iván. Sentido de la articulación docencia-investigación. No. 2, 1998, pp. 11-13.

Bedoya, Iván. La reflexión pedagógica y la universidad. No. 3, 1999, pp. 51-53.

Galeano, Ramiro. Pedagogía constitucional. No. 5, 2001, pp. 57-64.

Giraldo, Juan Leonel. El debate: un significativo espacio para el desarrollo de la autonomía. No. 5, 2001, pp. 65-67.

Giraldo, Juan Leonel y Marina Quintero. La enseñanza: una práctica determinada por el deseo de saber. No. 2, 1998, pp. 28-34.

González, Elvia María. La desarticulación entre el mundo de la vida y el mundo de la escuela. No. 3, 1999, pp. 55-65.

González, Elvia María. El proyecto de aula o la formación en investigación. No. 5, 2001, pp. 69-74.

González, Elvia María y Norbey García. Clases, proyectos y prácticas en el proceso docente-educativo universitario. No. 2, 1998, pp. 53-58.

Parra, Carlos Mario - Juan Carlos Correa y Mónica Zuleta. Análisis exploratorio

de factores incidente en la evaluación docente por parte de los estudiantes. No. 4, 2000, pp. 63-75.

Tobón, Rogelio. Estrategias comunicativas en la Educación. No. 5, 2001, pp. 75-82.

Lectiva Memorial

Comité Ejecutivo, FNPU. Compañero y dirigente nacional Luis José Mendoza. No. 5, 2001, pp. 95-96.

Escobar, María Beatriz. Semblanza del profesor José Golfan Morales Cano. No. 4, 2000, pp. 109-111.

Cataño Carlos y Flor Ágela Tobon. Profesor y amigo Guillermo Portocarrero. No. 5, 2001, p. 93.

Restrepo, Julio César. Luis Fernando Vélez: semblanza humana. No. 2, 1998, pp. 37-40.

Vallejo, Astrid Helena y John Jairo Zapata. Doctor Alberto Vasco Uribe. In memoriam. No. 5, 2001, pp. 91-92.

Villada, Alodia. José Golfan Morales Cano: un posible modelo para armar un recuerdo. No. 4, 2000, p. 107-108.

Villamizar, Carlos Augusto. Luis Fernando Vélez: diez años después de su partida. No. 2, 1998, pp. 41-52.

Lectiva Puntual

Alfonso, Manuel Alberto. El conflicto urbano en la ciudad de Medellín. No. 4, 2000, pp. 115-119.

Cortés, Francisco. El callejón sin salida de la

- barbarie. No. 2, 1998, pp. 20-23.
- Domínguez, Eduardo. Autonomía, libertad y conocimiento. No. 5, 2001, pp. 99-108.
- Galeano, Ramiro. La acreditación y sus deslices. No. 2, 1998, pp. 24-27.
- Grupo Chhes-Biogénesis. Reflexiones sobre el proceso de admisión de la Universidad de Antioquia. No. 4, 2000, pp. 53-56.
- Ibarra, Alirio. La universidad planetaria. No. 1, 1997, pp. 29-40.
- Mahecha, Jorge. ¿Oportunidades contra fortalezas?. No. 1, 1997, pp. 47-60.
- Monsalve, Alfonso. La Constitución del 91 y el multiculturalismo en Colombia. No. 2, 1998, pp. 53-58.
- Ossa, Jorge. Ciencia y tecnología en la universidad colombiana de hoy. No. 1, 1997, pp. 61-63.
- Ossa, Jorge. Disgresiones acerca de la universidad. No. 3, 1999, pp. 67-71.
- Ossa, Jorge. La universidad colombiana frente al reto de la formación integral. No. 5, 2001, pp. 109-113.
- Ossa, Jorge y John Wilson Osorio. Razones y sinrazones de los exámenes de admisión. No. 4, 2000, pp. 121-124.
- Ossa, Jorge y William Ramírez. ¿Existe equidad para permanecer en la universidad? No. 4, 2000, pp. 57-61.
- Pérez, Mónica. El trabajo del comunicador organizacional en la sociedad posmoderna. No. 4, 2000, pp. 125-134.
- Pernett, Érick. Universidad: geopolítica y crisis institucional en Colombia. No. 2, 1998, pp. 69-77.
- Pernett, Érick. 11 de septiembre: repercusiones mundiales. No. 5, 2001, pp. 115-122.
- Ramírez, Eugenia. Entre la comunicación y la educación. No. 4, 2000, pp. 135-138.
- Rentería, Enrique. La autonomía universitaria. No. 5, 2001, pp. 123-129.
- Restrepo, Beatriz. La ética de la acción comunicativa. No. 4, 2000, pp. 139-141.
- Santos, Walter Alonso. De la normatividad académica al paradigma de gestión. No. 1, 1997, pp. 64-70.
- Sierra, Zaida. Reflexiones en torno al programa Jóvenes Investigadores. No. 3, 1999, pp. 73-77.
- Tobón, Rogelio. Significación, comunicación y creatividad. No. 3, 1999, pp. 79-83.
- Valencia, Asdrúbal. La ciencia y la tecnología en la universidad. No. 1, 1997, pp. 71-82.
- Vasco, Alberto. La política de frentes. No. 5, 2001, pp. 131-135.
- Vélez, Juan Carlos. Las revistas universitarias. No. 3, 1999, pp. 85-87.
- Vélez, Mauricio. Hacia una cultura educativa de la complejidad. No. 4, 2000, pp.

143-150.

Villa, Víctor. Sobre el currículo oculto y otras opacidades. No. 1, 1997, pp. 83-88.

Villa, Víctor. Las fronteras (¿barreras?) de la academia. No. 2, 1998, pp. 78-90.

Villa, Víctor. La academia como juego de lenguaje. No. 3, 1999, pp. 89-94.

Yepes, Gustavo. Universidad y violencia. No. 3, 1999, pp. 95-99.

Lectiva Solaz

Álvarez, Dídier. Sentido de la lectura en un mundo de crisis. No. 5, 2001, pp. 141-146.

Cardona, Mario. Rostros en la oscuridad. No. 3, 1999, pp. 103-105.

Comité Editorial, Lectiva. De uno a cinco. No. 5, 2001, pp. 155-162.

Mockus, Antanas. Cotorras y lechuzas. No. 4, 2000, pp. 153-154.

Páez, Jorge Luis. La recreación en el proceso enseñanza-aprendizaje. No. 2, 1998, pp. 65-68.

Quintero, Marina. El jilguero de la Sierra Nevada: Guillermo Buitrago. No. 3, 1999, pp. 107-121.

Rentería, Enrique. La biodiversidad, su conocimiento y su futuro. No. 3, 1999, pp. 123-126.

Vélez, Jaime Alberto. El lector de nariz roja. No. 4, 2000, pp. 155-156.

Vélez, Jaime Alberto. El intelectual fucsia. No.

5, 2001, pp. 139-140.

Villa, Víctor. La democracia en el lenguaje académico. No. 5, 2001, pp. 147-154.

ÍNDICE POR AUTORES

Alfonso, Manuel Alberto. El conflicto urbano en la ciudad de Medellín. No. 4, 2000, pp. 115-119.

Álvarez, Dídier. Sentido de La lectura en un mundo en crisis. No. 5, 2001, pp. 141-146.

Alzate, Teresita. La escritura como estrategia para formar en democracia: el ensayo. No. 5, 2001, pp. 83-88.

Aristizábal, Jorge. El plan nacional de desarrollo y la privatización de la Universidad de Antioquia. No. 4, 2000, pp. 21-27.

Bedoya, Iván. Sentido de la articulación docencia-investigación. No. 2, 1998, pp. 11-13.

Bedoya, Iván. La reflexión pedagógica y la universidad. No. 3, 1999, pp. 51-53.

Berruet, Félix - Hernán Echavarría y Jorge Ossa. Indagación sobre el año sabático en los profesores de la Universidad de Antioquia. No. 4, 2000, pp. 45-50.

Cañarte, Diego. La investigación como el eje articulador de la modernización curricular. No. 2, 1998, pp. 14-19.

Cardona, Mario. Rostros en la oscuridad. No. 3, 1999, pp. 103-105.

- Cataño Carlos y Flor Ángela Tobón. Profesor y amigo Guillermo Portocarrero. No. 5, 2001, p. 93.
- Comité Editorial, Lectiva. De uno a cinco. No. 5, 2001, pp. 155-162.
- Comité Ejecutivo, FNPU Compañero y dirigente nacional Luis José Mendoza. No. 5, 2001, pp. 95-96.
- Correa, Santiago. La evaluación del profesor universitario. No. 3, 1999, pp. 23-29.
- Correa, Juan Carlos - Carlos Mario Parra y Mónica Zuleta. Análisis exploratorio de factores incidente en la evaluación docente por parte de los estudiantes. No. 4, 2000, pp. 63-75.
- Cortés, Francisco. El conflicto de las Facultades a la luz del Decreto Presidencial 1444 de 1992. No. 1, 1997, pp. 11-16.
- Cortés, Francisco. El callejón sin salida de la barbarie. No. 2, 1998, pp. 20-23.
- Domínguez, Eduardo. Autonomía, libertad y conocimiento. No. 5, 2001, pp. 99-108.
- Duque, Alberto. Reflexión sobre currículo y valores o asincronía artesanal. No. 1, 1997, pp. 17-28.
- Echavarría, Hernán - Félix Berruet y Jorge Ossa. Indagación sobre el año sabático en los profesores de la Universidad de Antioquia. No. 4, 2000, pp. 45-50.
- Escobar, María Beatriz. Semblanza del profesor José Golfan Morales Cano. No. 4, 2000, pp. 109-111.
- Galeano, Ramiro. La acreditación y sus deslices. No. 2, 1998, pp. 24-27.
- Galeano, Ramiro. Pedagogía constitucional. No. 5, 2001, pp. 57-64.
- García, Norbey y Elvia María González. Clases, proyectos y prácticas en el proceso docente-educativo universitario. No. 2, 1998, pp. 53-58.
- Giraldo, Juan Leonel. El debate: un significativo espacio para el desarrollo de la autonomía en el alumno. No. 5, 2001, pp. 65-67.
- Giraldo, Juan Leonel y Marina Quintero. La enseñanza: una práctica determinada por el deseo de saber. No. 2, 1998, pp. 28-34.
- Gómez, Juan Guillermo. Para repensar la universidad colombiana en tiempos de crisis. No. 4, 2000, pp. 29-35.
- González, Elvia María. La desarticulación entre el mundo de la vida y el mundo de la escuela. No. 3, 1999, pp. 55-65.
- González, Elvia María. El proyecto de aula o la formación en investigación. No. 5, 2001, pp. 69-74.
- González, Elvia María y Norbey García. Clases, proyectos y prácticas en el proceso docente-educativo universitario. No. 2, 1998, pp. 53-58.
- Grupo Chhes-Biogénesis. Reflexiones sobre el proceso de admisión de la Universidad de Antioquia. No. 4, 2000, pp. 53-56.
- Ibarra, Alirio. La universidad planetaria. No. 1, 1997, pp. 29-40.

- Jaramillo, Rodrigo. El establecimiento de líneas o la muerte de la investigación. No. 4, 2000, pp. 37-43.
- Junta Directiva. Universidad pública y conflicto armado en Colombia. No. 3, 1999, pp. 13-17.
- Junta Directiva. Jirones y fragmentos de la Universidad de Antioquia. No. 4, 2000, pp. 13-18.
- Junta Directiva. La democracia en la Universidad de Antioquia. No. 5, 2001, pp. 13-15.
- Junta Directiva. Verdad y justicia. No. 5, 2001, pp. 41-46.
- Madrid, Óscar. La democracia como posibilidad. No. 5, 2001, pp. 33-39.
- Mahecha, Jorge. ¿Oportunidades contra fortalezas?. No. 1, 1997, pp. 47-60.
- Mockus, Antanas. Cotorras y lechuzas. No. 4, 2000, pp. 153-154.
- Monsalve, Alfonso. La Constitución del 91 y el multiculturalismo en Colombia. No. 2, 1998, pp. 53-58.
- Nieto, Jaime Rafael. Democracia en la universidad: la palabra y la cosa. No. 5, 2001, pp. 19-32.
- Ossa, Jorge. Ciencia y tecnología en la universidad colombiana de hoy. No. 1, 1997, pp. 61-63.
- Ossa, Jorge. Disgresiones acerca de la universidad. No. 3, 1999, pp. 67-71.
- Ossa, Jorge. La universidad colombiana frente al reto de la formación integral. No. 5, 2001, pp. 109-113.
- Ossa, Jorge - Hernán Echavarría y Félix Berruet. Indagación sobre el año sabático en los profesores de la Universidad de Antioquia. No. 4, 2000, pp. 45-50.
- Ossa, Jorge y John Wilson Osorio. Razones y sinrazones de los exámenes de admisión. No. 4, 2000, pp. 121-124.
- Ossa, Jorge y William Ramírez. ¿Existe equidad para permanecer en la universidad? No. 4, 2000, pp. 57-61.
- Osorio, John Wilson y Jorge Ossa. Razones y sinrazones de los exámenes de admisión. No. 4, 2000, pp. 121-124.
- Páez, Jorge Luis. La recreación en el proceso enseñanza-aprendizaje. No. 2, 1998, pp. 65-68.
- Pérez, Mónica. El trabajo del comunicador organizacional en la sociedad posmoderna. No. 4, 2000, pp. 125-134.
- Pernett, Erick. Universidad: geopolítica y crisis institucional en Colombia. No. 2, 1998, pp. 69-77.
- Pernett, Erick. 11 de septiembre: repercusiones mundiales. No. 5, 2001, pp. 115-122.
- Quintero, Marina. El jilguero de la Sierra Nevada: Guillermo Buitrago. No. 3, 1999, pp. 107-121.
- Quintero, Marina y Juan Leonel Giraldo. La enseñanza: una práctica determinada por el deseo de saber. No. 2, 1998, pp. 28-34.

- Ramírez, Eugenia. Entre la comunicación y la educación. No. 4, 2000, pp. 135-138.
- Ramírez, William y Jorge Ossa. ¿Existe equidad para permanecer en la universidad? No. 4, 2000, pp. 57-61.
- Rentería, Enrique. La biodiversidad, su conocimiento y su futuro. No. 3, 1999, pp. 123-126.
- Rentería, Enrique. La autonomía universitaria. No. 5, 2001, pp. 123-129.
- Restrepo, Beatriz. La ética de la acción comunicativa. No. 4, 2000, pp. 139-141.
- Restrepo, Julio César. Luis Fernando Vélez: semblanza humana. No. 2, 1998, pp. 37-40.
- Santos, Walter Alonso. De la normatividad académica al paradigma de gestión. No. 1, 1997, pp. 64-70.
- Scarpetta, Raúl Fernando. Hacia una concepción sistémica de la evaluación profesoral. No. 3, 1999, pp. 31-39.
- Sierra, Zaida. Reflexiones en torno al programa Jóvenes Investigadores. No. 3, 1999, pp. 73-77.
- Tobón, Flor Ángela. Perspectiva pedagógica de una auténtica democracia. No. 5, 2001, pp. 47-53.
- Tobón, Flor Ángela y Carlos Cataño. Profesor y amigo Guillermo Portocarrero. No. 5, 2001, p. 93.
- Tobón, Rogelio. Significación, comunicación y creatividad. No. 3, 1999, pp. 79-83.
- Tobón, Rogelio. Estrategias comunicativa en la educación. No. 5, 2001, pp. 75-82.
- Valencia, Asdrúbal. La ciencia y la tecnología en la universidad. No. 1, 1997, pp. 71-82.
- Vallejo, Astrid Helena y John Jairo Zapata. Doctor Alberto Vasco Uribe. No. 5, 2001, pp.
- Vasco, Alberto. La política de frentes. No. 5, 2001, pp. 131-135.
- Vélez, Jaime Alberto. El lector de nariz roja. No. 4, 2000, pp. 155-156.
- Vélez, Jaime Alberto. El intelectual fucsia. No. 5, 2001, pp.
- Vélez, Juan Carlos. Las revistas universitarias. No. 3, 1999, pp. 85-87.
- Vélez, Mauricio. Hacia una cultura educativa de la complejidad. No. 4, 2000, pp. 143-150.
- Villa, Víctor. Sobre el currículo oculto y otras opacidades. No. 1, 1997, pp. 83-88.
- Villa, Víctor. Las fronteras (¿barreras?) de la academia. No. 2, 1998, pp. 78-90.
- Villa, Víctor. La academia como juego de lenguaje. No. 3, 1999, pp. 89-94.
- Villa, Víctor. La democracia en el lenguaje académico. No. 5, 2001, pp. 147-154.
- Villada, Alodia. José Golfan Morales Cano: un posible modelo para armar un recuerdo. No. 4, 2000, p. 107-108.

Villamizar, Carlos Augusto. Luis Fernando Vélez: diez años después de su partida. No. 2, 1998, pp. 41-52.

Yepes, Gustavo. Universidad y violencia. No. 3, 1999, pp. 95-99.

Zapata, John Jairo. En torno a la evaluación profesoral en la Universidad de Antioquia. No. 3, 1999, pp. 41-47.

Zapata, John Jairo y Astrid Helena Vallejo. Doctor Alberto Vasco Uribe. No. 5, 2001, pp. 91-92.

Zuleta, Mónica - Carlos Mario Parra y Juan Carlos Correa. Análisis exploratorio de factores incidente en la evaluación docente por parte de los estudiantes. No. 4, 2000, pp. 63-75.

ASOPRUDEA
ASOCIACIÓN DE PROFESORES
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
asoprof@catis.udea.edu.co